

Studiengang: Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Bewältigungsprozesse von Eltern hörgeschädigter Kinder

Eine quantitative Studie auf der Basis von modischen
Accessoires

Besorgte Eltern im Stil von «Picasso», Bild generiert von neuroflash.com, 13.04.2024

Eingereicht von: Vanessa Haldemann

Begleitung: Prof. Dr. Daniela Nussbaumer

November 2024

Danksagung

Ich möchte an der ersten Stelle meiner Familie von ganzem Herzen für ihre unglaubliche Unterstützung während meiner Masterarbeit danken. Ohne eure Hilfe, eure Ermutigung und euren unerschütterlichen Glauben an mich wäre dieses grosse Projekt nicht möglich gewesen.

Besonders möchte ich mich bei meiner Tochter Linda bedanken. Dieses Projekt wurde Dank dir ins Leben gerufen. Ohne deine Stärke und den Mut, den du durch deine «besonderen» Ohren beweist, wäre es mir nicht gelungen, diesen Weg einzuschlagen, der zu meiner Berufung wurde. Ich möchte auch meiner anderen kleinen Tochter Milly danken. Deine bedingungslose Liebe und Unterstützung bedeuten uns sehr viel.

Ich möchte meinem Mann danken, der mir unermüdlich zur Seite gestanden hat. Dein Glaube an mich und meine Fähigkeiten hat mich immer wieder motiviert, weiterzumachen, auch wenn es herausfordernd wurde. Du hast mir den Rücken freigehalten, damit ich mich auf meine Arbeit konzentrieren kann. Ich bin dir unendlich dankbar für deine liebevolle Betreuung unserer Töchter.

Auch meine Schwiegereltern haben mir während dieser intensiven Phase viel Aufmunterung gegeben. Euer Korrekturlesen und eure Komplimente zu meinen Fortschritten in der deutschen Sprache haben mir das Selbstvertrauen gegeben, das mir fehlte.

Vielen Dank an meine Kollegin und Freundin Eva Kleine. Du warst für mich nicht nur eine Mentorin, sondern auch eine echte Quelle der Inspiration und Ermutigung. Deine wertvollen Ideen und dein stets offenes Ohr haben mir sehr geholfen und mich motiviert, über mich hinauszuwachsen. Ich schätze besonders deine positive Einstellung in allen Situationen.

Des Weiteren möchte ich meine Dankbarkeit meinen Kollegen, allen audiopädagogischen Diensten der Schweiz sowie der SVEHK gegenüber ausdrücken, die mir beim Zugang zur Stichprobe geholfen haben. Mein Dank gilt ebenfalls allen Eltern, die an der Umfrage teilgenommen und dazu beigetragen haben, diese Arbeit zu ermöglichen.

Schliesslich möchte ich meinen Dank an jene Person ausdrücken, ohne die diese Aufgabe nicht realisierbar gewesen wäre: Meine Dozentin Daniela Nussbaumer. Du hast mir die notwendigen Kenntnisse über das Thema *Schwerhörigkeit* vermittelt. Danke für deine Bereitschaft, deine positive Einstellung, deine Freundlichkeit und deine wertvollen Ratschläge.

Mit endloser Dankbarkeit

Vanessa Haldemann

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird die psychische Entwicklung von Eltern von gehörlosen oder schwerhörigen Kindern in verschiedenen Phasen untersucht: von der anfänglichen Schockreaktion bei der Diagnose bis hin zur endgültigen Akzeptanz. Es wird erforscht, welche weiteren Phasen die Eltern durchlaufen und wie sich die Hörbeeinträchtigung auf das Familienleben auswirkt. Sind Zweifel und Ängste bei allen Eltern gleichermaßen präsent? Wie haben Eltern die Herausforderungen des neuen Lebens bewältigt und gibt es gemeinsame Erfahrungen? Im Fokus stehen die Bewältigungsstrategien der Eltern sowie deren individuelle Empfindungen und Erfahrungen. Mithilfe eines Elternfragebogens werden Antworten auf die genannten Fragen gesucht. Die Teilnahme an der Studie erfolgte entweder durch den Erwerb eines modischen Accessoires aus der Kollektion *Happy Ears by Linda*, über den audiopädagogischen Dienst ihrer Region oder die SVEHK. Diese Forschungsarbeit bietet einen Einblick in die vielseitigen Erfahrungen und Herausforderungen von Eltern schwerhöriger Kinder.

Vorwort

Willkommen in Holland

Ich werde oft gefragt, wie es ist, ein behindertes Kind grosszuziehen. Es ist wie folgt: Wenn man ein Baby erwartet, ist das, als wenn man eine wundervolle Reise nach Italien plant. Man deckt sich mit Reiseprospekten und Büchern über Italien ein und plant eine wunderbare Reise. Man freut sich auf das Kolosseum, Michelangelos David und eine Gondelfahrt in Venedig, und man lernt vielleicht noch ein paar nützliche Brocken Italienisch. Es ist alles so aufregend.

Nach Monaten ungeduldiger Erwartung kommt endlich der lang ersehnte Tag. Man packt Koffer und los geht's. Einige Stunden später landet das Flugzeug. Der Steward kommt und sagt: «Willkommen in Holland.» «Holland?!? Was meinen Sie mit Holland? Ich habe eine Reise nach Italien gebucht! Mein ganzes Leben lang habe ich davon geträumt, nach Italien zu fahren!» Aber der Flugplan wurde geändert. Du bist in Holland gelandet, und da musst du jetzt bleiben. Wichtig ist: Die haben uns nicht in ein schreckliches, dreckiges, von Hunger, Seuchen und Krankheiten geplagtes Land gebracht. Es ist nur anders als Italien.

So, was du jetzt brauchst, sind neue Bücher und Reiseprospekte, und du musst eine neue Sprache lernen und du triffst andere Menschen, welche du in Italien nie getroffen hättest. Es ist aber nur ein anderer Ort, langsamer als Italien, nicht so auffallend wie Italien. Aber nach einer gewissen Zeit an diesem Ort und wenn du dich vom Schrecken erholt hast, schaust du dich um und siehst, dass Holland Windmühlen hat ... Holland hat auch Tulpen ... Holland hat sogar Rembrandts. Aber alle, die du kennst, sind sehr damit beschäftigt, von Italien zu kommen oder nach Italien zu gehen. Und für den Rest des Lebens sagst du dir: «Ja, Italien, dorthin hätte ich auch reisen sollen, dorthin hatte ich meine Reise geplant.» Und der Schmerz darüber wird niemals vergehen, denn der Verlust dieses Traumes ist schwerwiegend. Aber ..., wenn du dein Leben damit verbringst, dem verlorenen Traum der Reise nach Italien nachzutruern, wirst du nie frei sein, die speziellen und wundervollen Dinge Hollands geniessen zu können.

Text von Emily Perl Kingsly

<https://asbh.de/wp-content/uploads/2019/05/Willkommen-in-Holland.pdf>

*«Das Leben ist nicht
nur eine Reise,
sondern auch ein
Abenteuer.»*

- J.R.R. Tolkien

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Persönlicher Bezug	1
1.2 Forschungsstand	2
1.3 Aufbau der Masterarbeit	3
2. Theoretische Modelle zur Betrachtung von Bewältigungsprozessen	5
2.1 Persönlichkeitsfaktoren und personale Ressourcen	5
2.1.1 Das Empowermentkonzept von Theunissen & Plaute (2002)	6
2.1.2 Die salutogene Perspektive von Antonovsky (1997)	7
2.1.3 Das transaktionale Coping-Modell nach Lazarus & Folkman (1984).....	8
2.1.4 Das Krisenerleben aus personenzentrierter Sicht nach Krause (2002).....	11
2.2 Zur Familienebene	12
2.2.1 Das doppelte ABCX-Modell von McCubbin und Patterson (1983)	12
2.2.2 Das Modell der Krisenverarbeitung von Schuchardt E. (2018).....	15
2.3 Professionelle und informelle Unterstützungsangebote	17
2.3.1 Professionelle Unterstützungsangebote	17
2.3.2 Instrumentelle Unterstützung	19
2.3.3 Informelle Unterstützung.....	20
2.4 Weitere Einflussfaktoren.....	24
2.5 Herausforderungen durch Hörschädigung.....	27
2.6 Zusammenfassung der Theorien.....	33
3. Fragestellung und Hypothesen	34
3.1 Diagnoseprozess	34
3.2 Familiensituation.....	36
3.2.1 Paarbeziehung.....	36
3.2.2 Die Grosseltern.....	37
3.2.3 Die Geschwister.....	37
3.3 Externe Ressourcen	37

3.3.1	Professionelle Unterstützungsangebote	38
3.3.2	Informelle Unterstützungsangebote	39
3.4	Interne Ressourcen - persönliche Stärken und Risikofaktoren	40
3.5	Soziodemografische Merkmale	41
4	Forschungsmethodisches Vorgehen	44
4.1	Zugang zur Stichprobe - die <i>Kollektion Happy Ears by Linda</i> - bunte Hörhilfen als Zeichen der Akzeptanz	44
4.2	Massnahmen zur Erhöhung der Teilnahme	46
4.3	Datenerhebungsinstrument: Elternfragebogen	46
4.4	Auswertung	47
5	Darstellung der Ergebnisse.....	49
5.1	Die Diagnose	51
5.2	Die Familiensituation	54
5.3	Die externen Faktoren	56
5.4	Korrelationsanalyse.....	59
5.5	Die offen gestellte Frage	64
6	Hypothesenprüfung und Beantwortung der Fragestellungen	66
7	Fazit	71
	Literaturverzeichnis	76
	Abbildungsverzeichnis	85
	Anhangsverzeichnis	87

1. Einleitung

Elternschaft ist eine Reise, die unabhängig von den Umständen Herausforderungen, unerwartete Wendungen und tiefe emotionale Erlebnisse mit sich bringt. Wenn Sie Elternteil eines Kindes mit Hörbehinderung sind, verstärken sich diese Herausforderungen und Gefühle um ein Vielfaches. Diese besondere Reise ist geprägt von einer Mischung aus Liebe, Kampf, Resilienz und der aussergewöhnlichen Schönheit, die im Unerwarteten liegt.

Die Nachricht, dass Ihr Kind eine Hörbeeinträchtigung hat, kann sich anfühlen wie ein Sturz ins kalte Wasser – das abrupte Aufwachen aus einem Traum und das Eintauchen in eine neue Realität. Die erste Anpassungsphase ist oft eine Zeit des Schocks und der Trauer, in der sich Eltern von langgehegten Erwartungen und Träumen verabschieden müssen. Diese Trauer ist natürlich. Mit der Zeit lernt man jedoch, in einem neuen Rhythmus zu leben. Es erfordert Geduld, Empathie und die Bereitschaft, sich von vorgefassten Konzepten der Perfektion zu lösen. Die emotionalen Herausforderungen bleiben, aber sie werden zu Begleitern, die auch zu aussergewöhnlichen Quellen der Stärke führen können.

Am Kern der Elternschaft von Kindern mit besonderen Bedürfnissen steht eine unbeugsame Liebe. Diese Liebe treibt die Eltern an, über ihre eigenen Grenzen hinauszugehen, um ihren Kindern zu helfen, zu gedeihen. Sie lernen zu kämpfen – für die Rechte ihrer Kinder, für Zugang zu Ressourcen und für die Anerkennung ihrer Kinder als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft. Die kleinen Siege, die für andere Selbstverständlichkeit sind, werden zu triumphalen Ereignissen. Ein Lächeln als Antwort auf einen Gesichtsausdruck, ein selbstständig gesprochenes Wort, ein neu gewonnenes Stück Autonomie – jede dieser Errungenschaften wird gefeiert.

In der Anerkennung und Wertschätzung dieses ungewöhnlichen Pfads liegt das Geheimnis, nicht nur zu überleben, sondern zu gedeihen – nicht nur für das Kind, sondern für die gesamte Familie. Bewaffnet mit Resilienz, Hoffnung und unermüdlicher Liebe sind diese Eltern wahre Architekten eines Lebens, das durch Echtheit, Herausforderung und unerwartete Freude geformt ist.

1.1 Persönlicher Bezug

Als betroffene Mutter eines hörbeeinträchtigten Kindes ist es mir ein Herzensanliegen, über die Erfahrungen und Herausforderungen dieser Elterngruppe zu forschen. Denn ich weiss aus erster Hand, welche emotionalen Höhen und Tiefen, welche Ängste und Sorgen, aber auch welche unendliche Liebe und Dankbarkeit damit verbunden sind.

Meine Tochter zu lieben und zu unterstützen, ihr die bestmögliche Zukunft zu ermöglichen und gleichzeitig mit den gesellschaftlichen Vorurteilen und Barrieren umzugehen, ist mein persönliches Ziel. Dieses Bestreben teile ich auch in meinem beruflichen Leben als Audiopädagogin.

Die Akzeptanz der Hörbehinderung meines Kindes war eine Reise, die mit vielen Emotionen und Herausforderungen verbunden war. Anfangs kämpfte ich mit Trauer, Schuldgefühlen und Zweifeln – ich fragte mich, warum ausgerechnet mein Kind betroffen sein musste und ob ich als Mutter den Anforderungen gerecht werden konnte. Doch trotz all dieser Gedanken und Gefühle war da immer eine tiefe, bedingungslose Liebe zu meinem Kind. Diese Liebe war stark genug, um mich über die dunkelsten Momente hinwegzutragen. Die Diagnose, die erst nach fast zwei Jahren gestellt wurde, brachte einen Mangel an Informationen über unterstützende Institutionen mit sich. Hinzu kamen Vorwürfe eines Arztes, der der Meinung war, dass ich während meiner Schwangerschaft zu laut Musik gehört hätte. Auch Kommentare, die die Schönheit meiner Tochter aufgrund der Verwendung einer Hörhilfe infrage stellten, belasteten mich.

Darüber hinaus hat das schlechte Gewissen, der kleinen Schwester nicht genug Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken, meinen Weg stark geprägt. Mit der Zeit lernte ich, die Einzigartigkeit und Stärken meines neuen Lebens zu schätzen und zu bewundern, und die Hörbehinderung als einen Teil unseres Weges und als meine Berufung zu sehen.

Durch diese Arbeit möchte ich erfahren, ob andere Eltern mit ähnlichen Erlebnissen konfrontiert worden sind.

1.2 Forschungsstand

Die gegenwärtige Debatte schliesst mehrere empirische Studien ein, die sowohl die Sichtweise von Fachleuten als auch die Erwartungen der Eltern in den Blick nehmen. Hierbei wurden verschiedene standardisierte Fragebögen erstellt, die verschiedene Facetten der Elternarbeit erfassen, darunter auch die Erhebung der Elternzufriedenheit (Hintermair, 2003, S. 65).

In der Heilpädagogik hat Sarimski umfangreiche Forschungsarbeiten zur Frühförderung, zur Integration von Kindern mit Behinderungen und zur Elternarbeit durchgeführt. Er untersuchte verschiedene Arten von Behinderungen, darunter Autismus und Sehbehinderung. Hintermair legte seinen Schwerpunkt auf die Hörgeschädigtenpädagogik und führte ebenfalls umfassende empirische Studien zu diesem Thema durch. Dabei gab er den Betroffenen die Gelegenheit, über ihre Erfahrungen mit Hörbehinderung zu erzählen. Auch das Thema der

Eltern und deren Herausforderungen interessiert ihn stark. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf den Unterstützungsmöglichkeiten für diese Eltern.

Diese Studie basiert auf einem informellen Fragebogen, der entwickelt wurde, um die Bewältigungsmechanismen von Eltern hörgeschädigter Kinder zu erfassen. Der Fragebogen orientiert sich an Theorien zur Resilienz und ist inspiriert von Hintermairs Forschungen (1999, 2002, 2003, 2012 & 2019) sowie von praktischen Erfahrungen und persönlichen Erlebnissen, was ihm eine individuelle Prägung verleiht. Darüber hinaus wird die Studie mit einem gegründeten Online-Shop verbunden, der betroffenen Familien ansprechende Aufkleber für Hörhilfen und weitere Accessoires anbietet. Das ist die Möglichkeit für Eltern, ein Geschenk auszuwählen, das die Behinderung ihres Kindes positiv hervorhebt. Damit drücken sie ihren Stolz und Akzeptanz für ihr Kind aus und zeigen, dass sie es so lieben, wie es ist. Diese Studie richtet sich sowohl an betroffene Eltern, damit sie sich in den beschriebenen Gefühlen wiederfinden, als auch an Fachleute, um ein besseres Verständnis für diese Prozesse zu erlangen und somit eine unterstützende Beratung anbieten zu können.

1.3 Aufbau der Masterarbeit

Die vorliegende Studie ist in sechs Kapitel unterteilt. Nach der Einleitung folgt im zweiten Kapitel die Erläuterung des theoretischen Bezugsrahmens. Dabei werden die bedeutendsten theoretischen Modelle zu Bewältigungsprozessen sowohl auf individueller als auch auf familiärer Ebene erläutert. Zusätzlich werden weitere Einflussfaktoren wie professionelle und nicht-professionelle Unterstützungsangebote sowie verschiedene soziodemografische Merkmale erläutert. Im abschliessenden Unterkapitel werden die Herausforderungen, die durch eine Hörbeeinträchtigung entstehen können, ebenfalls behandelt.

Im vierten Kapitel der Arbeit erfolgen die Beschreibung und Begründung des forschungsmethodischen Vorgehens. Der Aufbau der quantitativen Erhebung sowie das konkrete Vorgehen bei der Onlinebefragung von Eltern hörgeschädigter Kindern werden sichtbar gemacht. Die Kollektion *Happy Ears by Linda*, die eine zentrale Rolle in dem Zugang zu der Stichprobe spielt, wird hier vorgestellt.

Die Ergebnisse der Befragung sind in Kapitel 5 zu finden. In diesem Abschnitt werden die Antworten auf die offenen Fragen «Was würden Sie Eltern raten, die gerade erfahren haben, dass ihr Kind hörgeschädigt ist?» und «Was hätten Sie damals gerne gewusst?» analysiert. Im Anhang gibt es eine spezielle Seite mit einem kleinen Ratgeber für betroffene Eltern. Dieser Teil ist in einem besonderen Design gestaltet und trägt keine Seitenzahlen, sodass er bei Bedarf einfach ausgedruckt und verteilt werden kann (Anhang 10, nicht nummeriert).

Die Diskussion der Ergebnisse erfolgt im sechsten Kapitel. Hier werden die Fragestellungen aus dem dritten Kapitel beantwortet und die Abweichung zwischen den Hypothesen (Kap. 3) und den Ergebnissen (Kap. 5) aufgezeigt. Zudem werden die gewonnenen Erkenntnisse für die Praxis sowie der zukünftige Forschungsbedarf in dem letzten Kapitel (Kap.7) erläutert.

2. Theoretische Modelle zur Betrachtung von Bewältigungsprozessen

Im Folgenden werden sechs theoretische Modelle zur Betrachtung von Bewältigungsprozessen vorgestellt. Die ersten vier theoretischen Modelle beziehen sich auf den individuellen Charakter einer Person. In der vorliegenden Forschung wird die Theorie entweder auf die Mutter oder auf den Vater eines hörgeschädigten Kindes angewendet. Gibt es bestimmte Eigenschaften, die resilienten Individuen eigen sind?

Die folgenden beiden Modelle sind insbesondere auf die Familie ausgerichtet: Wie können innerhalb der Familie die täglichen Herausforderungen bewältigt werden? Abschliessend werden externe Faktoren betrachtet, wobei verschiedene professionelle und informelle Unterstützungsangebote vorgestellt werden: Welche Rolle spielen diese Unterstützungsangebote für Eltern von hörgeschädigten Kindern?

Die verschiedenen soziodemografischen Merkmale, die die Bewältigungsprozesse beeinflussen können, werden ebenfalls erläutert sowie die Herausforderungen, die aus einer Hörbeeinträchtigung resultieren.

Die besprochenen Theorien befassen sich generell mit dem Thema Behinderungen. Es ist von Bedeutung, zu berücksichtigen, dass die Herausforderungen, denen Eltern gegenüberstehen, je nach dem Schweregrad der Behinderung unterschiedlich sind. In Fällen, in denen das Kind in seiner gesamten Entwicklung beeinträchtigt ist, sind die Herausforderungen in der Regel grösser, als wenn es spezifische Unterstützung aufgrund einer Hörbehinderung benötigt.

2.1 Persönlichkeitsfaktoren und personale Ressourcen

An dieser Stelle werden die Konzepte *personale Ressourcen* verdeutlicht, die individuelle Stärken umfassen und einer Person helfen, Herausforderungen zu bewältigen. Persönlichkeitsfaktoren beeinflussen das Verhalten und die Reaktionen einer Person und umfassen Merkmale wie Verhaltensweisen, Einstellungen, Motivation, Emotionen, Denkmuster und Resilienz. Im Laufe dieser Arbeit wird das Konzept der Resilienz häufig thematisiert. «Mit Resilienz wird der Begriff der ‹Widerstandsfähigkeit› verbunden, aber auch – wenn man es aus dem Englischen ableitet – Spannkraft und Elastizität. Um eine genaue Begriffsdefinition wird diskutiert, seit Resilienz in der Wissenschaft thematisiert wird – und dieser Diskurs hält nach wie vor an» (Fingerle, 2011; Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S.14).

2.1.1 Das Empowermentkonzept von Theunissen & Plaute (2002)

Laut Kulig und Theunissen (2006) wurde der Begriff *Empowerment* erstmals in den 1950er Jahren in den USA im Kontext der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung verwendet, die sich für soziale Gleichberechtigung einsetzte. Rund fünfzig Jahre später etablierte sich Empowerment als zentraler Begriff in der pädagogischen Literatur. Empowerment beschreibt einen Prozess, in dem Betroffene lernen, ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln, sich ihrer Fähigkeiten bewusstwerden, eigene Potenziale entwickeln und soziale Ressourcen nutzen.

Der Begriff Empowerment wird häufig mit *Selbstbefähigung*, *Selbstermächtigung* oder *Selbstbemächtigung* übersetzt. Diese Übersetzungen sind jedoch unzureichend und erfassen nicht vollständig das Anliegen, das mit Empowerment verknüpft sein sollte. Denn Empowerment steht eher für eine Grundsatzphilosophie, eine Leitidee oder ein theoretisch fundiertes Konzept (Kulig & Theunissen, 2006, S. 243).

Kulig und Theunissen (2006) weisen darauf hin, dass Empowerment als transitiver Begriff zu verstehen ist. Dies bedeutet, dass Einzelpersonen dazu befähigt werden, Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen. Dies kann durch den Austausch mit anderen Betroffenen geschehen, wie durch *peer support* und *peer counseling* (ebd.). Zudem können auch qualifizierte Fachkräfte eine Rolle bei der Selbstermächtigung der Individuen spielen. Indem die Unterstützung durch Fachkräfte in diesen transitiven Begriff einbezogen wird, lässt sich der Empowerment-Ansatz gut mit der pädagogischen Praxis verknüpfen.

Das Empowermentkonzept von Theunissen & Plaute betont die Stärkung der Selbstverantwortung, des Selbstbewusstseins und der Handlungsfähigkeit von Menschen, um positive Veränderungen in ihrem Leben herbeizuführen. Das Konzept berücksichtigt sowohl individuelle Fähigkeiten als auch strukturelle Bedingungen. Ziel des Empowerments ist es, Menschen zu ermächtigen, aktiv an Entscheidungsprozessen teilzunehmen, ihre eigenen Ressourcen zu erkennen und zu nutzen sowie selbstbestimmt ihr Leben zu gestalten. Dies kann auf persönlicher, organisatorischer und gesellschaftlicher Ebene stattfinden. Empowerment hilft dabei, bestehende Machtstrukturen zu hinterfragen und zu verändern, um die Interessen und Bedürfnisse der Menschen besser zu vertreten (Theunissen & Plaute, 2002).

Insgesamt ist das Empowermentkonzept von Theunissen & Plaute darauf ausgerichtet, Menschen die erforderlichen Werkzeuge und Ressourcen bereitzustellen, um ihre persönliche Entwicklung und gesellschaftliche Teilhabe zu fördern. Es ist ein essenzieller Ansatz zur

Stärkung von Individuen und Gruppen in einer vielfältigen und oft ungleichen Gesellschaft (ebd.).

Diese Theorie ist besonders relevant für die Thematik der vorliegenden Arbeit, da es entscheidend ist zu untersuchen, inwieweit die beteiligten Eltern ihre eigenen Ressourcen erkennen und aktiv an den verschiedenen Entscheidungen teilhaben, die sie im Zusammenhang mit der Hörbehinderung ihres Kindes treffen müssen. Nutzen sie den Peer-Support durch den Austausch mit anderen Betroffenen?

2.1.2 Die salutogene Perspektive von Antonovsky (1997)

Im Jahr 1997 prägte der israelische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky den Begriff der *Salutogenese* als Gegenstück zur *Pathogenese*. Die Pathogenese klassifiziert die Menschen als gesund oder krank. Sie konzentriert sich ausschliesslich auf die Ätiologie einer bestimmten Krankheit. Die Salutogenese berücksichtigt immer die gesamte Geschichte einer Person und sieht das Ganze als Kontinuum, auf dem man sich bewegen kann, am besten in Richtung des gesunden Pols. Die Stressoren werden dabei nicht als pathologisch angenommen, sondern als gesund, soweit die Coping Ressourcen zu einer Auflösung der Anspannung führen (Antonovsky, 1997; Meier et al., 2019).

Antonovsky untersuchte Faktoren, die zur Förderung und Erhaltung der Gesundheit beitragen. Ein zentrales Element in Antonovskys Konzept ist das Kohärenzgefühl. Dieses bezieht sich auf die Fähigkeit einer Person, mit Stress und Belastungen umzugehen und dabei ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und Sinnhaftigkeit im Leben zu erleben. Es besteht aus drei Komponenten:

1. *Verstehbarkeit*: Fähigkeit einer Person, ihre Umgebung zu verstehen, Muster zu erkennen und Sinn in den Ereignissen und Herausforderungen des Lebens zu finden. Ein hohes Mass an Verstehbarkeit ermöglicht es einer Person, Stressoren besser zu bewältigen, da sie die Situation besser einschätzen und angemessene Handlungsstrategien entwickeln kann.

2. *Handhabbarkeit*: Sie bezieht sich darauf, wie eine Person mit den unterschiedlichen Anforderungen und Herausforderungen des Lebens umgeht, und umfasst die Fähigkeit, auf Ressourcen zurückzugreifen, Probleme zu lösen und effektive Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Menschen mit einem hohen Mass an Handhabbarkeit fühlen sich in der Lage, ihr Leben zu steuern und mit Schwierigkeiten produktiv umzugehen.

3. *Bedeutsamkeit*: Dies bezieht sich auf die Überzeugung einer Person, dass das Leben sinnvoll und wertvoll ist. Menschen mit einem starken Sinn für Bedeutsamkeit sehen

einen Zweck in ihrem Leben und haben das Gefühl, dass ihre Handlungen eine Bedeutung haben. Dieser Sinn für Bedeutsamkeit kann als Antrieb dienen, Schwierigkeiten zu überwinden und gesundheitliche Ziele zu erreichen.

Zusammen bilden Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit das Kohärenzgefühl einer Person. Ein hohes Kohärenzgefühl wird als wichtiger Schutzfaktor angesehen, weil es Menschen ermöglicht, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen, Stressoren zu bewältigen und ihre Gesundheit zu fördern. Es trägt grundsätzlich dazu bei, dass Menschen resilienter sind (Antonovsky, 1997; Bengel et al., 2001).

Hintermair (2002 & 2006) hat Forschungen mit Müttern und Vätern von hörgeschädigten Schulkindern durchgeführt und die Bedeutung des Vertrauens in die eigenen Bewältigungsfähigkeiten untersucht. Dazu verwendete er einen Fragebogen, der das Kohärenzgefühl erfasst, also die Einschätzung, Herausforderungen verstehen, bewältigen und damit umgehen zu können. Ein höheres Kohärenzgefühl war signifikant mit einem reduzierten Gefühl von elterlicher Belastung verknüpft.

Dieser gesundheitsfördernde Ansatz ist besonders relevant für Eltern hörbehinderter Kinder, da sie mit besonderen Herausforderungen, Stress und Verunsicherung konfrontiert sind. Durch die Anwendung des Salutogenese-Konzepts können sie lernen, sich auf ihre eigenen Ressourcen und Stärken zu konzentrieren. Sie können lernen, sich selbst zu ermächtigen, aktiv Lösungen zu suchen und positive Strategien zur Bewältigung von Stress zu entwickeln. Dies kann dazu beitragen, ihr Wohlbefinden zu verbessern, ihre psychische Gesundheit zu erhalten und ihre Anpassungsfähigkeit zu stärken. Indem Eltern hörbehinderter Kinder ein salutogenetisches Mindset kultivieren, können sie auch eine gesunde Umgebung für ihre Kinder schaffen, die auf Resilienz und positivem Wachstum basiert.

2.1.3 Das transaktionale Coping-Modell nach Lazarus & Folkman (1984)

Das transaktionale Coping-Modell ist eine Theorie, die sich mit dem Umgang von Menschen mit stressigen Situationen befasst. Richard Lazarus und Susan Folkman zwei amerikanische Psychologen, entwickelten dieses Modell, wobei sie den Fokus auf individuelle Unterschiede im Umgang mit Stressoren legten.

Das Modell besagt, dass Stress eine subjektive Erfahrung ist, die durch eine individuelle Bewertung einer Situation entsteht. Das bedeutet, dass nicht die Situation selbst stressig ist, sondern die Art und Weise, wie eine Person diese Situation wahrnimmt und bewertet (Lazarus & Folkman, 1984; Franke, 2012).

Das transaktionale Coping-Modell (Coping umfasst Anstrengungen, um mit Umwelt- und inneren Anforderungen umzugehen) unterscheidet zwischen zwei Arten von Stressbewältigungsstrategien:

- Emotionsorientiertes Coping: Die eigenen emotionalen Reaktionen auf eine stressige Situation regulieren;
- Problemorientiertes Coping: Der Fokus liegt auf der Lösung des Problems.

Lazarus und Folkman (1984) postulierten, dass Menschen unterschiedliche Coping-Strategien je nach Kontext und Persönlichkeit anwenden. Das heisst, dass eine Person in einer bestimmten Situation eher emotionales Coping bevorzugen kann, während sie in einer anderen Situation eher problemorientiertes Coping wählt. Nach dieser Theorie sind Menschen in der Lage, aktiv mit stressigen Situationen umzugehen und alternative Bewältigungsstrategien anzuwenden, um ihre Lebensqualität zu verbessern.

Das transaktionale Stresskonzept unterscheidet zwischen verschiedenen Coping-Strategien, die in defensive und aktive Kategorien eingeordnet werden. Zu den aktiven Strategien zählen beispielsweise die Informationsbeschaffung, das Streben nach sozialer Unterstützung sowie direkte Massnahmen zur Stressbewältigung. Defensive Strategien hingegen umfassen das Vermeiden von Handlungen, die den Stress verstärken könnten (ebd.).

Im folgenden Schema wird deutlich, dass die betroffene Person erst dann in den sogenannten Copingprozess eintritt, wenn sie erkennt, dass Ressourcen verfügbar sind. Diese Ressourcen können, wie oben erwähnt, sowohl interne wie persönliche Fähigkeiten und Stärken als auch externe Unterstützungsangebote von Familie, Freund:innen oder Fachleuten umfassen. Es ist wichtig, dass betroffene Personen ermutigt werden, aktiv nach ihren Ressourcen zu suchen und diese zu nutzen. Auf diese Weise können sie lernen, dass Herausforderungen bewältigbar sind und dass sie über die Fähigkeit verfügen, ihr Leben positiv zu gestalten, trotz der Hindernisse, die sie möglicherweise erleben.

Abbildung 1: Transaktionales Stressmodell nach Lazarus

Quelle: In Anlehnung an Franke 2012, S. 122

Das transaktionale Coping-Modell ist besonders relevant für Eltern von hörbehinderten Kindern, da sie mit spezifischen Stressoren und Herausforderungen konfrontiert sind. In dieser Situation können Eltern verschiedene Coping-Strategien einsetzen, um mit den Stressoren umzugehen. Emotionsorientiertes Coping hilft, emotionale Reaktionen zu regulieren und Unterstützung von anderen zu suchen, während problemorientiertes Coping darauf abzielt, konkrete Lösungen für organisatorische oder finanzielle Probleme zu finden.

2.1.4 Das Krisenerleben aus personenzentrierter Sicht nach Krause (2002)

Krisenerleben und Bewältigung sind individuell geprägt und hängen davon ab, wie Eltern die Behinderung ihres Kindes bewerten. Unterschiedliche Bewältigungsprozesse resultieren aus variierenden lebensgeschichtlichen Erfahrungen, die das Selbstkonzept formen (Krause, 2002). Die biografische Dimension ist entscheidend. Im Modell der Beziehungskonstellation in der Kindheit wird verdeutlicht, wie Inkongruenzerfahrungen die Reaktion auf Krisen beeinflussen können.

Die Pfeile (----->) zeigen Änderungschancen durch präventive Programme, die Pfeile (—>) durch psychotherapeutische Begegnungen an.

Abbildung 2: Bewältigung einer Lebenskrise im Konzept der Personenzentrierten Psychotherapie. Quelle: In Anlehnung an Krause, 2002, S.33).

Kindheitstrauma und Defizite der Wertschätzung sind dabei als primäre Inkongruenz des Individuums bezeichnet. Die Diagnose einer Behinderung des Kindes wird als sekundäre Inkongruenz bezeichnet, da die Eltern mit Erfahrungen konfrontiert sind, die das Selbstkonzept infrage stellen und dem Bedürfnis nach positiver Selbstachtung widersprechen können. Die Belastungsstörung stagniert und die Anpassung an die neue Situation ist erschwert (ebd.).

«Während Personen mit ausgeprägter primärer Inkongruenz zu neurotischer Entwicklung neigen (B oder B'), werden diejenigen mit geringer ausgeprägter Inkongruenz eher kürzere Krisenreaktionen oder passagere Anpassungsstörungen zeigen (A oder A')» (Krause, 2002, S.32).

2.2 Zur Familienebene

Seit der Antike wurden Behinderungen und Menschen mit Behinderungen in verschiedenen Bereichen wie Theologie, Philosophie und Kunst thematisiert. Die Situation von Familien mit behinderten Mitgliedern wurde jedoch erst mit der Entstehung der Sonderpädagogik beachtet. Während zuerst die Erziehung und Bildung von Kindern mit Behinderungen im Fokus standen, rückte später auch die Familie als Umgebung des Kindes in den Mittelpunkt. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann die Sonderpädagogik sich vermehrt mit Familien von Kindern mit Behinderungen zu beschäftigen. Erst am Ende des 20. Jahrhunderts entwickelte sich ein erweitertes Verständnis für die Bedeutung und Unterstützung von Familien mit behinderten Kindern (Jeltsch-Schudel, 2020, S. 665).

Im Folgenden werden zwei Familienmodelle präsentiert, die *Behinderung* unterschiedlich kontextualisieren.

2.2.1 Das doppelte ABCX-Modell von McCubbin und Patterson (1983)

Das ABCX-Modell von Hill (1958) und das ABCX-Modell von McCubbin und Patterson (1983) sind zwei ähnliche theoretische Rahmenwerke, die zur Erklärung von familiären Krisen verwendet werden. Für diese Arbeit wurde das zweite Modell ausgewählt, da es speziell auf die Analyse von familiären Krisen abzielt und einen umfassenderen Ansatz zur Analyse von Krisenbewältigung in Familien bietet.

Die primäre Stressbelastung (A) bezieht sich auf den Auslöser der Krise, sei es ein plötzlicher Verlust, eine Erkrankung/Behinderung oder eine andere Herausforderung, die eine Familie überfordert. Im vorliegenden Fall ist dieser potenzielle Stressor die Hörbeeinträchtigung des Kindes. Die Verfügbarkeit von Ressourcen (B) bezieht sich auf die materiellen, emotionalen und sozialen Unterstützungsquellen, über die die Familie in Krisensituationen verfügt. Dazu

gehören Unterstützung von Freund:innen und Familie, finanzielle Ressourcen, Zugang zu Gesundheitsdiensten und persönliche Stärken wie Resilienz und Zusammenhalt. Die Wahrnehmung der Krise (C) bezieht sich auf die Art und Weise, wie die Familie die Situation interpretiert und bewertet. Diese Wahrnehmung kann die Bewältigung der Krise beeinflussen, da sie bestimmt, wie die Familie mit der Krise umgeht und welche Bewältigungsstrategien sie anwendet (Jeltsch-Schudel, 2020; Sarimski, 2021; Maly-Motta, 2023; Seifert, 2023).

Die Art und Weise, wie die Familie die Krise bewältigt (X), bezieht sich auf die verschiedenen Bewältigungsstrategien, die die Familie anwendet, um mit der Krise umzugehen. Dazu gehören aktive Bewältigungsstrategien wie die Suche nach Unterstützung, die Umstrukturierung von familiären Rollen und die Anpassung des Lebensstils, aber auch passive Bewältigungsstrategien wie Vermeidung oder Leugnung der Krise (ebd.).

Im doppelten ABCX-Modell betrachten McCubbin und Patterson nicht nur einen einzelnen Stressor, der das Familiensystem belastet, sondern beziehen sich auf einen sogenannten Pile-Up-Effekt (aA-Faktor). Da die Familie in der Regel über einen längeren Zeitraum mit Stressoren konfrontiert ist, kommt es zu einer Anhäufung des ursprünglichen Stressors zusammen mit zusätzlichen Herausforderungen und Schwierigkeiten (Hardships) (McCubbin & Patterson, 1983, zitiert nach Maly-Motta, 2023, S.33).

Auch die Konsequenzen der verwendeten Bewältigungsmechanismen können zusätzliche Spannungen hervorrufen, insbesondere wenn beispielsweise ein bestimmtes Coping-Verhalten von anderen Familienmitgliedern abgelehnt wird. Neben der Differenzierung der Arten von Stressoren identifizieren die Autoren verschiedene Formen von Ressourcen (bB-Faktor) und betonen den rekursiven Charakter der Umdeutung (cC-Faktor) bestimmter Krisensituationen. Dabei ist nicht nur die individuelle Bedeutung, die einer Situation zugeschrieben wird, entscheidend für den Copingprozess, sondern auch die Möglichkeit, diese Situation im Verlauf des Stressprozesses durch die Familie umzuinterpretieren, etwa als Chance für persönliches Wachstum oder als bewältigbare Herausforderung (ebd.).

Im folgenden Diagramm ist die Dynamik der verschiedenen oben beschriebenen Komponenten ersichtlich:

Abbildung 3: Das Double-ABC-X-Modell für Familienstress

Quelle: In Anlehnung an Ballard et al., 2020

Das ABCX-Modell bietet einen umfassenden Ansatz zur Erklärung von Krisenbewältigung in familiären Kontexten, da es die vielfältigen Faktoren berücksichtigt, die das Erscheinungsbild und den Verlauf einer Krise beeinflussen können. Es kann Familienhelfer:innen und Therapeut:innen helfen, die Bedürfnisse von Familien in Krisensituationen besser zu verstehen und angemessene Unterstützung anzubieten (Engelbert, 1999; Retzlaff, 2019; Jeltsch-Schudel, 2020; Sarimski, 2021; Seifert, 2022).

Das ABCX-Modell ist für Eltern hörbehinderter Kinder von grosser Bedeutung, da es ihnen hilft, Stressoren wie soziale Isolation und Kommunikationsbarrieren zu erkennen und zu verstehen. Es hebt die verfügbaren Ressourcen hervor, die Eltern nutzen können, um mit diesen Herausforderungen umzugehen, und bietet einen Rahmen zur Analyse der Bewältigungsstrategien. Zudem ermöglicht das Modell ein besseres Verständnis dafür, wie die eigene Bedeutungszuschreibung den Umgang mit Stress beeinflusst, und fördert positives Umdenken. Fachkräfte können das Modell nutzen, um massgeschneiderte Interventionen zu entwickeln, die auf den spezifischen Belastungen und Ressourcen der Eltern basieren. Schliesslich trägt das Modell zur Stärkung der Resilienz von Eltern und Kindern bei und bietet einen umfassenden Ansatz zur Analyse und Bewältigung der Herausforderungen in der Familie.

2.2.2 Das Modell der Krisenverarbeitung von Schuchardt E. (2018)

Die Erforschung von Bewältigungsprozessen im familiären Leben mit einem behinderten Kind hat eine lange Tradition. Bevor die skizzierten familienstresstheoretischen Ansätze Anwendung fanden, dominierten sogenannte Phasenmodelle in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, insbesondere das Spiralmodell nach Schuchardt (Schäfers & Elberg, 2024, S.38).

Das Modell der Krisenverarbeitung von Erika Schuchardt (2018) befasst sich mit der Bewältigung von Krisen in Familien mit behinderten Kindern. Dieses Modell zielt darauf ab, die spezifischen Herausforderungen und Stressoren hervorzuheben, denen diese Eltern und Familien gegenüberstehen. Die Autorin geht davon aus, dass Krisen Teil des Lebens einer Familie sind. Das Modell der Spiralphasen beschreibt den Prozess der Verarbeitung von Krisen, der aus mehreren Phasen besteht:

1. *Ungewissheit*: Zu Beginn steht der Schock über das plötzliche Ende von Normalität, begleitet von Angst und Abwehrmechanismen wie der Leugnung der Situation.
2. *Gewissheit*: Die Betroffenen erkennen den Verlust, leben jedoch weiterhin in der Hoffnung. Diese Phase ist geprägt von emotionaler Ambivalenz.
3. *Aggression*: Starke emotionale Ausbrüche treten auf mit der Fragestellung «Warum gerade wir?», was häufig zu ungerichteter Aggression führt, während das eigentliche Problem unberührt bleibt.
4. *Verhandlung*: Die Aggression führt dazu, dass Betroffene alle möglichen Massnahmen ergreifen, um ihre Ohnmacht zu bekämpfen, einschliesslich medizinischer Behandlungen und der Suche nach alternativen Heilmitteln.
5. *Depression*: Diese Phase beinhaltet die Auseinandersetzung mit Trauer und das Loslassen unrealistischer Hoffnungen, was zur inneren Einkehr und Akzeptanz führt.
6. *Annahme*: Einer der zentralen Momente, in denen die Realität akzeptiert wird und der Betroffene lernt, mit der Krise zu leben und die eigene Identität neu zu finden.
7. *Aktivität*: Die Betroffenen beginnen, aktiv ihr Leben zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen und neue Perspektiven und Erfahrungen zu suchen.
8. *Solidarität*: Die letzte Phase zeigt, dass die Krise sowohl persönliche Herausforderungen als auch Chancen zur gesellschaftlichen Entwicklung birgt, indem man solidarisch handelt und das eigene Wissen zur Verbesserung der Gemeinschaft nutzt (Schuchardt, 2018).

Abbildung 4: Der Komplementär-Spiralweg der Person im Krisenmanagement

Quelle: In Anlehnung an Schuchardt, 2018, S.34

Die Spirale besteht aus verschiedenen Phasen, die nacheinander durchlaufen werden, um aus der Krise gestärkt und weiterentwickelt hervorzugehen. Die Bedeutung der Spirale liegt darin, dass die Krisenbewältigung kein geradliniger Prozess ist, sondern sich in einem ständigen Wechsel von Herausforderungen, Erkenntnissen und Entwicklungsschritten vollzieht (Schuchardt, 2018).

Diese verschiedenen Phasen werden bei der Befragung in der vorliegenden Studie berücksichtigt (Anhänge 1.3; 1.4 & 1.5): Haben die Eltern die Phasen des Schocks, der Verleugnung, der Hoffnung und der Akzeptanz durchlaufen, und befinden sie sich alle am oberen Ende der Spirale? Sind sie bereit, anderen betroffenen Eltern Tipps zu geben? (Anhang 9)

2.3 Professionelle und informelle Unterstützungsangebote

Die Kombination aus professioneller und nichtprofessioneller Unterstützung ist äusserst wichtig, um Eltern hörbeeinträchtigter Kinder ein erfülltes Leben zu ermöglichen. Es ist wichtig, dass diese Elterngruppe eine umfassende und bedürfnisorientierte Unterstützung erhält, die sowohl medizinische, therapeutische und soziale Aspekte abdeckt als auch auf persönlicher, emotionaler und sozialer Ebene Hilfe bietet. Im Folgenden wird die Bedeutung der zwischenmenschlichen und fachlichen Unterstützung theoretisch erläutert.

Eltern (hör)behinderter Kinder sind mit neuen Routinen, Praktiken und Prioritäten konfrontiert. Wertmassstäbe und Interessen müssen neu sortiert oder verändert werden, um in einer neuen Umwelt erfolgreich zu sein. Es handelt sich in der Regel quantitativ und qualitativ um eine grössere Leistung als bei den Eltern von Kindern ohne Beeinträchtigung oder Krankheit. Natürlich gäbe es dazwischen Abstufungen und es bräuchte eine angemessene, mehrdimensionale Metrik für den individuell nötigen Veränderungsaufwand. Im gleichen Sinne wären auch soziale Ressourcen besser darüber zu fassen, inwieweit sie den Veränderungsaufwand reduzieren (Fingerle Suess, 2020, S.64-65).

Nestmann (1988) verweist auf Studien, die zeigen, dass in frühen Phasen von Krisen Menschen eher auf Unterstützung aus ihrem persönlichen Umfeld als auf professionelle Hilfe zurückgreifen. Andere Forschungsarbeiten deuten darauf hin, dass professionelle Unterstützung verstärkt in Anspruch genommen wird, wenn die bestehenden Probleme, Belastungen und Konflikte aus dem familiären Unterstützungssystem resultieren (S. 13).

2.3.1 Professionelle Unterstützungsangebote

Die verschiedenen professionellen Hilfseinrichtungen geben Ratschläge zur Bewältigung der Herausforderungen, die mit der Betreuung eines Kindes mit Behinderung einhergehen. Dies ermöglicht es Eltern, ihre Rolle zu stärken und die bestmögliche Unterstützung für ihr Kind zu gewährleisten. Eckert (2012) beschreibt einen Wandel in den sozialen Beziehungen dieser Elterngruppe. Die Bedeutung der Kontakte im Rahmen der tertiären Netzwerke wird durch die besondere Bedarfslage deutlich. Die Nutzung von Betreuungs- und Förderangeboten wie

Lehrpersonen, Therapeut:innen, Ärzt:innen oder Beratungsstellen ist für Familien mit behinderten Kindern bereits in jungen Jahren von grosser Bedeutung.

Wenn das eigene Kind die Diagnose *Hörbeeinträchtigung* erhält, ist das für viele Eltern ein entscheidendes Erlebnis. In diesem Moment steht den Eltern in den meisten Regionen der Schweiz eine psychologische Fachstelle zur Seite und unterstützt die ganze Familie bei einer zversichtlichen Zukunftsplanung. Im Rahmen der Erstberatung erhalten Eltern und nahe Bezugspersonen des hörbeeinträchtigten Kindes wichtige Informationen und eine umfassende Beratung, damit sie den neuen Herausforderungen gewachsen sind (Zentrum für Gehör und Sprache, o.D.).

Neben HNO-Ärzt:innen, Akustiker:innen und der Erstberatungsfachstelle steht ebenfalls der *audiopädagogische Dienst (APD)* für Familien mit hörbeeinträchtigten Kindern zur Verfügung. Fachpersonen der Audiopädagogik sind in verschiedenen Formen der Schulung und Förderung von hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen tätig, z. B. in der Frühförderung, in der Förderung und Beratung von hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen in integrativen Settings (Kindergärten, Regelklassen, in der erstmaligen beruflichen Ausbildung) sowie als Klassenlehrpersonen und/oder Fachpersonen für pädagogisch-therapeutische Massnahmen an Sondereinrichtungen des Bildungswesens für Hörbeeinträchtigte. Zu ihren Aufgaben gehört es, die für das jeweilige Kind respektive die jeweilige Familie passenden Massnahmen anzubieten. Ohne Einbezug der Eltern würde die Fachperson nicht erfolgreich sein. Zum Gelingen von Beratung und allfälliger Therapie trägt entscheidend bei, wenn sich die Fachperson auch für die Erfahrung der Eltern interessiert und sich über das bereits Versuchte und Erlebte berichten lässt. So erhält sie ebenfalls wichtige Informationen über die Ressourcen und die eigenen Möglichkeiten der Eltern (Berufsportrait Audiopädagogik, 2024; Hänsenberger-Aebi & Schäfer, 2017, S.15).

Zu den audiopädagogischen Diensten gehört die *Frühförderung*. Sie ist eine wichtige Unterstützung für hörbeeinträchtige Kinder, die in den ersten Lebensjahren (ab der Diagnose bis Schuleintritt) gezielte Massnahmen zur Förderung ihrer Entwicklung umfasst. Die Hauptziele sind die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten durch Sprach- und/oder Gebärdensprachförderung sowie die Stärkung kognitiver und sozialer Fähigkeiten. Die Eltern werden in den Prozess eingebunden und erhalten Beratung, um ihre Rolle in der Förderung zu stärken. Die Angebote sind individuell auf die Bedürfnisse jedes Kindes zugeschnitten, was die Integration in die Gemeinschaft erleichtert und soziale Isolation vermeidet (Sarimski et al., 2012; Sarimski, 2019b; Garvs et al., 2020; Sarimski et al., 2021).

Die mobile Frühförderung garantiert nicht automatisch ein familienorientiertes Konzept. Viele Eltern berichten, dass der Hausbesuch der Fachkraft sich hauptsächlich auf Förderaktivitäten

mit dem Kind konzentriert, wobei am Ende lediglich Vorschläge für Übungen bis zum nächsten Termin gegeben werden. Die Fachkraft geht davon aus, dass sie den Eltern ein Modell zur Förderung des Kindes bietet, befasst sich jedoch nur selten direkt mit den Eltern oder unterstützt sie emotional. Die Integration der Empfehlungen in den Alltag bleibt unbesprochen. Ein typisches Zeichen für dieses Vorgehen ist, wenn die Fachkraft beim Hausbesuch Spielmaterialien von der Frühförderstelle mitbringt und dem Kind nacheinander Spielzeuge anbietet. Dies vermittelt den Eltern den Eindruck, dass das Kind nur unter Anleitung der Fachkraft lernen kann, während die vorhandenen Spielmaterialien im Haushalt als wenig nützlich erachtet werden. Oft nehmen die Eltern eine passive Rolle ein, was dazu führt, dass die Hoffnung der Fachkraft auf eine Übernahme ihrer Vorschläge in den Alltag in der Regel enttäuscht wird (Sarimski et al., 2021, S.66).

In der vorliegenden Studie wird im Kapitel *Externe Ressourcen* des Elternfragebogens (Anhang 1.6) die Zufriedenheit der Eltern mit den verschiedenen Unterstützungsangeboten untersucht.

2.3.2 Instrumentelle Unterstützung

Die instrumentelle Unterstützung besteht in der Bereitstellung finanzieller oder materieller Hilfe. Diese Art der Unterstützung ist dann hilfreich und unterstützend, wenn die Ressourcen, die bereitgestellt werden, eng verbunden sind mit einer spezifischen Belastungsanforderung und den daraus resultierenden Bedürfnissen des Betroffenen (Nestmann, 1988a).

Die besondere Situation von Familien mit einem hörgeschädigten Kind kann auf dieser Ebene zum einen durch einen zeitlichen Mehraufwand in der Begleitung des eigenen Kindes charakterisiert werden, der durch häufig eingeschränkte Möglichkeiten der informellen Betreuung des Kindes ausserhalb der Familie (u. a. Grosseltern, Nachbar:innen) zusätzlich Gewicht bekommt. Hinzu kommen aufgrund des spezifischen Förderbedarfs der Kinder in der Regel notwendige Kontakte zu Fachleuten (Akustiker:innen, Audiopädagog:innen).

Neben der finanziellen Unterstützung im Rahmen der Hörgeräteversorgung und der eventuellen Begleitung durch den audiopädagogischen Dienst (nach Abschluss der Pflichtschulzeit) bietet die Invalidenversicherung eine Hilfslosenentschädigung an.

Die *Hilfslosenentschädigung* soll Menschen mit einer Behinderung eine unabhängige Lebensführung ermöglichen. Sie deckt die Kosten von versicherten Personen, die wegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung für alltägliche Lebensverrichtungen bzw. um soziale Kontakte zu pflegen, die Hilfe Dritter benötigen oder auf lebenspraktische Begleitung

angewiesen sind. Versicherte mit einer schweren Sinnesschädigung können auch Anspruch auf Hilflosenentschädigung haben (Merkblatt Hilflosenentschädigungen, 2024).

Wie bereits erwähnt kann die instrumentelle Unterstützung ebenfalls die Bereitstellung oder den Zugang zu spezieller Technologie und Hilfsmitteln beinhalten, die das tägliche Leben erleichtern. Dies können beispielsweise Hörgeräte, Kommunikationshilfen oder adaptive Technologien sein. In der Schweiz werden die effektiven Kosten für die Hörgeräteversorgung von der *Invalidenversicherung (IV)* übernommen, jedoch nur bis zu 2830 Franken für eine monaurale Versorgung oder 4170 Franken für eine binaurale Versorgung. Die Höchstbeträge sind so berechnet, dass sie die Marktpreise für eine Qualitätsversorgung sowie Anpassungs- und Serviceleistungen durch Fachpersonen abdecken. Der Höchstbetrag kann nur alle sechs Jahre beansprucht werden, es sei denn, ein anerkannter HNO-Facharzt oder eine anerkannte HNO-Fachärztin stellt eine erhebliche Veränderung der Hörfähigkeit fest, die einen früheren Ersatz des Hörgerätes rechtfertigt. Die IV übernimmt ebenfalls einen jährlichen Pauschalbetrag für Batteriekosten. Für Minderjährige beträgt die Pauschale 60 bzw. 120 Franken. Für Reparaturen durch den Hersteller wird ab dem zweiten Betriebsjahr des Gerätes (das erste Jahr ist über die Herstellergarantie gedeckt) und gegen Vorlage einer Kopie der Reparaturrechnung eine Pauschale ausgerichtet (Merkblatt Hörgeräte der IV, 2023). Wie zufriedenstellend ist die finanzielle Unterstützung durch die Invalidenversicherung für Eltern von hörgeschädigten Kindern? (Anhang 1.6).

2.3.3 Informelle Unterstützung

An dieser Stelle wird das Thema *innerfamiliäre Beziehungen* und *Freundschaften* behandelt. Eltern von hörbeeinträchtigten Kindern benötigen Unterstützung von Familie und Freund:innen, da sie sich nicht nur mit den spezifischen Bedürfnissen ihres Kindes auseinandersetzen müssen, sondern auch mit der Organisation von Therapien, medizinischen Terminen und dem Umgang mit möglichen Kommunikationsschwierigkeiten. Die emotionale Belastung kann ebenfalls stark ausgeprägt sein, und Unterstützung aus dem familiären und sozialen Umfeld kann den Eltern helfen, die Herausforderungen besser zu bewältigen. Familie und Freund:innen können nicht nur praktische Hilfe anbieten, sondern auch emotionale Unterstützung leisten. Darüber hinaus erfordern die Zusammenarbeit mit Fachkräften der Frühförderung oder Therapeut:innen sowie die Einhaltung medizinisch notwendiger Termine ein hohes Mass an zeitlicher Flexibilität und Verständnis seitens der Arbeitgeber. Der gesetzliche Anspruch auf Freistellung reicht oft nicht aus, um diese Vielzahl an Aufgaben zu bewältigen.

Welche Faktoren können jedoch dazu führen, dass die informelle Unterstützung nicht zufriedenstellend ist? Ein Problem kann entstehen, wenn sich die Vorstellungen und Bedürfnisse der Hilfesuchenden und der Helfenden nicht decken. Dies kann zu Unzufriedenheit führen, wenn beispielsweise der Betroffene Trost sucht, während der Helfer oder die Helferin Ratschläge gibt. Auch die Art und Weise, wie Unterstützung wahrgenommen wird, ist entscheidend. Während die Entdramatisierung eines Problems als positiv empfunden werden kann, könnte dies auch als mangelndes Verständnis empfunden werden (Nestmann, 1988a; Nestmann, 1988b).

In einigen Familien ist die Zeit nach der Diagnose mit wachsender Überlastung verbunden. Die für den Fall allmählicher Eskalation beschriebenen Familienkonstellationen können sich fortsetzen oder verhärten. Anstelle wechselseitiger Unterstützung entstehen gegenseitige Vorwürfe und zunehmende Vereinzelung. Verhaltensauffälligkeiten der Geschwister und Ehekonflikte treten in diesem Familienarrangement oft auf (Krause, 1989).

«Implizit ist den Überlegungen, dass nicht nur ausschließlich die Familie als Analyseeinheit im Mittelpunkt von Stressprozessen steht, sondern auch andere familiäre Teilsysteme. Insbesondere die *Paarbeziehung* findet sich in den Überlegungen wieder und kann zur Zielscheibe von Stress werden» (Maly-Motta, 2023, S.35). Die Beziehungsebene auf *Paar- und Elternseite* ist in dieser Arbeit besonders bedeutsam. Eltern von behinderten Kindern berichten von einem zusätzlichen Zeitaufwand für die Betreuung und Förderung ihres Kindes, was ihre Zeit für andere Aktivitäten einschränken kann. Besonders betroffen sind die beruflichen Verpflichtungen der Eltern, ihre Freizeitgestaltung sowie ihre Kontakte innerhalb und ausserhalb der Familie, wo Veränderungen deutlich spürbar sind (Eckert, 2012, S.35-36).

Es gibt Spannungen in den Partnerschaften von Eltern behinderter Kinder, die zu Unzufriedenheit führen können. Die alltäglichen Herausforderungen können die Beziehung der Eltern stärken oder zu Entfremdung führen. Eine positive Stärkung der Partnerschaft zeigt sich, wenn die Eltern gemeinsam den Alltag bewältigen, ähnliche Freizeitinteressen haben und offen über ihre eigenen Gefühle und die des Partners kommunizieren. Manche Väter können sich angesichts der engen Beziehung zwischen Mutter und Kind in Bezug auf ihre Vaterrolle und Partnerschaftsrolle vernachlässigt fühlen. Dies ist auf die dominante Rolle der Mutter bei der Betreuung des behinderten Kindes zurückzuführen. Aufgrund ihrer höheren Kompetenz im Umgang mit den Kindern und ihrem Wissen über die Behinderung können die Väter Schwierigkeiten haben, angemessene Unterstützung anzubieten. Dies kann zu einer engen und symbiotischen Beziehung zwischen Mutter und Kind führen, in der der Vater möglicherweise nicht seinen Platz findet. Was mitunter zu Trennungen führen kann. Die Ursache liegt meistens nicht ausschliesslich im stressigen Alltag mit dem behinderten Kind.

Oft war die Partnerschaft bereits aus anderen Gründen belastet, und die Behinderung des Kindes kann der Auslöser für die Trennung sein. Nach einer Trennung übernehmen in der Regel die Mütter die Betreuung des Kindes, während die Väter oft zu «Teilzeitvätern» werden, die zwar Kontakt zum Kind halten, aber nicht mehr aktiv am Alltag teilnehmen (Heckmann, 2004; Hintermair, 2005; Wagatha, 2006; Wilken & Jeltsch-Schudel, 2023).

In Bezug auf *Geschwister* lassen sich sowohl Risikofaktoren als auch Schutzfaktoren identifizieren. Geschwisterbeziehungen werden allgemein als die zeitlich am längsten andauernden familiären Beziehungen bezeichnet. Themen wie Rivalität und Gemeinsamkeiten, Gleichheit und Anderssein, Recht und Unrecht sind wichtig (Eckert, 2012, S.24). Die Geschwister eines hörgeschädigten Kindes müssen nicht nur die Liebe der Eltern teilen, sondern auch die Aufmerksamkeit und Zuwendung. Eltern müssen sich mehr Zeit für das hörbehinderte Kind nehmen. Das lässt sich schon wegen der vielen Besuche bei Ärzt:innen und Akustiker:innen nicht umgehen.

Pollmächer & Holthaus sind der Meinung, dass die Geschwister eines Kindes mit Behinderung manchmal meinen, das behinderte Kind werde vorgezogen. Hass auf diese Zuwendung, Aggressionen und Verzweiflung sind mögliche Folgen bei den Geschwistern. Dies äussert sich bei jedem Kind anders, seinem Temperament, seinem Charakter und seinem Alter entsprechend. Viele scheinen zunächst vernünftig und zeigen erst später, dass sie unter der Situation gelitten haben (Pollmächer & Holthaus, 2005, S.18). Es kann vorkommen, dass das gesunde Kind sich um die Liebe der Eltern bemüht, indem es vorgibt, auch beeinträchtigt zu sein (Loseff Lavin & Sproedt, 2004).

Wenn ein Geschwisterkind eine Behinderung hat, kommt es häufig zu erheblichen Veränderungen im familiären System. Die Kinder und Jugendlichen ohne Behinderung sehen sich oft mit neuen Alltagsroutinen und der Abwesenheit der Eltern konfrontiert. Zudem kann es zu einer Ungleichbehandlung zwischen den Geschwistern kommen, was sich in höheren schulischen Erwartungen äussern kann. Das Stressniveau und die Belastungen der Eltern, die sich ebenfalls auf ihre Kinder auswirken, können zudem die familiäre Kommunikation beeinträchtigen. Ferner besteht die Gefahr, dass die Geschwister mit Aufgaben und Verantwortungen für das behinderte Kind überfordert werden. Viele Geschwister stellen ihre eigenen Bedürfnisse zurück, und ihre legitimen emotionalen Reaktionen auf die belastende Situation werden nicht immer anerkannt oder sogar unterdrückt. Auf sozialer Ebene berichten Geschwister zudem von Diskriminierungserfahrungen im Zusammenhang mit ihrem behinderten Geschwisterkind (Achilles, 2002; Grünzinger, 2005; Katzera, 2005; Sievert et al., 2023; Winkelheide & Knees, 2003).

Im Hinblick auf Schutzfaktoren zeigt sich, dass in förderlichen familiären Verhältnissen bei gesunden Geschwistern eine frühere Unabhängigkeit und Selbstständigkeit sowie ein gestärktes Verantwortungsbewusstsein beobachtet werden können. Gleichzeitig wurden ein signifikant prosozialeres Verhalten im Vergleich zu Gleichaltrigen sowie höhere Empathiefähigkeit und Toleranz festgestellt (ebd).

Eltern von mehreren Kindern stehen häufig vor der Herausforderung, die Entwicklung ihres behinderten Kindes im Alltag zu unterstützen, ohne dabei die Bedürfnisse der Geschwister zu vernachlässigen. Studien zeigen, dass die Sorgen um mögliche negative Auswirkungen auf die Geschwisterentwicklung unbegründet sind. Die Art und Weise, wie Geschwister mit dieser speziellen Lebenssituation umgehen, hängt von Faktoren wie dem Alter, dem Betreuungsbedarf des behinderten Kindes und der Qualität der emotionalen Bindung zu den Eltern ab. Eine stabile emotionale Beziehung zu den Eltern kann dazu beitragen, das Gefühl der Vernachlässigung zu verhindern. Rückblickend empfinden viele Jugendliche und Erwachsene, die mit einem behinderten Geschwisterkind aufgewachsen sind, das Verständnis für die Situation als wichtig. Es ist hilfreich, wenn Eltern ihren Kindern klare und verständliche Erklärungen für die Umstände geben. Zudem spielen gewohnte familiäre Routinen eine entscheidende Rolle in der Alltagsbewältigung. Um den Bedürfnissen der Geschwister gerecht zu werden, ist es wichtig, dass sie qualitativ hochwertige Zeit für sich erhalten. Dies kann durch feste Absprachen innerhalb der Familie und die Nutzung familienunterstützender Dienste, die sich um das behinderte Kind kümmern, gefördert werden. Ebenso ist die Integration des nicht-behinderten Geschwisterkindes in gemeinsame Förderspiele wichtig, für die emotionale Stabilität der Geschwister (Sarimski, 2021; Siegler et al. 2022).

Eckert (2012) ist der Überzeugung, dass die spezifischen Belastungen von Familien mit einem behinderten Kind nicht ausschliesslich auf die Behinderung des Kindes zurückzuführen sind, sondern auch auf die Reaktionen der Umwelt (S. 32).

Zu dieser Umwelt gehören auch die *Grosseltern*. Diese erfüllen im Alltag der Familien eine wichtige Rolle, indem sie praktische Unterstützung im Alltag leisten und emotionalen Rückhalt bieten. Grosseltern geben nicht nur Unterstützung, sie können bei beiden Eltern auch Stress auslösen. Wie die Eltern, die in gewisser Weise um das vollkommen «gesunde» Kind trauern, sind auch die Grosseltern mit demselben Phänomen konfrontiert. In Bezug auf ihre erwachsenen Kinder und Enkel, denen sie vielleicht ein unbeschwerteres Leben gewünscht haben. So kann lang andauernde Trauer über den Verlust des Enkelkinds, das sie erwartet haben, die Bereitschaft zur Unterstützung schmälern. Permanente Spannungen und Konflikte belasten dann die Beziehung zur Familie (Beuys, 2017; Wilken & Jeltsch-Schudel, 2023, S. 35-36).

Eckert (2012) ist in Bezug auf Familienbeziehungen optimistischer. Er ist der Meinung, dass Mütter und Väter durch die besonderen Herausforderungen näher zusammenrücken und eine besondere Intensität ihrer Beziehung erfahren. Kinder können in der Beziehung zu ihrem behinderten Geschwisterkind bereichernde Erfahrungen sammeln und eine besondere Nähe und Empathie entwickeln. Grosseltern haben die Möglichkeit, sich wertvoll zu fühlen.

Zum Abschluss wird in den informellen Unterstützungsnetzwerken auch der Austausch mit *anderen betroffenen Eltern* als wichtiges Thema genannt. Die Eltern brauchen Möglichkeiten zur Kommunikation über ihre besonderen Probleme. Viele suchen den Kontakt zu Eltern in ähnlichen Lebenslagen, um sich auszutauschen (Burtscher et al., 2015, S.117). Betroffenkontakte, also Beziehungen zu anderen Eltern von Kindern mit Behinderungen, sind für viele Eltern entscheidend, da sie durch den Austausch von Erfahrungen auf Augenhöhe wertvolle Unterstützung erhalten. Diese Kontakte ermöglichen es, gemeinsam die Herausforderungen der Behinderung zu bewältigen, und bieten eine zusätzliche Orientierung im Umgang mit sich selbst, dem Kind und dem Umfeld. Oft lassen sich die Probleme von Eltern eines behinderten Kindes nicht im Rahmen ihres sozialen Netzwerks lösen, da bei Freund:innen und Verwandten häufig ähnliche Unkenntnis und mangelndes Verständnis herrschen. Daher sind ergänzende Unterstützungsmassnahmen notwendig. Der Austausch mit anderen Betroffenen ermöglicht es, spezifische Erfahrungen und Expertisen zu teilen, was zur Entlastung der privaten Netzwerke und fachlichen Begleiter beiträgt. Insgesamt fühlen sich Eltern durch diese Kontakte unterstützt, können besser mit der Realität umgehen, ihr Selbstvertrauen stärken und erfolgreicher aus Verzweiflung und Isolation herauskommen (Sarimski et al., 2021, S.31-32).

Eckert (2002) spricht von einer Neuorganisation der sozialen Identität: Die Entwicklung sozialer Netzwerke in Familien mit einem behinderten Kind erfolgt überwiegend unter den Aspekten der Reduzierung und Neustrukturierung des Freundeskreises. Eltern berichten, dass sie vermehrt Kontaktaufnahmen zu anderen Eltern behinderter Kinder haben. Und dass sie im Gegenzug den Kontakt zu einigen Freund:innen oder Verwandten verloren haben (S. 50-51).

2.4 Weitere Einflussfaktoren

Jeltsch-Schudel (2020) erwähnt weitere Arten von Ressourcen, die identifiziert werden können. Zu den äusseren Ressourcen gehört die sozioökonomische Lage der Eltern, die durch ihren materiellen Besitz, ihre berufliche Situation und ihre Wohnverhältnisse gekennzeichnet ist. Der Bildungsstand und die Gesundheit der Eltern spielen hierbei eine wichtige Rolle. Diese können auch als persönliche Ressourcen angesehen werden, da sie die individuellen Möglichkeiten der Eltern beeinflussen, um den Alltag zu bewältigen. Zudem sind kulturelle,

rechtliche sowie sozial- und familienpolitische Aspekte zu berücksichtigen, die die Ressourcenlage einer Familie beeinflussen können.

Ebert (1989) fügt ausserdem hinzu, dass, ob ein Kind mit Behinderung sich gut oder schlecht entwickelt, entscheidend von Bedingungen des Umfeldes abhängt: Von den Lebensumständen, dem Beruf und den ökonomischen Verhältnissen der Eltern, von der Familienstruktur und dem Erziehungsstil (S. 130).

Wenn gläubige Eltern beeinträchtigter Kinder mit der Frage nach dem *Warum* und der rationalen Erklärung einer Erkrankung konfrontiert sind und diese Erklärung nicht kommt, steht ihnen eventuell eine Antwortfigur gegenüber, die in *Religionen* mit Konzepten von «Fügung» in Gottes Wille, «Kismet» im Islam oder in asiatischen Religionen auch dem «Karma», das eng mit dem Glauben an den Kreislauf der Wiedergeburten, verbunden ist (Mönter et al., 2022; Schuchardt, 2018).

Bei einer kultursensiblen Beratung ist deshalb das Einbeziehen der religiösen bzw. spirituellen Dimensionen unverzichtbar. Religionen stellen jedoch nicht nur Ressourcen zur Leidverarbeitung, Schmerzbewältigung und Sinnfindung zur Verfügung, sie sind auch die Grundlage vieler Konflikte und Störungen. Religion und Spiritualität können sowohl Teil des Problems als auch Teil der Lösung sein – je nach individuellen Vorerfahrungen (Mönter et al., 2020). Religionsgemeinden sind Orte des gelebten Glaubens und der gemeinsamen Suche nach Sinn und Orientierung. Sie sind ein soziales Netz, in dem Begegnung stattfindet und Menschen sich gegenseitig unterstützen. Wenn jedoch soziale Kontrolle und ein strafendes Gottesbild im Vordergrund stehen, ist Vorsicht angezeigt (ebd.).

Durch den Glauben an einen göttlichen Plan, der das Schicksal der Menschen vorherbestimmt, können Eltern die Frage des *Warum* und die damit verbundene Schuld und Verantwortung an Gott abgeben. Einige Eltern betrachten die Behinderung ihres Kindes als vorherbestimmt. In Interviews mit migrantischen Eltern wurde festgestellt, dass die meisten befragten muslimischen Eltern die Behinderung ihres Kindes als Prüfung betrachten, die dazu dient, ihren Glauben zu testen. Es wurde auch berichtet, dass einige Eltern die Behinderung als Strafe deuteten. In manchen arabisch-islamischen Gemeinschaften könnten Menschen mit Behinderungen aufgrund von Volksglauben als verflucht oder von Gott bestraft angesehen werden, obwohl dies nicht mit den Lehren des Korans übereinstimmt. Aufgrund solcher Überzeugungen können Eltern dazu neigen, Kinder mit Behinderungen vor Nachbar:innen und Freund:innen zu verbergen (Konz & Schröter, 2022; Pirmoradi, 2012).

Die Bewältigungsressourcen von Eltern behinderter Kinder hängen stark vom *Bildungsstand* ab. Die Ergebnisse verschiedener Studien deuten darauf hin, dass der Kohärenzsinn durch

gezielte Interventionen gestärkt werden kann. Auch auf gesellschaftlicher Ebene spielen der Bildungsstand, das Einkommen und die soziale Integration eine wichtige Rolle bei der Förderung des Kohärenzgefühls. Im Gegensatz dazu schaffen bestimmte Gesellschaften keine Bewältigungsressourcen, um den Kohärenzsinn zu stärken (Lindström & Eriksson, 2019).

Eltern aus bildungsfernen Milieus machen weniger häufig Gebrauch von formellen Unterstützungsangeboten. Untersuchungen verdeutlichen, dass Menschen mit hohen beruflichen Positionen, einem hohen Bildungsniveau und einem höheren Einkommen über mehr soziale Netzwerke und Möglichkeiten zur erfolgreichen Bewältigung verfügen als Personen, die diese Merkmale nicht aufweisen. Eltern mit hohen beruflichen Positionen verfügen eher über die Fähigkeit, mit professionellen Diensten zu kommunizieren. Die Inanspruchnahme fällt ihnen leichter, da die Hemmschwelle, sich an eine Stelle zu wenden, niedriger ist (Heckmann, 2004).

Geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen sich insbesondere in Bezug auf die Ursachen von Stress und die Bedeutung von Ressourcen. Das Stressempfinden der Väter wird stärker von dem Ausmass der Beeinträchtigungen beeinflusst als bei Müttern. Väter legen besonderen Wert auf materielle Lebensbedingungen als Bewältigungsressourcen, während Mütter in erster Linie intrafamiliäre Ressourcen wie die Partnerschaft als zentral erachten (Engelbert, 1999).

Historisch gesehen haben Mütter heute oft die alleinige Verantwortung für die Primärsozialisation der Kinder, was eine bedeutende Veränderung im Vergleich zu früheren Familienstrukturen darstellt, in denen auch Geschwister, Grosseltern und Nachbar:innen an der Betreuung beteiligt waren. Zudem wird die emotionale Bindung zwischen Mutter und Kind erst seit Kurzem als zentrale «biologische Konstante» betrachtet. Diese Entwicklungen erhöhen den Druck auf Frauen, sich dem neuen Ideal der «Mutterliebe» anzupassen, da ihnen die Rolle der besten Erzieherin für ihre Kinder zugeschrieben wird (Hirchert, 2004). Die von vielen Frauen angestrebte Vereinbarkeit von Familienarbeit und Beruf sowie die gestiegenen gesellschaftlichen Anforderungen an eine optimale Förderung des Kindes konfrontieren die Mütter mit widersprüchlichen Anforderungen. Im Fall eines behinderten Kindes verstärken sich diese Herausforderungen. Die Bedürfnisse des Kindes prägen den Alltag der Mütter in noch stärkerem Masse und reichen weit über die Kleinkindphase hinaus. Die bedingungslose Übernahme der Verantwortung für das Kind entspricht den gesellschaftlichen Erwartungen. Die psychosoziale Situation von Müttern behinderter Kinder wird massgeblich durch die Auseinandersetzung mit der Behinderung geprägt. Während Mütter oft durch ihre

Erwerbstätigkeit in ihrer Rolle eingeschränkt sind, steht die Ernährerfunktion des Vaters im Einklang mit seiner beruflichen Tätigkeit (Seifert, 2023).

Ablehnende Einstellungen von Müttern behinderter Kinder treten unabhängig vom Schweregrad der Beeinträchtigung auf; Vielmehr scheint ein Zusammenhang mit dem Bildungsniveau der Mutter zu bestehen. Im Allgemeinen zeigen Väter eine höhere Ablehnung gegenüber ihren behinderten Kindern als Mütter (Krause, 1989, S. 283).

2.5 Herausforderungen durch Hörschädigung

In diesem Abschnitt werden die Herausforderungen thematisiert, die mit einer Hörbeeinträchtigung einhergehen und die Zukunftsangst der Eltern beeinflussen können. Es ist äusserst wichtig, das Thema zu thematisieren, mit dem hörgeschädigte Kinder konfrontiert sind, da diese indirekt erhebliche Auswirkungen auf die Eltern haben können. Der Schwerpunkt liegt auf den Problemen und nicht auf den potenziellen Vorteilen. Es soll jedoch betont werden, dass hörbehinderte Menschen nicht nur mit diesen Herausforderungen kämpfen, sondern auch positive Erfahrungen sammeln können.

Eine angeborene Höreinschränkung tritt bei 1 bis 2 von 1000 Neugeborenen auf. Darüber hinaus können Hörschädigungen aufgrund von Krankheiten während der Entwicklung sowohl vor als auch nach dem Spracherwerb (pränatal oder postlingual) entstehen oder einen fortschreitenden Verlauf nehmen. Daher ist es nicht möglich, alle Hörbeeinträchtigungen unmittelbar nach der Geburt zu diagnostizieren (Sarimski, 2019a, S.41). Die Prävalenz angeborener Hörstörungen mit einem Hörverlust von mehr als 40 dB auf beiden Ohren beträgt 1,2 ‰. Berücksichtigt man auch erworbene Hörschäden sowie genetisch bedingte Hörstörungen, die erst nach der Geburt auftreten, steigt die Prävalenz kindlicher Hörstörungen auf etwa 1,33 ‰. Im frühen Kindesalter sind vorübergehende Schallleitungsschwerhörigkeiten sehr verbreitet, mit einer Prävalenz von 5 bis 10 % zum Zeitpunkt des Schuleintritts, einschliesslich vorübergehender mittelohrbedingter Hörstörungen. Hochgradige Hörstörungen im frühen Kindesalter sind relativ selten, während leicht- und mittelgradige Schwerhörigkeiten häufiger vorkommen. Leichtgradige Hörstörungen, die überwiegend auf Schallleitungsschäden zurückzuführen sind, treten mit einer Häufigkeit von 3 bis 4 % auf. Mittelgradige Schwerhörigkeiten, insbesondere in Form von sensorineuralen Störungen, weisen eine Häufigkeit von 0,5 bis 1 % auf, während hochgradige Hörstörungen bei 0,03 bis 0,04 % liegen. Etwa 4 bis 6 % aller Neugeborenen gelten als Risikokinder mit einem erhöhten Risiko für Hörstörungen, was im Vergleich zur Normalbevölkerung eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit einer frühkindlichen Hörstörung bedeutet. Hierbei werden Prävalenzen von 1 bis 3 % angegeben. Bei bis zu 60 % der sensorineuralen Hörstörungen

wird ein genetischer Ursprung (hereditäre Schwerhörigkeit) vermutet (Friedrich et al., 2013, S. 359).

Ein funktionierender Gehörsinn spielt eine wichtige Rolle bei der Orientierung in der Umgebung und der *Kommunikation* mit anderen. Kinder, auch Hörgeschädigte, nehmen im ersten Lebensjahr an der multisensorischen Kommunikation mit ihren Eltern teil. Wenn keine phonetische Sprache aus dieser Kommunikation entsteht, wird nach den Ursachen gesucht, wobei eine der häufigsten eine Schädigung des Gehörs ist. Ein nicht funktionierendes Hörorgan beeinflusst die kindliche Entwicklung in verschiedenen Bereichen und führt zu negativen Folgen für psychische, intellektuelle, kognitive und soziale Aktivitäten. Die Konsequenzen einer Hörschädigung werden oft unter organischen, psychischen und sozialen Aspekten analysiert. Primäre Folgen sind das Fehlen oder Störungen des Hörens, während sekundäre Folgen von äusseren Faktoren, der Motivation des Kindes und seiner Eltern sowie spezialisierten Fachleuten abhängen. Hörgeschädigte Kinder sind häufig schwierigen Situationen ausgesetzt und können Verhaltensstörungen entwickeln. Die Entwicklung von hörgeschädigten Kindern wird durch medizinische Eingriffe, Rehabilitation, Gebärdensprache oder den Einsatz von Hörprothesen unterstützt (Hintermair, 2006; Bagan-Wajda, 2015).

Nach der *Diagnosestellung* stehen die Eltern vor der Herausforderung, Entscheidungen zur Hilfsmittelversorgung und zu Förderkonzepten zu treffen. Oft sind sie unsicher bezüglich ihrer Erziehungskompetenz und empfinden insbesondere die Terminvereinbarungen mit Ärzt:innen und Therapeut:innen sowie die Integration von Förderaktivitäten in den Alltag als belastend (Sarimski, 2021, S. 48). Entscheiden sich die Eltern für die Gebärdensprache, stehen sie oft vor der Aufgabe, erste Kenntnisse in dieser Sprache zu erwerben. Insbesondere bei Eltern von Kindern mit Cochlea-Implantaten ist die Belastung kurz vor und nach der Operation gross. Zusätzliche Stressfaktoren können entstehen, wenn die Erwartungen an Hörreaktionen und Fortschritte nicht erfüllt werden (Diller & Graser, 2005).

Der Umgang mit Hörhilfen stellt für die Eltern eine erhebliche Herausforderung dar. Insbesondere bei Kindern mit leichter Schwerhörigkeit ist es oft problematisch, dass die Geräte regelmässig getragen werden. Ein Grund dafür ist, dass das Kind den Nutzen der Hörhilfen nicht immer wahrnimmt. Dies führt zu zusätzlichem Stress für die Eltern, da die empfohlene tägliche Tragezeit nicht immer eingehalten werden kann. Dies gilt ebenfalls für Teenagers, die oft versuchen, sich von anderen nicht abzuheben, und daher das Tragen von Hörhilfen ablehnen (Bremker & Batliner, 2021).

Mit wachsender Vertrautheit mit der Hörbehinderung scheint die Belastung abzunehmen. Studien zeigen, dass Eltern von hörgeschädigten Kindern im Alter von drei bis vier Jahren

nicht signifikant höher belastet sind als Eltern hörender Kinder (Lederberg & Golbach 2002, zitiert nach Sarimski, 2019a).

Beziehungen zwischen Bewältigungsressourcen, Belastung und der psychischen Gesundheit der Eltern bestätigen die Bedeutung von sozialer Unterstützung und dem Vertrauen in die Erziehungs- und Förderfähigkeiten. Der Umgang mit den besonderen Bedürfnissen hörgeschädigter Kinder erfordert eine enge *Zusammenarbeit* zwischen Eltern, Fachleuten und anderen Betroffenen. Diese Unterstützung kann wesentlich dazu beitragen, dass Eltern besser auf die Bedürfnisse ihrer Kinder eingehen und die Herausforderungen der Hörminderung bewältigen können. Es ist wichtig, die Eltern über die spezifischen Bedürfnisse ihrer Kinder zu beraten und sie bei der Förderung und sozialen Integration zu unterstützen, insbesondere bei technischer Hilfsmittelversorgung in der Schule. Für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche sind *soziale Teilhabe* und *Integration* innerhalb und ausserhalb der Schule oft mit Schwierigkeiten verbunden (Hintermair, 2012). Eltern sollten bestrebt sein, soziale Netzwerke zu fördern und Kontakte zu anderen Betroffenen zu schaffen, um Kindern und Jugendlichen mit Hörschädigungen die Möglichkeit zu geben, ihre Erfahrungen und Identitäten zu stärken (Sarimski, 2021, S. 49-61).

Kinder mit Hörproblemen können sich aufgrund ihrer Schwierigkeiten, Beziehungen zu anderen aufzubauen und Freundschaften zu pflegen, oft isoliert und abgeschnitten von ihrer Umgebung fühlen. Es ist allgemein anerkannt, dass die *sozialen und emotionalen Fähigkeiten* dieser Kinder verbessert werden können, wenn ihre Eltern ihnen aufmerksam zur Seite stehen und sie aktiv unterstützen. Das Engagement der Eltern spielt eine entscheidende Rolle und trägt massgeblich zum Erfolg von Interventionsmassnahmen zur Förderung von Kindern mit Hörverlust bei (Badzis & Garba, 2019, S. 901).

Zur sozialen Teilhabe sowie zum emotionalen und sozialen Wohlbefinden von Kindern mit Hörschädigungen gibt es Forschungsbefunde, die durch direkte Beobachtungen von Interaktionen, Bewertungen durch Eltern oder Lehrpersonen sowie Selbsteinschätzungen der Kinder und Jugendlichen gewonnen wurden. Der Erfolg oder Misserfolg in sozialen Beziehungen beeinflusst das eigene Selbstwertgefühl und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Im Verlauf ihrer Entwicklung stehen Kinder und Jugendliche mit Hörbehinderungen zunehmend komplexen Herausforderungen gegenüber, die soziale Kompetenzen erfordern. Im Vergleich zu den Normwerten werden die Bereiche soziale Akzeptanz, äusseres Erscheinungsbild und Freundschaften bei dem hörgeschädigten Jugendlichen weniger positiv bewertet (Sarimski, 2019a, S. 52).

Untersuchungen zur frühen *Eltern-Kind-Interaktion* bei hörbehinderten Kindern belegen das erhöhte Risiko der Entwicklung ungünstiger Interaktionsmuster. Es kommt leicht zu

unbalancierten, einseitig vom Erwachsenen gesteuerten Interaktionen oder einem Rückzug auf die rein pflegerische Versorgung, wenn Versuche zu einem kommunikativen Dialog misslingen oder Reaktionen des Kindes auf Spielangebote ausbleiben (Hänsenberger-Aebi & Schäfer, 2017, S.72). Zudem haben hörgeschädigte Kinder mehr Schwierigkeiten, das Thema eines Gesprächs aufrechtzuerhalten, stellen weniger Fragen und setzen ihre sprachlichen Fähigkeiten nicht in der gleichen Vielfalt zur Vermittlung kommunikativer Absichten ein wie Kinder gleichen Alters, deren Hörvermögen unbeeinträchtigt ist (Sarimski, 2019a, S.43). «Auch im weiteren Verlauf fällt es ihnen schwerer, sich an einem Gespräch flexibel zu beteiligen; besonders dann, wenn mehrere Sprecher beteiligt sind, vermögen sie den Äußerungen oft nicht mehr zu folgen. Es kommt häufiger zu Abbrüchen des Gesprächs und es fehlt ihnen an der Fähigkeit, ihre Äußerungen zu variieren, um Missverständnisse aufzuklären» (Sarimski, 2019a, S.44).

Menschen mit *einseitiger Hörschädigung* haben Schwierigkeiten beim Richtungshören und beim Verständnis von Sprache in geräuschvollen Umgebungen, was die soziale Teilhabe ebenfalls erschwert und erhöhte Konzentration erfordert. Personen mit einseitiger oder minimaler Hörschädigung zeigen oft keine sprachlichen Auffälligkeiten und werden von anderen kaum als hörgeschädigt wahrgenommen, was dazu führen kann, dass ihre Wahrnehmungsprobleme unterschätzt werden. In ruhigen Umgebungen haben sie meist keine Probleme, jedoch treten Schwierigkeiten in lärmgefüllten Spiel- und Lernsituationen auf (Leonhardt & Kaul, 2023, S.86).

Kinder und Jugendliche mit auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen (AVWS) erfahren oft eine erhöhte Anstrengung beim Hören und Verstehen, was zu einer verminderten Hörkonzentration und einem eingeschränkten Sprachverständnis führt, insbesondere in geräuschintensiven Umgebungen oder im Gespräch mit mehreren Gesprächspartnern. Infolgedessen haben sie Schwierigkeiten, Unterrichtsgespräche zu verfolgen und können mündliche Arbeitsaufträge nicht immer zeitnah und korrekt umsetzen. Zudem wirken Kinder mit AVWS häufig desinteressiert, reagieren verzögert auf Ansprache oder müssen häufig nachfragen. AVWS wird zwar nicht direkt als Schwerhörigkeit klassifiziert, kann jedoch ebenfalls die kommunikativen und sozialen Fähigkeiten beeinträchtigen (Böhme, 2008; Kiese-Himmel, 2011; Leonhardt & Kaul, 2023).

Kinder mit AVWS sowie andere Formen der Schwerhörigkeit im klassischen Sinne haben erhebliche Schwierigkeiten bei der Lautdiskriminierung, insbesondere bei ähnlich klingenden Lauten. Diese Schwierigkeiten können sich negativ auf die Entwicklung der *phonologischen Bewusstheit* und den Erwerb von *Lese- und Schreibfähigkeiten* auswirken. Zudem führt eine eingeschränkte Hörgedächtnisspanne dazu, dass das Behalten auditiv gegebener

Informationen erschwert wird. Im Gegensatz dazu ist das visuell-sequenzielle Gedächtnis jedoch altersgerecht entwickelt (ebd.).

Eine Studie von Hintermair, Sarimski und Lang (2017) untersuchte die Einschätzung der *sozial-emotionalen Kompetenzen* von Kindern im Alter von 18 bis 36 Monaten durch deren Eltern anhand standardisierter Fragebögen. Ergebnisse zeigten, dass Kinder mit Hörbeeinträchtigungen doppelt so häufig Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Kindern und beim Aufbau von *Peerbeziehungen* im Vergleich zur Normstichprobe hatten. Ebenso wurde eine häufigere Einschränkung in der Entwicklung von empathischen Fähigkeiten bei diesen Kindern festgestellt. Kommunikationsprobleme wie Missverständnisse wurden als Ursache für Verhaltensprobleme und Schwierigkeiten im Umgang mit Gleichaltrigen genannt. Die Sensibilität der Eltern auf die Bedürfnisse der Kinder sowie ein höheres Alter der Kinder, das Fehlen zusätzlicher Diagnosen, ein höherer elterlicher Bildungsstand und ein geringerer Hörverlust wirkten sich positiv auf die sozial-emotionale Entwicklung aus (Hintermair et al. 2017).

Zur *psychosozialen Entwicklung* schwerhöriger Kinder äussert sich Sarimski (2019a) wie folgt:

Die Entwicklung von emotionalen und sozialen Kompetenzen hängt in hohem Maße vom Gelingen sozialer Verständigungsprozesse zwischen Eltern und Kind und zwischen dem Kind und Gleichaltrigen ab. Die Hindernisse für die Entwicklung rezeptiver und expressiver sprachlicher Kompetenzen unter den Bedingungen einer Hörschädigung bedeuten daher auch ein erhöhtes Risiko für Entwicklungsverzögerungen im Bereich der sozial-emotionalen Entwicklung. Solche Risiken für die Ausbildung sozial-emotionaler Kompetenzen unter den Bedingungen einer Hörschädigung zeigen sich bereits im *frühen Kindesalter*. Wiefelerink et al. (2013) untersuchten die Fähigkeit von 57 Kindern mit hochgradiger Hörschädigung im Alter zwischen 2 und 5 Jahren, Emotionen an der Mimik des Gegenübers zu erkennen und sie im Kontext des sozialen Zusammenhangs richtig zu interpretieren. Sie legten ihnen Bilder von Gesichtern vor, anhand derer unterschiedliche Emotionen differenziert und benannt werden sollten, sowie Bilder von Kindern in Alltagssituationen, bei denen sie angeben sollten, wie sich das abgebildete Kind fühlt und warum das so ist. Im Vergleich zur Kontrollgruppe hatten die hörbehinderten Kinder deutlich mehr Schwierigkeiten, die abgebildeten Emotionen zu unterscheiden, zu benennen und mit der Situation in Beziehung zu setzen (S.45).

Es stellt sich die Frage, ob bei Kindern mit *leichterer Hörschädigung* ebenfalls eine verzögerte Entwicklung der Empathiefähigkeit festgestellt werden kann. Generell besteht auch für diese Gruppe ein Risiko in Bezug auf die sozial-emotionale Entwicklung. Es fällt ihnen oft schwer, die komplexen sprachlichen Interaktionen in ihrer Umgebung zu verfolgen und zu verstehen. Dies kann es Kindern mit leichter oder mittelgradiger Hörschädigung erschweren, die Emotionen, Perspektiven und Beweggründe anderer Menschen zu erfassen, vorherzusehen und angemessen darauf zu reagieren (Sarimski, 2019a, S. 46).

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die eigene Betroffenheit der Eltern, da etwa 10 % der Kinder mit Hörschädigungen Eltern mit Hörschädigungen haben (Sarimski, 2019a, S. 42). Verschiedene Studien zeigen, dass Kinder, die von Geburt an mit gehörlosen Eltern gebärdensprachlich kommunizieren und als *native signers* aufwachsen, im Vergleich zu hörenden Kindern keine signifikanten Defizite in ihren exekutiven Funktionen aufweisen (Sarimski, 2019a, S. 51). Exekutive Funktionen sind kognitive Prozesse, die es einer Person ermöglichen, Gedanken, Emotionen und Handlungen zu steuern, zu regulieren und zu organisieren. Diese Funktionen sind entscheidend für das Planen, Problemlösen, Entscheidungsfinden und das Reagieren auf neue oder unerwartete Situationen, und sie spielen eine wesentliche Rolle im täglichen Leben, beim Lernen und in sozialen Interaktionen (ebd).

Im Gegensatz dazu haben hörbeeinträchtigte Kinder, die von hörenden Eltern aufwachsen und lautsprachlich gefördert werden, häufig Schwierigkeiten in diesen Bereichen. Diese Herausforderungen sind meist auf ihre begrenzten sprachlichen Fähigkeiten zurückzuführen. Selbst bei einer frühzeitigen Versorgung mit einem Cochlea-Implantat scheinen sie weniger entwickelte sprachbezogene Selbstregulationsstrategien zu besitzen (ebd.).

Stevenson et al. (2015) veröffentlichten einen Überblick über 45 Studien zu *Verhaltensauffälligkeiten* und *psychischen Störungen* bei Kindern mit Hörschädigungen. In nahezu allen untersuchten Studien wurde eine erhöhte Prävalenz psychischer Auffälligkeiten festgestellt. Im Durchschnitt weisen Kinder mit Hörschädigungen im Bereich emotionaler Probleme oder Verhaltensauffälligkeiten Skalenwerte auf, die um ein Viertel, bis ein Drittel Standardabweichungen höher sind als die von hörenden Kindern. Auch bei Befragungen geben die betroffenen Kinder und Jugendlichen signifikant häufiger psychische Probleme an als ihre Altersgenossen ohne Hörschädigung (Stevenson et al., 2015, zitiert nach Sarimski, 2019a, S. 54).

Abschliessend sei auf eine Studie verwiesen, die sich mit Erwachsenen befasst. In ihrer Untersuchung haben Tretbar et al. (2019) den psychischen Zustand von erwachsenen Personen mit Hörbeeinträchtigungen analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass

Hörbeeinträchtigungen häufig mit Kommunikationsproblemen einhergehen, die wiederum zu sozialen Einschränkungen führen können. Es besteht eine weit verbreitete Verbindung zwischen Hörbeeinträchtigungen und einer verminderten Lebensqualität. Der Einfluss der Hörbeeinträchtigung auf die psychische Gesundheit wird durch zahlreiche Faktoren bestimmt, darunter der Zeitpunkt und das Ausmass der Hörbehinderung, die Nutzung von Hörhilfen, die Entwicklung des persönlichen Selbstbildes und die bevorzugten Kommunikationsmethoden. Die Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass eine frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Hörverlust die Anpassung an akustische Lebensumstände fördern kann, wodurch diese Erfahrungen einen wesentlichen Teil des Selbstkonzepts und der individuellen Identität bilden.

2.6 Zusammenfassung der Theorien

Der Vergleich der Konzepte Empowerment, salutogene Perspektive, transaktionales Coping-Modell und Krisenerleben aus personenzentrierter Sicht zeigt unterschiedliche, jedoch komplementäre Ansätze zur Förderung individueller Gesundheit und Bewältigung von Herausforderungen wie der Hörschädigung eines Kindes. Während Empowerment und Salutogenese proaktive Strategien betonen, konzentriert sich das transaktionale Modell auf Reaktionen auf Stressoren und die personenzentrierte Sicht auf emotionale Erfahrungen.

Der Elternfragebogen (Anhang 1) basiert auf diesen Theorien und enthält Items zur Messung der Bewältigungsressourcen und des Empowerment-Potenzials. Das doppelte ABCX-Modell und Schuchardts Krisenverarbeitungsmodell bieten Rahmenbedingungen zur Analyse der Dynamik in Krisensituationen innerhalb von Familien und heben die Rolle von Ressourcen hervor. Beide Modelle erkennen die Krisenverarbeitung als einen dynamischen Prozess an. Das ABCX-Modell hebt den Pile-Up-Effekt hervor, während Schuchardts Modell den Fokus auf emotionale und psychologische Bewältigung legt. Der Elternfragebogen untersucht ebenfalls die Bewältigungsprozesse in der Familie, darunter Reaktionen auf die Diagnose und die Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Partnern und Geschwistern.

3. Fragestellung und Hypothesen

Im Verlauf dieses Kapitels werden die verschiedenen Aspekte entsprechend der Reihenfolge im Elternfragebogen behandelt. Zunächst werden wir uns dem Diagnoseprozess zuwenden: Wie haben die Eltern diesen bedeutsamen Moment erlebt? Es folgt die Familiensituation: Welche Anpassungen musste die Familie vornehmen? Im Anschluss werden sowohl externe Ressourcen wie professionelle oder nichtprofessionelle Unterstützung als auch interne, persönliche Ressourcen betrachtet. Dabei steht die Frage im Raum, wie zufrieden die Eltern mit den verfügbaren Unterstützungsmöglichkeiten sind und ob sie sich selbst als resilient einschätzen würden. Abschliessend werden diverse Einflussfaktoren auf den Bewältigungsprozess eruiert, darunter der soziokulturelle Hintergrund und religiöse Überzeugungen. Alle Hypothesen und Fragestellungen werden kursiv gesetzt, um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen.

3.1 Diagnoseprozess

Eltern werden mit der Mitteilung über die Behinderung ihres Kindes zu verschiedenen Zeitpunkten konfrontiert. Manche Eltern erleben dies unmittelbar oder kurz nach der Geburt, wenn der Zustand ihres Kindes auf mögliche genetische Syndrome, körperliche Anomalien oder Störungen hinweist und eine diagnostische Abklärung erfolgt. Dies kann beispielsweise bei Kindern mit genetischen Syndromen oder körperlichen Anomalien (wie Ohrmuscheldysplasie) der Fall sein. In einigen Fällen wird die Behinderung bereits während pränataler Untersuchungen erkannt, wodurch sich die Eltern bereits während der Schwangerschaft mit dieser Herausforderung auseinandersetzen müssen. In anderen Situationen wird die Vermutung einer Behinderung erst innerhalb der ersten Lebensmonate zur Gewissheit. Zum Beispiel könnte ein auffälliger Befund beim Neugeborenen-Screening des Hörvermögens zu einer weiteren Untersuchung in den ersten Wochen nach der Entlassung aus der Klinik führen, bei der dann eine Hörbeeinträchtigung festgestellt wird (Sarimski, 2021, S.17).

Sarant und Garrard (2014) argumentieren, dass *eine Diagnose vor dem 18. Lebensmonat für Eltern eine grössere Belastung darstellt*, da sie in ihrer intuitiven und natürlichen Interaktion mit dem Kind verunsichert werden. Die Folgen können einen Einfluss auf die frühkindliche Entwicklung haben, in der viele wichtige Grundlagen für die Bindung, Kommunikation und emotionale Entwicklung des Kindes gelegt werden.

Neben dem Zeitpunkt der Diagnosestellung ist die Art und Weise, wie die Diagnose mitgeteilt wird, entscheidend für die Verarbeitung der Information. Eine einfühlsame, klare und

unterstützende Kommunikation seitens des medizinischen Fachpersonals ist von grosser Bedeutung. Eltern von Kindern mit Behinderungen wünschen sich oft eine umfassende medizinische Aufklärung und möchten ernst genommen werden, indem sie in die Entscheidungsprozesse bezüglich Diagnose, Behandlung und Prognose einbezogen werden. Manche Eltern sehnen sich nach einer einfühlsamen und authentischen Reaktion seitens des medizinischen Personals anstelle eines rein professionellen Auftretens (Eckert, 2002). *Es ist anzunehmen, dass Eltern, die von den ORL-Ärzt:innen keine empathische und unterstützende Kommunikation erhalten haben, damit unzufrieden sind.*

Basierend auf den geschilderten Erfahrungen und Bedürfnissen der von Eckert befragten Eltern besteht insbesondere in der unmittelbaren Phase nach der Konfrontation mit der Behinderung ihres Kindes eine auffällige Disparität zwischen dem Bedarf der Eltern nach Informationen und Beratung sowie den verfügbaren Unterstützungsangeboten und deren Zugänglichkeit. Viele Eltern empfinden in dieser sensiblen Zeit nach der Diagnosestellung eine gewisse Verlassenheit von Seiten der Fachleute, da entweder die gewünschte Unterstützung nicht bereitgestellt werden kann oder die Wege zu vorhandenen Hilfsangeboten nicht klar kommuniziert werden. Eine umfassende Begleitung der Eltern während dieser ersten Phase der Auseinandersetzung mit der Behinderung und des Umgangs mit zahlreichen offenen Fragen wird von zahlreichen Eltern als dringend notwendig angesehen (Eckert, 2002). *Waren die vorhandenen Hilfsangebote klar für die befragten Eltern?*

Wie bereits im theoretischen Teil dieser Arbeit erwähnt, trifft die Mitteilung einer Behinderungsdiagnose Eltern in der Regel unerwartet und bringt eine Vielzahl von emotionalen, kognitiven und sozialen Herausforderungen mit sich. *Sie werden möglicherweise von Gefühlen der Enttäuschung, Trauer, Schuld und Unsicherheit über die Zukunft ihres Kindes und ihrer Familie überwältigt.* Dennoch erleben viele Eltern *eine gewisse Erleichterung*, wenn sie eine klare Diagnose erhalten, da die Unsicherheit und das Nichtwissen oft belastender sind als die Diagnose an sich (Hänsenberger-Aebi & Schäfer, 2017, S.96). In manchen Fällen wird die Bekanntgabe der Diagnose als erster Schritt zur Realitätbewältigung sogar positiv wahrgenommen. Graungard und Skov (2007) präsentierten Ergebnisse einer umfassenden qualitativen Studie mit 16 Eltern behinderter Kinder. Die emotionale Reaktion der Eltern war eng mit ihren Erfahrungen in der Kommunikation mit Fachkräften in medizinischen Einrichtungen verwoben. Die Interviews verdeutlichten das Streben der Eltern nach Hinweisen für eine bessere Zukunftseinschätzung, *ihre Schwierigkeiten, die Ungewissheit zu ertragen, sowie ihr Bestreben, aktiv tätig zu werden.* Die Eltern betrachteten die vollständige Diagnose als einen entscheidenden Schritt in diesem Prozess (Graungard und Skov, 2007 zitiert nach Sarimski, 2021, S. 20).

3.2 Familiensituation

Nun werden Annahmen über die familiäre Situation aufgestellt. Verschiedene langzeitige Untersuchungen zeigen, dass *Enttäuschung, Trauer, Ängste bezüglich der Zukunft, Selbstvorwürfe, Wut, Gefühle der Ohnmacht und Depressionen* nicht nur übliche Reaktionen auf die Diagnosestellung sind, sondern sich im Laufe des Lebens erneut zeigen können. Auch die sozialen Beziehungen zu den eigenen Eltern, der Familie und Freund:innen können belastet werden, wenn kein Verständnis für die besonderen Bedürfnisse des Kindes besteht oder einfach die *Zeit für die Pflege dieser Beziehungen fehlt* (Sarimski, 2021; Lang et al., 2012).

Das Krisenerleben nach Krause (2002) beschreibt, dass Eltern ohne gravierende negative Kindheitserfahrungen, das Krisenereignis der Behinderungsdiagnose sowie die anschließenden Belastungssituationen gut bewältigen können, ohne Anzeichen psychischer Krisen oder Auffälligkeiten zu zeigen (A). Diese Annahme trifft auf die Mehrheit der betroffenen Eltern zu (ebd.). *Es wird vermutet, dass Befragte, die in ihrer eigenen Kindheit Traumata oder mangelnde Wertschätzung erfahren haben, grössere Schwierigkeiten haben, die Hörbehinderung ihres Kindes zu akzeptieren und zu integrieren.* Diese Hypothese wird in der vorliegenden Studie jedoch nicht untersucht, um die Länge des Fragebogens zu begrenzen und den Eltern nicht zu viel Zeit zu nehmen.

3.2.1 Paarbeziehung

Wie im theoretischen Teil bereits dargelegt, unterscheiden sich die Reaktionen der Eltern auf die Beeinträchtigung ihres Kindes erheblich. *Während ein Elternteil möglicherweise resilient reagiert, könnte der andere in einer Phase der Verleugnung verharren, was zu Verständnisschwierigkeiten führen kann.* Zudem können Meinungsverschiedenheiten über die Entscheidung zur Verwendung von Hörhilfen Konflikte auslösen. Ein weiterer Punkt ist, dass *Väter sich möglicherweise von der intensiven Beziehung zwischen Mutter und Kind ausgeschlossen fühlen*, was ihre Unzufriedenheit verstärken kann. Ausserdem verringern häufige Arztbesuche besonders während der Diagnosephase die Zeit, die Paaren für ihre Beziehung zur Verfügung steht (Sarant & Garrard, 2014; Seifert, 2023).

Schmieder ist der Ansicht, dass Vereinbarungen zur Rollenverteilung, die vor der Geburt getroffen wurden, nun an Bedeutung verlieren können, was in einigen Fällen zu Unzufriedenheiten bei den Partner:innen führen kann (Schmieder, 2015, S.11). Aus perspektivischer Sicht können *die alltäglichen Herausforderungen entweder die Beziehung der Eltern stärken oder zu einer Entfremdung führen.*

3.2.2 Die Grosseltern

Einige Grosseltern ziehen sich von der Familie zurück, während andere, soweit es ihre Zeit und Gesundheit zulässt, sich aktiv einbringen, insbesondere wenn sie in der Nähe wohnen. Sie *entlasten die Familie*, fördern die Entwicklung ihres Enkelkindes und tragen durch eine liebevolle Beziehung zu dessen Wohlbefinden bei (Hintermair & Sarimski, 2019; Seifert, 2023, S. 35-36).

Viele Grosseltern empfinden die gemeinsame Gestaltung des Alltags mit ihrem behinderten Enkelkind als Bereicherung und werden angeregt, bestehende Einstellungen und Verhaltensweisen zu überdenken. Sie sind oft daran interessiert, mehr über die Behinderung ihres Enkelkindes zu erfahren, und beteiligen sich aktiv an der Auswahl von Therapien, Kindergärten, Schulen und Freizeitaktivitäten. Die Verantwortung für die getroffenen Entscheidungen bleibt jedoch immer bei den Eltern. Manche Grosseltern haben Schwierigkeiten, diese Verantwortung loszulassen, was zu anhaltenden Konflikten mit den Eltern des Kindes führen kann (ebd).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Grosseltern eine wertvolle Unterstützung bieten, solange sie sich nicht zu stark in die Entscheidungen bezüglich des Kindes einmischen. *Sind die befragten Eltern mit der Unterstützung ihrer eigenen Eltern zufrieden?*

3.2.3 Die Geschwister

Wie im Kapitel 2.3.3 beschrieben, bringt das Aufwachsen mit einem Geschwisterkind mit Behinderung sowohl Herausforderungen als auch Ressourcen mit sich. Dies äussert sich oft in Veränderungen des Familienlebens und einem erhöhten Stresslevel, was dazu führen kann, dass weniger Zeit für die gesunden Geschwister zur Verfügung steht. Trotz dieser Schwierigkeiten können gesunde Geschwister jedoch häufig eine frühere Unabhängigkeit, ein Verantwortungsbewusstsein sowie ein höheres Mass an Empathie und Toleranz entwickeln. *Wie erleben Befragte, die mehrere Kinder haben, diese Herausforderungen? Haben sie weniger Zeit für die «gesunden» Geschwister? Welche positiven oder negativen Auswirkungen hat die Situation auf sie?*

3.3 Externe Ressourcen

Nun werden Hypothesen aufgestellt, die darauf hindeuten, dass andere Faktoren einen Einfluss auf die subjektiv empfundene Belastung und die Zufriedenheit der Eltern mit ihrer Lebenssituation ausüben, der über die Behinderung des Kindes hinausgeht.

3.3.1 Professionelle Unterstützungsangebote

Die Gestaltung der Beziehung zwischen dem behinderten Kind und den Fachleuten bildet eine wesentliche Grundlage für den Kontakt auch zwischen Eltern und Fachleuten. Erleben die Eltern des behinderten Kindes, dass ihr Kind von der jeweiligen Fachperson geschätzt und gemocht wird, wirkt sich dies positiv auf ihren Kontakt zu den Fachleuten aus, ist dies nicht der Fall, wird eine Zusammenarbeit deutlich erschwert. Weitere als negativ erlebte Erfahrungen bilden fachliche Zuweisungen, die Pädagogisierung der Elternrolle sowie eine geringe Bereitschaft einzelner Fachleute zum Austausch und zur Auseinandersetzung mit der familiären Lebenswirklichkeit (Eckert, 2002, S.233; Sarimski et al., 2021).

Der Kontakt zwischen Eltern und Fachkräften (z. B. Audiopädagog:innen) ist potenziell problematisch. Die Betroffenheitskompetenz der Eltern entspricht den familiären Ressourcen, die sich in der besonderen Lebenssituation entwickelt haben. Durch die erworbenen Ressourcen sind sie in der Lage, die täglichen Anforderungen, Schwierigkeiten und Belastungen besser zu bewältigen. Eltern verfügen in diesem Sinne über Kompetenzen in einem Bereich, in dem sich Fachleute als Laien zu erkennen geben müssen und ihrerseits auf die Erfahrungen der Eltern angewiesen sind. Die Missachtung dieser Kompetenzen kann die Kommunikation zwischen der Familie und der helfenden Person beeinträchtigen (Eckert, 2002; Pokora, 2012). Umgekehrt kann die Geringschätzung der fachlichen Fähigkeiten ebenfalls Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit verursachen (Eckert, 2002, S.99).

Wilken und Jeltsch-Schudel (2023) erwähnen zudem einen weiteren Faktor, der die Zusammenarbeit zwischen Berater:in und Eltern negativ beeinflussen kann: Die Fachpersonen repräsentieren eine Welt mit Werten, Normen und Anforderungen, an denen Familien mit einem behinderten Kind häufig scheitern. Sie begegnen dieser Welt daher mit Skepsis und Misstrauen. Eltern, deren Kinder Schwierigkeiten in der Regelschule erleben, sind tatsächlich mit vielfältigen Erfahrungen des Scheiterns, der Diskriminierung und Stigmatisierung konfrontiert (S. 68). *Wie zufrieden sind die Eltern mit der Unterstützung, die sie von den Fachleuten (z. B. Audiopädagog:innen) erhalten?*

Die Schule wird ebenfalls als ein professionelles Unterstützungsangebot betrachtet. *Viele Eltern berichteten von Erfahrungen der Ausgrenzung*, die teilweise bis hin zur Diskriminierung führten, und zwar sowohl bei den Kindern durch Gleichaltrige als auch durch Erwachsene (Liljeberg & Magdanz, 2022). Qualitative Interviews mit hörgeschädigten Schüler:innen sowie ihren Eltern und Lehrer:innen aus Regel- und Förderschulen werden durchgeführt, um die Gründe für den Wechsel von der Regelschule zur Förderschule zu ergründen. Auffällig ist, dass die Selbstwahrnehmung der Schüler:innen in Bezug auf ihr Sprachverständnis und ihre

soziale Integration oft deutlich negativer ausfällt als die Einschätzung ihrer Lehrpersonen an der Regelschule (Leonhardt, 2009).

Einige Studien deuten darauf hin, dass Schüler:innen mit Hörschädigungen, die in Regelschulen integriert sind, ein erhöhtes Risiko haben, weniger Freundschaften zu schliessen und sich häufig isoliert zu fühlen (Cappelli et al., 1995; Nunes et al., 2001; Eriks-Brophy et al., 2006; Most, 2007; Wolters et al., 2011 zitiert nach Sarimski, 2019a, S. 52). Die Ergebnisse legen nahe, dass diese Schüler:innen bei ihren hörenden Mitschüler:innen weniger beliebt sind. Ihre soziale Akzeptanz ist zudem abhängig von ihrer verbalen Kompetenz und ihrem sozialen Verhalten (ebd.).

3.3.2 Informelle Unterstützungsangebote

Die eigene psychische Belastung findet manchmal nicht die nötige Unterstützung im engsten Familienkreis, da die Partner:innen zunächst ihr eigenes Leben neu organisieren müssen und zu Beginn nicht immer den erhofften Rückhalt bieten können. Das familiäre Umfeld reagiert oft ungewohnt, da es unsicher ist, wie es mit der neuen Situation umgehen soll. Auch die *Reaktionen von Freund:innen und Bekannten können überraschend und unvorhersehbar sein, was zu Bruchstellen in den Beziehungen* führen kann. Sowohl die persönliche Zukunft als auch die des Kindes werden als unsicher wahrgenommen (Sarimski et al., 2021).

Ein auffälliges Erscheinungsbild des Kindes, wie das Tragen von Hörhilfen oder das Fehlen einer Ohrmuschel, kann zu sozialer Stigmatisierung führen. Diese Sichtbarkeit der Behinderung erschwert es, von anderen positiv wahrgenommen zu werden, und konfrontiert die Betroffenen mit verinnerlichten negativen Gefühlen und Meinungen über Behinderungen. *Der Versuch, die Behinderung zu kaschieren und normal zu erscheinen, führt oft zu zusätzlichem Stress und innerer Anspannung* (Krause, 2002, S. 21). Wie haben die befragten Eltern die folgenden Items bewertet? «Ich möchte lieber, dass mein Kind Hörgeräte in Hautfarbe trägt», «Ich erkläre nicht gerne, warum mein Kind Hörhilfen braucht oder mit Gebärdensprache kommuniziert», «Mein Kind wurde bereits von anderen Personen angestarrt».

Die Bedeutung von Freundschaften zeigt sich darin, dass diese Verbindungen und das damit verbundene Unterstützungspotenzial durch die Behinderung eines Kindes gefährdet sind. Freundschaften stossen oft dann an ihre Grenzen, wenn ernsthafte Lebenskrisen auftreten, die eine langfristige Unterstützung oder eine Neuformierung der Beziehung notwendig machen. Wenn beispielsweise gemeinschaftliche Aktivitäten nicht mehr möglich sind, kann dies die Basis der Freundschaft erheblich belasten (Sarimski et al., 2021). Wie in der Theorie beschrieben, *neigen Eltern von behinderten Kindern dazu, Freundschaften zu verlieren und*

stattdessen intensiveren Kontakt zu anderen betroffenen Familien zu suchen. Gilt dies auch für die in der vorliegenden Studie befragten Eltern?

3.4 Interne Ressourcen - persönliche Stärken und Risikofaktoren

In diesem Abschnitt werden potenzielle Hypothesen zu den persönlichen Stärken und Schwächen der befragten Eltern aufgestellt.

Ein hoher Selbstwert ist eine wichtige Stärke, die vor den negativen Auswirkungen von belastenden Lebensereignissen schützt. *Personen mit niedrigem Selbstwert neigen dazu, bei negativen Ereignissen stärker mit Depressivität zu reagieren.* So verfügen Menschen mit einem *hohen Selbstwert* häufig über bessere Bewältigungsstrategien und ein grösseres Vertrauen in ihre positiven Fähigkeiten (Fehm & Weidmann, 2023). Sie schaffen es, belastende Lebensereignisse als Herausforderungen anzunehmen und den Glauben aufrechtzuerhalten, dass sie die auftretenden Ereignisse verstehen, meistern und sinnvoll in ihr Leben integrieren (Hintermair & Horsch, 1998; Retzlaff, 2019). Die Hypothesen werden anhand von Items wie «Ich fühle mich manchmal als Opfer der Umstände», «Ich sehe viele Hindernisse auf meinem Weg zum Glückhsein» und «Die gesamte Situation hat bei mir eine Depression ausgelöst» überprüft. *Es ist anzunehmen, dass die Eltern, die an dieser Studie teilgenommen haben, ein starkes Resilienzvermögen und ein positives Selbstwertgefühl besitzen.* Wie im folgenden Kapitel über die Zielgruppe erläutert wird, wurde sichergestellt, dass Eltern, die sich in einer *unsicheren* Phase befinden, den Fragebogen nicht erhalten. Eine bedeutende interne Ressource ist die eigene Betroffenheit der Eltern. *Es wird angenommen, dass gehörlose Eltern mit gehörlosen Kindern, die in Gebärdensprache kommunizieren, in der vorliegenden Studie geringere Schwierigkeiten im Alltag und in sozialen Interaktionen erfahren* (Sarimski, 2019a).

Ein weiterer Faktor ist der Zeitmangel für sich selbst. Die individuellen Ansprüche der Eltern behinderter Kinder an ihr eigenes Leben – wie die Verwirklichung persönlicher Interessen, die Achtsamkeit für die eigene Gesundheit und psychische Verfassung sowie die Erwartungen an die persönliche Lebensplanung, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich – geraten häufig in den Hintergrund. Dieser Effekt ist bei Frauen noch deutlicher ausgeprägt als bei Männern (Seifert, 2023). Das Thema Selbstfürsorge ist von grosser Bedeutung, denn körperliche und psychische Symptome lassen sich häufig auf einen Mangel an Achtsamkeit zurückführen (Retzlaff, 2019). Für die befragten Eltern ist es jedoch sicherlich aus organisatorischen Gründen nicht einfach, dies zu erreichen. Es ist daher wahrscheinlich, dass *die meisten befragten Eltern der Aussage «Meine eigenen Bedürfnisse und Interessen haben*

keine Priorität» zustimmten, wobei eine grössere Anzahl von Frauen als Männern dieser Aussage zustimmt.

Ein weiterer Aspekt, den die Eltern hörbeeinträchtigter Kinder vermutlich gemeinsam teilen, ist die *Angst vor der Zukunft*. Übergänge in neue Lebensphasen, wie beispielsweise der Eintritt in den Kindergarten, die Schule, ins Arbeitsleben oder der Wechsel in selbstständige Wohnsituationen im Jugendalter, stellen zusätzliche Belastungen dar. Diese Veränderungen erfordern von den Familien sowohl psychische als auch praktische Anpassungsleistungen an die neuen Gegebenheiten (Heckmann, 2004).

3.5 Soziodemografische Merkmale

In diesem Abschnitt werden wir Hypothesen und Fragen zu den soziodemografischen Daten aufstellen. Dazu zählen typischerweise Informationen wie Alter, Geschlecht, Familienstand, Wohnort, Beruf, Bildungsniveau und Religion. Es ist anzunehmen, dass diese Merkmale einen Einfluss auf die Antworten der Eltern haben.

Es werden nun Hypothesen zu geschlechtsspezifischen Unterschieden aufgestellt. In der Fachliteratur wird umfassend über die Unterschiede zwischen Müttern und Vätern von Kindern mit Behinderungen diskutiert. Dabei wird deutlich, dass *viele Mütter von Kindern mit Beeinträchtigungen häufig vor der Herausforderung stehen, Berufstätigkeit und Betreuungsaufgaben miteinander zu vereinbaren. Es ist zu erwarten, dass tendenziell mehr Mütter als Väter ihre Arbeitszeiten reduzieren mussten und die verschiedenen Arzttermine eigenständig wahrnehmen* (Seifert, 2023).

Mütter haben daher häufig einen intensiveren Kontakt zu Behandlungseinrichtungen und sind für Befragungen einfacher zu erreichen (Retzlaff, 2019). Deshalb ist ebenfalls anzunehmen, dass *mehr Mütter als Väter an der vorliegenden Forschung teilgenommen haben.*

Die Situation ist für alleinerziehende Mütter eines Kindes mit einer Beeinträchtigung besonders belastend. Die Herausforderungen stehen «nicht nur die Versorgungs- und Betreuungsschwierigkeiten, [...] sondern auch die emotional-psychischen Folgen alleiniger Verantwortung und fehlender persönlicher Unterstützung» (Engelbert, 1999, S. 216).

In der theoretischen Konzeption dieser Arbeit wurde die Annahme getroffen, dass die Einbeziehung einer religiösen oder spirituellen Dimension sowohl als Ressource als auch als Herausforderung für Bewältigungsprozesse fungieren kann. Wenn diese Dimension als unterstützendes soziales Netzwerk wahrgenommen wird, ist das vorteilhaft. Stehen jedoch soziale Kontrolle und ein strafendes Gottesbild im Vordergrund, und wird Behinderung als

Fluch oder göttliche Bestrafung interpretiert, kann dies die Bewältigungsprozesse erheblich behindern (Pirmoradi, 2012; Mönter et al., 2020; Konz & Schröter, 2022). *Es lässt sich folgern, dass die Eltern, die an dieser Studie teilgenommen haben, ihre religiösen Überzeugungen als positive Ressource nutzen.* Diese Überzeugungen haben ihnen möglicherweise in den herausfordernden Phasen des Akzeptanzprozesses der Schwerhörigkeit ihres Kindes Unterstützung geboten.

Weitere Theorien zeigen, dass der Bildungsgrad, das Einkommen und die soziale Integration eine wesentliche Rolle bei der Förderung des Kohärenzgefühls spielen. Zudem nutzen Eltern aus bildungsfernen Schichten seltener formelle Unterstützungsangebote (Engelbert, 1999; Heckmann, 2004; Lindström & Eriksson, 2019). Daher kann angenommen werden, dass *die befragten Eltern tendenziell über einen höheren Bildungsstand, ein höheres Einkommen und eine gute soziale Integration verfügen.* Eltern, die Unterstützungsangebote wie die audiopädagogische Förderung oder den Elternverein nicht aktiv in Anspruch nehmen, haben theoretisch den Fragebogen gar nicht erhalten. Auch Eltern, welche die deutsche Sprache nicht verstehen, sind nicht in der Lage, den Fragebogen zu beantworten.

Eine weitere Hypothese besagt, dass der *Schweregrad der Hörbehinderung einen wesentlichen Einfluss auf den Anpassungsprozess der Eltern hat* (Hintermair & Hülser, 2004; Retzlaff, 2019).

Eine frühe Elternschaft kann die Bewältigungsprozesse erschweren und ist oft mit negativen Auswirkungen auf das elterliche Wohlbefinden verbunden. Junge Eltern haben häufig nicht die notwendige berufliche und finanzielle Stabilität sowie eine gesunde Partnerschaft, was das Risiko sozialer Benachteiligung erhöht (Grundy & Foverskov, 2016). Das soziale Profil junger, minderjähriger Mütter und deren Partner ist oft prekär, geprägt von Arbeitslosigkeit und niedrigem Bildungsgrad. Dies führt dazu, dass ihnen wichtige Ressourcen fehlen, um die Anforderungen der Elternschaft zu bewältigen. Der negative Einfluss des jungen Elternalters auf das Wohlbefinden verringert sich etwa ab 23 Jahren, während Eltern ab 30 Jahren tendenziell positiver mit ihrem Wohlbefinden korrelieren. Eltern in Industrieländern haben in dieser Altersgruppe in der Regel ein höheres Einkommen und eine stabilere Lebenssituation (Zerle et al., 2012).

Auch die Anzahl der Kinder kann die Bewältigungsprozesse der Eltern beeinflussen. *Eine höhere Kinderzahl ist häufig mit einer Zunahme der elterlichen Belastung, sozialer Isolation und stärkeren Einschränkungen der Autonomie, insbesondere bei Müttern, verbunden* (Maly-Motta, 2023).

Die Vielzahl an Terminen im Zusammenhang mit der Hörbeeinträchtigung eines Kindes belastet die Eltern stark, insbesondere im Berufsleben. Im ersten Jahr sind zahlreiche Besuche bei Ärzt:innen und Therapeut:innen notwendig, was einen erheblichen organisatorischen Aufwand mit sich bringt (Sarant & Garrard, 2014). *Familien mit hörgeschädigten Kindern berichten von zusätzlichem Zeitaufwand, der ihre Möglichkeiten für andere Aktivitäten und soziale Kontakte einschränkt, insbesondere bei berufstätigen Eltern* (Heckmann, 2004; Eckert, 2012; Wilken & Jeltsch-Schudel, 2023).

Abschliessend wird der Migrationshintergrund als eine bedeutende soziokulturelle Eigenschaft genannt. Gehörlose und schwerhörige Kinder mit Migrationshintergrund sind besonders benachteiligt, da ihre Hör- und Sprachkompetenz häufig eingeschränkt ist. Trotz Fortschritten in der Diagnostik und technischen Versorgung, wie durch Hörhilfe, weisen diese Kinder oft geringere Fortschritte in der Sprachentwicklung auf. Eine gute Zweitsprachkompetenz ist jedoch entscheidend für ihren schulischen und beruflichen Erfolg (Amirpur, 2013; Ludwig et al., 2013). Viele Eltern mit Migrationshintergrund sprechen möglicherweise nicht die Landessprache oder haben Schwierigkeiten, komplexe Informationen zu verstehen. Dies kann die Teilnahme an Therapien erschweren. Die Sprachbarriere, ein niedrigeres Bildungsniveau und der Zeitmangel, der sich aus der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie ergibt, können erhebliche Hindernisse für die Teilnahme an Studien darstellen (ebd.). *Daher lässt sich folgern, dass nur wenige Eltern mit Migrationshintergrund an der vorliegenden Studie teilgenommen haben.*

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

Quantitative und *qualitative* Forschung stellen zwei grundlegend unterschiedliche Verfahren zur Datenerhebung und -analyse dar. Die quantitative Forschung wird eingesetzt, wenn soziale Sachverhalte beschrieben und miteinander verglichen werden sollen. Im Hinblick darauf, möglichst viele repräsentative Aussagen für die befragte Gruppe zu finden, wird in dieser Arbeit auf ein qualitatives Vorgehen verzichtet (Roos & Leutwyler, 2022; Schnell, Hill & Esser, 2023).

Laut Hug (2020) liegen die Vorteile einer schriftlichen Befragung, hauptsächlich einer Online-Befragung darin, dass niemand anwesend sein muss, um die Antworten zu registrieren. Folglich wird ein möglicherweise störender und verfälschender Einfluss des Befragten vermieden. Bei einer *face-to-face-Befragung* können sich Befragte nie sicher sein, ob sie tatsächlich vom Sehen her erkennbar sind. Es ist ebenso vorstellbar, dass einige Antworten gegenüber der fragenden Person beschämend erscheinen, was zu Daten führt, die nicht der Wahrheit entsprechen.

Nach demselben Autor hat eine Studie mit geschlossenen, gleichartigen Gruppen, die zudem einen Nutzen in der durchgeführten Forschung erkennen, einen höheren Erfolg als Forschungsarbeiten, die darauf abzielen, eine offene Gruppe von Befragten zu erreichen und deren Modalitäten unklar sind (Hug, 2020, S.161). Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der geschlossenen Gruppe Eltern hörbeeinträchtigter Kinder, die den grössten Teil des Bewältigungsprozesses hinter sich haben.

4.1 Zugang zur Stichprobe - die *Kollektion Happy Ears by Linda* - bunte

Hörhilfen als Zeichen der Akzeptanz

Kinder wählen gerne auffällige Farben wie Pink für ihre Hörgeräte aus, was für Eltern nicht immer einfach ist. Ein Kind ist bei der Farbauswahl unvoreingenommen und möchte die Hörgeräte natürlich in seiner Lieblingsfarbe tragen. Damit ist der erste Schritt zu einem selbstbewussten Umgang mit dem Thema *Schwerhörigkeit* getan. Kinder erleben, dass ihre Hörbeeinträchtigung nicht etwas ist, was man verstecken muss. Eine Schwerhörigkeit ist eine unsichtbare Behinderung, die durch die farbigen Geräte sichtbar wird (Bremken & Batliner, 2021, S. 39).

Ab dem zweiten Lebensjahr beginnen Kinder mit dem Nachahmen von alltäglichen Situationen. Durch Rollenspielen ist es wertvoll, wenn schwerhörige Kinder ein Kuscheltier mit Hörgeräten oder eine Puppe Hörtechnikattrappe haben. Kinder nehmen im Rollenspiel die

Themen auf, die sie gerade besonders beschäftigen. Dazu gehört für sie die Hörbeeinträchtigung. Darüber hinaus erfreuen sich Kindergarten- und Grundschul Kinder daran, wenn ihre Hörgeräte mit bunten Aufklebern dekoriert werden. Gemeinsam mit dem Kind Motive auszusuchen ist ein wichtiger Schritt hin zu einer guten Akzeptanz (Bremken & Batliner, 2021, S.67).

Modische Accessoires bieten eine kreative und individuelle Möglichkeit, um die Akzeptanz einer Beeinträchtigung auszudrücken. Personen, die mit einer Behinderung leben, können durch das Tragen bestimmter Accessoires ihre Persönlichkeit, ihren Stil und ihre eigene Einstellung zur Beeinträchtigung zum Ausdruck bringen. In der Schweiz gibt es bisher keinen Markt für Hörhilfenaufkleber und Hörgeräteatrappe für Puppen. Daher der Wunsch, einen solchen Markt zu schaffen, um betroffenen Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre Hörgeräte auf kreative Weise in den Vordergrund zu stellen. Die *Happy Ears by Linda* Kollektion (Anhang 6) bietet solche Produkte.

Wenn Geschwisterkinder im Spiel gerne die Hörgeräteatrappe anziehen oder im Alltag sagen: «Ich will auch ein Hörgerät», kann das ein Hinweis darauf sein, dass sie sich zurückgesetzt fühlen und mehr Aufmerksamkeit brauchen. Besonders die vielen Termine und die intensive Zuwendung in den ersten Monaten nach der Diagnose sind für Geschwister oft keine leichte Zeit (Bremken & Batliner, 2021, S.68). Deswegen wurde in der *Happy Ears by Lindas Kollektion* auch an die Geschwisterkinder gedacht und Items können für diese kleinen Helden gekauft werden.

Eltern, die ein Produkt aus dieser Kollektion erwerben, stimmen somit der Sichtbarmachung der Schwerhörigkeit ihres Kindes zu. Dies deutet darauf hin, dass sie ein hohes Mass an Akzeptanz und Stolz erreicht haben.

Die vorliegende Studie befasst sich mit der Befragung von Eltern hörgeschädigter Kinder über ihren Bewältigungsprozess bis hin zur Akzeptanz. Daraus resultierte die Idee, die Kollektion *Happy Ears by Linda* zu verwenden, um Zugang zum Zielpublikum zu erlangen. Um die Kollektion bei Eltern hörbeeinträchtigter Kinder bekannt zu machen, wurden 200 Flyer (Anhang 2) an verschiedene Organisationen, darunter audiopädagogische Dienste, Sonderschulen, die Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder (SVEHK), HNO-Kinderkliniken und Akustiker:innen in der Deutschschweiz, versandt. Die Organisationen wurden gebeten, die Flyer den Eltern zur Verfügung zu stellen. Jeder Flyer enthält einen QR-Code, der den direkten Zugriff auf den Online-Katalog (Anhang 6) ermöglicht. Auf diese Weise wurden insgesamt 46 Bestellungen von Eltern entgegengenommen. Bei der Auslieferung der Bestellungen wurden die Eltern gebeten, an der Studie teilzunehmen, indem sie den Link zum Fragebogen per E-Mail erhielten. 32 Eltern nahmen bereitwillig an der Studie teil.

4.2 Massnahmen zur Erhöhung der Teilnahme

Die 32 Teilnehmerinnen sind Mütter von Kindern im Alter von 0 bis 4 Jahren. Um eine heterogenere Gruppe in Bezug auf das Alter der Kinder zu bilden und die Anzahl der Teilnehmer:innen insgesamt zu erhöhen, wurde in einem zweiten Schritt beschlossen, den Fragebogen direkt an die Eltern zu versenden, ohne die *Happy Ears by Linda Kollektion* einzubeziehen. Dazu wurde eine E-Mail (Anhang 3) an alle Sonderschulen und audiopädagogischen Dienste in der Deutschschweiz geschickt. In der E-Mail wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, den Fragebogen nur an Eltern weiterzuleiten, die sich offenbar weit im Akzeptanzprozess befinden. Andernfalls könnten die Fragen nicht adäquat beantwortet werden, insbesondere wenn die Eltern sich in einer Phase der Verleugnung oder des Schocks befinden. Im für die Eltern bestimmten Abschnitt wurde zudem erwähnt, dass sie den Fragebogen gerne an ihre Partner:in und andere Eltern weitergeben können. Die Reichweite dieser Massnahme war überraschend gross, da 72 neue Personen an der Studie teilnahmen. Der Elternfragebogen wurde grenzüberschreitend verteilt, und vier Personen aus Deutschland nahmen daran teil. Es wurde beschlossen, diese Ergebnisse ebenfalls zu berücksichtigen, da das System in Deutschland vergleichbar ist und der Fokus ohnehin stärker auf den Emotionen der Eltern liegt. Die endgültige Stichprobe umfasst somit $n = 104$ Personen, was eine zuverlässige Datenbasis für die statistische Auswertung darstellt. Eine Teilnehmerzahl zwischen 100 und 200 Personen gilt als repräsentativ, für Umfragen in spezifischen homogenen Gruppen mit überwiegend deskriptiven Zielsetzungen (Jacob et al., 2019, S. 73).

Da keine Informationen über die Anzahl der tatsächlich verteilten Flyer oder weitergeleiteten E-Mails vorliegen, lässt sich keine zuverlässige Aussage zur Rücklaufquote treffen.

4.3 Datenerhebungsinstrument: Elternfragebogen

Zur Erstellung des Elternfragebogens (Anhang 1) wurde zunächst die Technik des Brainstormings eingesetzt. Das Sammeln von Erfahrungen, Ideen, Hypothesen und Forschungsfragen ist das Ziel dieser Methode. In einem zweiten Schritt wurden die Gedanken auf der Grundlage der Literatur präzisiert. Eine Reihe von Forschungsfragen, die sich mit dem Bewältigungsprozess von Eltern mit hörgeschädigten Kindern befassen, sowie valide Indikatoren für deren Beantwortung wurden schliesslich formuliert und nach Bereichen sortiert.

Der Elternfragebogen umfasst 20 Items zu fünf Themenbereichen (Diagnoseprozess, Familiensituation, externe Ressourcen, interne Ressourcen und Datenerfassung). Die

Mehrheit der Items besteht aus geschlossenen Fragen. Es wurden 7 Items mit einer fünfstufigen verbalen Skalenbezeichnung von «Trifft überhaupt nicht zu» bis «Trifft voll und ganz zu» geschrieben. Steiner & Benesch (2021) sind der Ansicht, dass die Differenzierungsfähigkeit der Testperson durch die zunehmende Anzahl an Abstufungen stärker gefordert wird und einige Personen mit dem Problem der *Qual der Wahl* zu kämpfen haben. Die derzeitige Lehrmeinung geht von einer maximalen Abstufung von 5 bis 7 aus, da es dabei keine Überforderung der Testperson gibt. Zusätzlich wurde ein Item in der Form einer Multiple-Choice verfasst und 15 weitere Items zur Datenerhebung wurden in Multiple-Choice- oder offenen Fragen formuliert. Die befragten Eltern haben am Ende der Umfrage die Gelegenheit, weitere betroffene Eltern zu beraten. Dies wird mit einer offenen Frage ermöglicht.

Bei der Formulierung der Sprache wurde auf die Zielgruppe geachtet und der Wortschatz angepasst. Zudem musste auf die Gesamtdauer der Umfrage geachtet werden. Um Fehler, missverständliche Formulierungen und Unklarheiten zu vermeiden und die angegebene Zeit für die Beantwortung des Fragebogens nicht zu überschreiten, war ein Pretest erforderlich (Roos & Leutwyler, 2022).

Für diese Untersuchung wurde ein Vater eines hörbeeinträchtigten Kindes befragt. Die Testperson erhielt eine Vorversion des Fragebogens per Link. Sie wurde gebeten, den Fragebogen in ihrem eigenen Tempo auszufüllen und auf Fragen hinzuweisen, die unklar waren. Die Beantwortung dauerte fünfzehn Minuten. Aufgrund der Rückmeldungen wurden weitere Klärungen zu einigen Begriffen hinzugefügt oder bestimmte Bezeichnungen durch andere ersetzt.

Die befragten Eltern haben die Möglichkeit, sonstige Mitteilungen per E-Mail mitzuteilen (Anhang 5). Die Befragungen wurden in Form von Online-Interviews (CAWI) realisiert. Die von der HfH empfohlene Software *LimeSurvey* wurde für die Onlinebefragung ausgewählt.

4.4 Auswertung

Für die Auswertung der quantitativen Daten kommen grundlegende Methoden der *deskriptiven Statistik* zum Einsatz, um diese klar und nachvollziehbar darzustellen. Da die Forschungsfragen und die Vielzahl an Informationen, die aus unabhängigen Variablen gewonnen wurden, nicht auf die Häufigkeit potenziell belastender Situationen abzielen, sondern auf das subjektiv empfundene Mass an Belastung und Stress, werden keine sehr komplexen Berechnungen durchgeführt.

Absolute (tatsächliche Anzahl) und relative Häufigkeiten (Prozentangaben) werden verwendet, um Grafiken zu erstellen, die es ermöglichen, besonders relevante Ergebnisse oder Vergleiche visuell darzustellen. Bei den Ergebnissen erfolgt eine inhaltliche Analyse im Rahmen der *univariaten* Statistik. Für die Hypothesenprüfung kommt ebenfalls die *bivariate* Statistik zum Einsatz, um zwei Variablen miteinander zu verknüpfen und Zusammenhänge, auch als Korrelationen bezeichnet, zu erkennen (Roos & Leutwyler, 2022; Blanz, 2021). Es werden jeweils zwei Gruppen gebildet, beispielsweise Männer vs. Frauen, berufstätig vs. nicht berufstätig oder religiös vs. nicht religiös. Zur Verbesserung der Lesbarkeit werden die Ergebnisse auf ganze Zahlen gerundet. Da der Fragebogen lang ist, werden Items, die keine signifikanten Ergebnisse liefern, nicht berücksichtigt, um den Fokus auf die wesentlichen Aspekte zu legen. Im Zeitraum zwischen dem 22. März 2024 und dem 15. August 2024 haben insgesamt $n = 104$ Personen an der Elternbefragung teilgenommen.

5 Darstellung der Ergebnisse

Die erhaltenen Ergebnisse werden nun untersucht. Die Auswertung zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Befragten im Alter von 41 bis 55 Jahren ist und im Kanton Zürich lebt. An der Studie beteiligten sich 86 Mütter und 18 Väter. Wie in den meisten auf schriftlichen Befragungen basierenden Studien sind Eltern mit höheren Bildungsabschlüssen in dieser Stichprobe überrepräsentiert. Insgesamt besitzen 59 Eltern einen Hochschulabschluss (Bachelor, Master oder Doktorat), 4 haben die Matura, 50 Eltern haben eine Lehre oder eine Fachschule absolviert und 2 Elternteile verfügen über keinen Berufsabschluss. Von den 104 Befragten sind 22 im Bildungswesen tätig (darunter Lehrpersonen, Kindergärtner:innen, Heilpädagog:innen und Dozierende), 17 im Gesundheitssektor (wie Hebammen, medizinisches Personal und Ärzt:innen), 4 als Sozialarbeiter:innen, 10 im technischen Bereich, 29 im kaufmännischen Sektor und 4 Personen in der Wissenschaft. Die verbleibenden Befragten arbeiten im Dienstleistungssektor. Ein Mann gab an, Hausmann zu sein, und 7 Frauen identifizierten sich als Hausfrauen. Antworten, die nicht eindeutig waren, wie zum Beispiel «Ich arbeite in einer Schule» wurden von der Auswertung ausgeschlossen (Anhang 7).

In Bezug auf das Arbeitsvolumen sind 11 Eltern in Vollzeit beschäftigt. Die Mehrheit der Eltern arbeitet im Bereich von 50 bis 70 %. Allerdings sind 4 Personen nicht berufstätig.

Abbildung 5: Grad der beruflichen Beschäftigung (im Durchschnitt)
Quelle: Eigene Darstellung

Von den befragten Eltern sind 57 christlich, 41 haben keine religiöse Orientierung, 4 sind Muslime, 1 Buddhist und 1 Jude. Unter diesen praktizieren 17 die Religion aktiv, während 19 dies in moderatem Masse tun.

92 % der Eltern besitzen ein normales Hörvermögen, während 8 % zwischen leicht- und hochgradig schwerhörig sind. Es gibt keinen Elternteil, der auf beiden Ohren gehörlos ist.

Abbildung 6: Hörstatus der befragten Mütter und Väter

88 % der Eltern beschreiben ihren Partner oder ihre Partnerin als normalhörend; 5 Partnerinnen sind leicht bis mittelgradig schwerhörig, und 1 Partner ist einseitig schwerhörig. Auch in diesen Fällen gibt es keinen Partner, der komplett gehörlos ist.

Abbildung 7: Hörstatus der Partner:innen

81 Eltern haben ein zweites Kind mit normalem Hörvermögen, während 8 ein zweites Kind mit Hörschädigung haben. Unter diesen Eltern haben 37 ein drittes Kind, das normalhörend ist, und 5 weitere haben ein drittes Kind mit Hörbeeinträchtigung. 9 dieser Eltern haben ein viertes Kind mit normalem Hörvermögen, während 2 ein viertes Kind mit Hörschädigung haben.

Zudem haben 2 Befragte ein fünftes normalhörendes Kind und 1 Elternteil hat ein schwerhöriges fünftes Kind.

5.1 Die Diagnose

Zwei Elternteile haben bereits vor der Geburt erfahren, dass ihr Kind eine Hörschädigung hat. 25 Eltern entdeckten dies während des Neugeborenen-Hörscreenings bei der Geburt und 22 erfuhren es, als das Baby jünger als ein Jahr war. Die Mehrheit der Eltern (über 42 %) erhielt die Diagnose, als das Kind zwischen 2 und 5 Jahren alt war. Bei 7 Kindern wurde die Hörschädigung erst nach dem sechsten Lebensjahr festgestellt, und 1 Kind war über 10 Jahre alt, als die Diagnose gestellt wurde.

Abbildung 8: Alter des Kindes als die Diagnose erhalten wurde

Was die Emotionen nach der Diagnose betrifft, lässt sich feststellen, dass sich die Mehrheit der Eltern hilflos fühlte. 80 Personen gaben an, dass diese Aussage teilweise bis vollständig zutrifft.

Abbildung 9: Antworten auf «Ich habe mich hilflos gefühlt»

Die Zukunftsangst ist bei den Eltern ebenfalls stark ausgeprägt: 78 Befragte gaben an, dass diese Aussage teilweise bis vollständig zutrifft:

Abbildung 10: Antworten auf «Ich habe Angst um die Zukunft gehabt»

Die Mehrheit der Befragten fühlte sich bei der Diagnose überhaupt nicht schuldig oder eher nicht schuldig (57,7 %). Im Vergleich dazu gaben 24 % der Befragten an, sich schuldig zu fühlen, basierend auf den Skalen «trifft eher zu» und «trifft voll und ganz zu». Ähnliche Ergebnisse zeigen sich bei der Aussage: «Als ich erfuhr, dass mein Kind schwerhörig oder gehörlos ist, war ich wütend», wobei 66 % der Befragten eine negative Einschätzung abgaben. Das Item «Ich habe gedacht, dass die Ärzt:innen möglicherweise falsch liegen», wird ebenfalls zu 75 % verneint.

Die meisten Eltern verspürten nach der Diagnose den Wunsch, die Kontrolle zu übernehmen, indem sie sich über das Thema Hörverlust informierten. Wie die folgende Grafik zeigt, bejahen 50 % der Eltern diese Aussage vollständig:

Abbildung 11: Antworten auf «Ich wollte schnell die Kontrolle übernehmen und habe mich über das Thema Schwerhörigkeit/Gehörlosigkeit informiert»

Viele Befragte hingegen waren unsicher, welche Beratungseinrichtungen sie kontaktieren könnten:

Abbildung 12: Antworten auf «Es war mir klar, was es für Beratungseinrichtungen es gibt»

Die Ergebnisse zur Zufriedenheit mit den Dienstleistungen der HNO-Ärzt:innen sind weniger klar. Dennoch zeigt sich, dass 14 % der Elternangaben, sich überhaupt nicht gut beraten gefühlt zu haben, während 23 % von ihnen eher unzufrieden mit der Beratung waren.

Abbildung 13: Antworten auf «Einige Tage/Wochen nach der Diagnose habe ich mich vom HNO-Arzt/von der HNO-Ärztin gut beraten gefühlt»

Im Gegensatz dazu scheinen die Eltern mit ihren Akustiker:innen recht zufrieden zu sein; 67 % gaben an, teilweise, überwiegend oder vollständig zufrieden zu sein. Auch die Rückmeldungen zum audiopädagogischen Dienst waren positiv, da fast 85 % der Befragten eine positive Einschätzung abgaben, wie in der nachfolgenden Grafik zu sehen ist:

Abbildung 14: Antworten auf «Einige Tage/Wochen nach der Diagnose habe ich mich vom audiopädagogischen Dienst gut beraten gefühlt»

Schliesslich wurden alle sechs der folgenden Fragen überwiegend negativ beantwortet, da mehr als die Hälfte der Mütter und Väter mit «trifft nicht zu» antworteten:

«Ich wollte keine Unterstützung von irgendeiner Hilfsorganisation annehmen.»

«Ich hatte ein Gefühl von Trauer. Mein Kind war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte.»

«Ich habe mich geschämt, weil mein Kind «anders» war.»

«Ich habe die Schwer-/Gehörlosigkeit verdrängt.»

«Ich merkte, dass es schwierig ist wegen der erschwerten Kommunikation, mit meinem Kind eine Beziehung aufzubauen.»

«Ich war auf andere Familien neidisch, weil sie ein normal hörendes Kind haben.»

5.2 Die Familiensituation

59 Elternpaare sind der Ansicht, dass der Stress, der indirekt durch die Hörbeeinträchtigung entsteht, einen Einfluss auf die Zeit für die Pflege der Partnerschaft hat. Die Ergebnisse zeigen eine stärkere Tendenz in Bezug auf den Wunsch nach mehr Zeit für die Partnerschaft, mit 61 Elternteile, die diese Aussage bestätigen.

49 Eltern sind der Ansicht, dass sie sich noch nie über ein Thema gestritten haben, das mit der Hörminderung ihres Kindes in Verbindung steht, während 50 Elternteile möglicherweise aus diesem Grund Streitigkeiten hatten.

Nur sehr wenige Partner und Partnerinnen (5) der befragten Person haben ihnen in der Vergangenheit die Schuld an der Hörbeeinträchtigung des Kindes gegeben, wie folgend dargestellt ist:

Abbildung 15: Antworten auf «Mein Partner/meine Partnerin hat mir schon mal die Schuld an der Hörminderung unseres Kindes gegeben»

Abschliessend zum Thema Partnerschaft ist zu erkennen, dass die meisten Befragten in der Lage waren, ihre Beziehung durch die Erfahrungen in Bezug auf die Hörbeeinträchtigung des Kindes zu stärken:

Abbildung 16: Antworten auf «Wir waren in der Lage unsere Partnerschaft den erhöhten Anforderungen anzupassen und das stärkte uns»

Nun werden die möglichen Auswirkungen auf die Geschwister untersucht. 49 Befragte äussern das Gefühl, dass ihre anderen Kinder sich manchmal vernachlässigt fühlen, im Vergleich zu 33 Befragten, die dies nicht so angeben. Letztere könnten eventuell keine

weiteren Kinder haben. Allerdings gibt es nur sehr wenige Geschwister, die psychosomatische Erkrankungen entwickelt haben, und nur eine geringe Anzahl zeigt ein negatives Selbstbild. Ganz im Gegenteil sind viele Eltern der Auffassung, dass die Geschwister von den Erfahrungen der Hörbehinderung ihrer Geschwister profitieren können:

Abbildung 17: Antworten auf «Die Geschwister haben Toleranz, Geduld und Empathie entwickelt»

Darüber hinaus betrachten 57 der Eltern ihre anderen Kinder als besonders selbstständig.

5.3 Die externen Faktoren

Die Eltern zeigen sich insgesamt zufrieden mit der Unterstützung durch andere Familienmitglieder:

Abbildung 18: Zufriedenheit mit anderen Familienmitglieder (z.B. Grosseltern, Tante, Onkel,...)

Ähnliche Resultate werden für die Zufriedenheit mit dem Akustiker oder mit der Akustikerin erzielt:

Abbildung 19: Zufriedenheit mit dem Akustiker / mit der Akustikerin

Im vorherigen Kapitel wurden die Teilnehmer:innen gefragt, ob sie sich während der Diagnosezeit durch die HNO-Ärzt:innen und durch den audiopädagogischen Dienst gut beraten gefühlt haben. Nun wird die allgemeine Zufriedenheit zu einem aktuellen Zeitpunkt betrachtet. Die Zufriedenheitskurven mit dem HNO-Arzt beziehungsweise der HNO-Ärztin weisen ebenfalls eine grosse Ähnlichkeit zu den Kurven der Zufriedenheit mit den Lehrpersonen auf:

Abbildung 20: Zufriedenheit mit den HNO-Ärzte/Ärztinnen

Abbildung 21: Zufriedenheit mit den Lehrpersonen

Die Zufriedenheit mit dem audiopädagogischen Dienst erzielt die besten Ergebnisse:

Abbildung 22: Zufriedenheit mit dem APD

Die Hälfte der Stichprobe kann die Zufriedenheit mit einem Elternverein nicht einschätzen (51 %). Es ist davon auszugehen, dass sie keinem solchen Verein angehören. Alle anderen Befragten, mit Ausnahme einer Person, sind mit den Angeboten des Elternvereins zufrieden. Schliesslich sind 19 Eltern mit der Invalidenversicherung (IV) unzufrieden, während 76 eher mit dieser Unterstützungsinstanz zufrieden sind.

In Bezug auf unangenehme Situationen oder potenziell verletzendende Kommentare von Dritten über die Hörbehinderung des Kindes wurden die folgenden Ergebnisse ermittelt: 61 % der

Eltern gaben an, dass ihr Kind bereits angestarrt wurde. 52 % haben schon einmal den Hinweis gehört, dass es nicht so schlimm sei, ein Hörgerät zu tragen, da man es gut mit den Haaren verstecken könne. 41 % der Befragten berichteten, dass bereits Kommentare über die Sprachentwicklung ihres Kindes in ihrem Umfeld geäußert wurden. 34 % sind der Ansicht, dass ihr Kind wegen seiner Behinderung von anderen Kindern ausgegrenzt wurde. Zudem wurden 13 % von ihren Akustiker:innen empfohlen, hautfarbene Geräte zu wählen. 8 % haben bereits die Erfahrung gemacht, dass aufgrund der Hörbeeinträchtigung die Teilnahme an einem Hobby verwehrt wurde.

Bei dieser Frage hatten die Eltern die Möglichkeit, weitere Erfahrungen zu schildern. Eine befragte Person berichtete, dass andere Eltern Angst vor ihrem Kind hatten und sie gefragt wurde, ob es die Cochlea-Implantate nicht in kleineren Ausführungen gäbe, damit sie weniger auffallen. Eine andere Person erzählte, dass ihr Kind von Passanten schief angeschaut wurde, weil es nicht gegrüßt hatte; es hatte aufgrund seiner Mütze nicht gehört. Eine weitere Familie erhielt von Bekannten die Aussage, dass die Gehirnentwicklung beeinträchtigt werden wird. Es wurden auch Fälle erwähnt, in denen aufgrund der Hörbeeinträchtigung Schulverweise bei niedrigeren beruflichen Ausbildungen oder die Einteilung in niedrigere Niveaus in der Oberstufe stattfanden. Einer der Befragten wurde bereits mehrmals gesagt, dass es viel schlimmer wäre, blind zu sein. Den Eltern eines einseitig schwerhörigen Kindes wurde mitgeteilt, dass das Kind ja immerhin noch ein Ohr hat.

5.4 Korrelationsanalyse

In diesem Unterkapitel stehen hauptsächlich die Interkorrelationen der verschiedenen Aspekte des subjektiven Wohlbefindens im Fokus, darunter beispielsweise die Gefühle bei der Diagnose, die Zufriedenheit mit den Hilfsangeboten und der Partnerschaft sowie weitere Merkmale wie Geschlecht, Alter und Bildungsstand. Es wurden bisher die Faktoren einzeln betrachtet. Nun soll untersucht werden, ob möglicherweise ein gemeinsames, latent vorhandenes Konstrukt existiert. Die verschiedenen Korrelationen, die einen möglichen Zusammenhang zwischen zwei Variablen postulierten, wurden mit dem Programm SPSS ausgewertet. Dabei wird geprüft, ob und in welchem Masse Veränderungen in einer Variable mit Veränderungen in einer anderen Variable verbunden sind. Werte unter 0,05 gelten als signifikant (Hirschauer et al., 2016). Es ist wichtig zu beachten, dass eine Korrelation nicht unbedingt Kausalität impliziert. Das bedeutet, dass, selbst wenn zwischen zwei Variablen ein statistischer Zusammenhang besteht, dies nicht bedeutet, dass die eine die andere verursacht. Korrelationen können auch durch andere Faktoren oder Variablen beeinflusst werden.

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass es keinen signifikanten Unterschied bezüglich der Schuldgefühle zwischen Frauen und Männern gibt ($p = 0.080$). Das Item, dass mehr Frauen als Männer ihren Beschäftigungsgrad verringert haben, weist ebenfalls keinen signifikanten Unterschied auf ($p = 0.211$). Bei der Aussage «Mein Partner/meine Partnerin hat seinen/ihren Beschäftigungsgrad reduziert» zeigt sich jedoch ein signifikanter Unterschied: Männer ($M = 1.88$) haben einen signifikant höheren Score als Frauen ($M = 1.35$). Dies bedeutet, dass die Partnerinnen von Männern eher den Beschäftigungsgrad reduziert haben als die Partner von Frauen. Diese Diskrepanz könnte darauf hindeuten, dass nicht jede Partnerin eines befragten Vaters bzw. nicht jeder Partner einer befragten Mutter an der Studie teilgenommen hat.

Abbildung 23: Mein Partner/meine Partnerin hat seinen/ihren Beschäftigungsgrad reduziert - Geschlechtsvergleich

Eine signifikante positive Korrelation ($\rho = 0.22$, $p = 0.027$) gibt es zwischen der Scheidung und Belastungsgefühlen. Dies deutet darauf hin, dass Eltern, die sich scheiden lassen, tendenziell mehr negative Gefühle (Stress, Überforderung, Depression) haben. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Variable auf einer Skala gemessen wurde und nicht binär (z. B. Scheidung: Ja oder Nein) ist. In der folgenden Grafik ist jedoch ersichtlich, dass nahezu alle Scores bei 1 (= trifft überhaupt nicht zu) liegen, mit nur wenigen Ausnahmen. Nur eine Person liegt beim Wert 5 (trifft voll und ganz zu).

Abbildung 24: Korrelation zwischen Scheidung und negative Gefühle (Stress, Überforderung, Depression)

Es zeigen sich keine signifikanten Zusammenhänge zwischen dem Verlust von Freundschaften und dem Kontakt zu anderen betroffenen Eltern ($\rho = 0.13$, $p = 0.191$).

Die Frage, ob Väter sich mehr Zeit für die Partnerschaft wünschen als Mütter, zeigt sowohl für die Aussage «Ich wünsche mir mehr Zeit» ($p = 0.104$) als auch für «Mein Partner/meine Partnerin wünscht sich mehr Zeit» ($p = 0.206$) keine signifikanten Unterschiede zwischen Männern und Frauen.

Hinsichtlich der Übernahme fachlicher Termine und des Wunsches, dass der Partner oder die Partnerin sie dabei öfter begleitet, zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen Männern und Frauen: Bei den fachlichen Terminen erzielen Frauen ($M = 2.31$) einen signifikant höheren Wert als Männer ($M = 1.50$). Zudem haben Männer ($M = 2.50$) einen signifikant höheren Wert in Bezug auf den Wunsch nach Begleitung im Vergleich zu Frauen ($M = 1.63$). Dies deutet darauf hin, dass Frauen häufiger wünschen, dass ihre Partner sie zu den fachlichen Terminen begleiten. Darüber hinaus ist es bei Männern eher der Fall, dass deren Partner die meisten fachlichen Termine übernehmen:

Abbildung 25: Ich wünsche mir, dass mein Partner/meine Partnerin mich häufiger bei den fachlichen Terminen (HNO, Akustiker:in, audiopädagogischen Dienste) begleitet - Geschlechtsvergleich

Abbildung 26: Mein Partner/meine Partnerin übernimmt die meisten fachlichen Termine - Geschlechtsvergleich

Es besteht ein signifikanter Unterschied im geschätzten Fachwissen zwischen Frauen und Männern ($p = 0.009$). Frauen ($M = 2.91$) schätzen ihr Fachwissen signifikant höher ein als Männer ($M = 1.79$):

Abbildung 27: Mein Partner/meine Partnerin hat weniger Sachkenntnis als ich - Geschlechtsvergleich

Die Rho-Korrelation ($\rho = -0.35$, $p < 0.001$) bestätigt, dass eine zunehmende Unzufriedenheit mit den Hilfsangeboten durch Familienmitglieder mit einem höheren Mass an Stress und Überforderung einhergeht:

Abbildung 28: Korrelation zwischen Zufriedenheit mit den Hilfsangeboten anderer Familienmitglieder und Gefühl von Überforderung und Stress

Das Item «Meine eigenen Bedürfnisse und Interessen haben keine Priorität» weist auf keinen Unterschied zwischen beiden Geschlechtsgruppen ($p = 0.970$) hin. Für unterschiedliche Altersgruppen der Eltern zeigen die Ergebnisse ebenfalls keinen signifikanten Unterschied hinsichtlich einer negativen Einstellung ($p = 0.970$). Die Ergebnisse belegen ebenfalls, dass Religion keinen Einfluss auf die Negativität ($p = 0.281$) oder Positivität ($p = 0.574$) der Eltern hat. Es ist jedoch zu beachten, dass nur eine Person buddhistisch und nur eine Person jüdisch ist. Für eine objektivere Beurteilung wäre eine grössere Stichprobe erforderlich.

Zudem gibt es keinen signifikanten Unterschied zwischen Menschen mit verschiedenen Bildungsabschlüssen in Bezug auf eine positive Einstellung/Resilienz ($p = 0.451$). Auch der Umstand, dass die befragte Person oder ihr Partner/ihre Partnerin schwerhörig ist, zeigt keinen Einfluss ($p = 0.234$) auf die Belastung während des Diagnoseprozesses. Eltern mit mindestens einem weiteren hörbehinderten Kind empfinden keine grössere Belastung als die anderen Eltern ($p = 0.486$).

Die Untersuchung der Frage, ob Eltern mehr Erleichterung und Motivation empfinden, wenn das Kind zu einem späteren Zeitpunkt (bzw. älter) diagnostiziert wird, zeigt, dass das Alter des Kindes zum Zeitpunkt der Diagnose keinen signifikanten Einfluss ($p = 0.640$) auf die Variable *Erleichterung* ($p = 0.400$) hat.

Ein Vergleich der Werte, die die Überforderung bei der Diagnose betreffen, mit den Werten zum Zeitpunkt der Befragung zeigt einen signifikanten Unterschied ($p = 0.006$). Eltern

berichten, dass sie sich unmittelbar nach der Diagnose ($M = 2.73$) weniger überfordert fühlten als zum Zeitpunkt der Befragung ($M = 3.12$).

Abbildung 29: Vergleich vom Überforderungsgefühl unmittelbar nach der Diagnose und zum Zeitpunkt der Befragung

Männer fühlen sich nicht öfter vernachlässigt von der Partnerin als Frauen vom Partner ($p = 0.344$) und ($p = 0.901$).

5.5 Die offen gestellte Frage

Der Elternfragebogen schliesst mit einer offenen Frage, die sich auf die letzte Phase des Krisenmanagementmodells von Schuchardt (2008) bezieht, welche den Begriff *Solidarität* trägt. In dieser Phase der Akzeptanz der Behinderung ihres Kindes bieten die Eltern ihre gewonnenen Erfahrungen anderen an. Indem sie Ratschläge geben, haben sie die Gelegenheit, ihren eigenen Prozess der Krisenbewältigung abzuschliessen.

Die Frage lautete: «Welchen Ratschlag würden Sie Eltern geben, die gerade erfahren haben, dass ihr Kind hörgeschädigt ist? Was hätten Sie damals gerne gewusst?» Die gesammelten Antworten wurden auf Basis ihrer Häufigkeit und Relevanz ausgewählt und sind in Anhang 9 zu finden, einer unnummerierten Seite, die ausgedruckt und an betroffene Eltern verteilt werden kann.

Dort finden sich praktische Tipps, wie beispielsweise die Notwendigkeit, Tests bei Bedarf zu wiederholen, sowie mentale Hinweise zur Bedeutung der Selbstfürsorge oder Zeit für die Geschwister. Zudem gibt es Erklärungen dazu, was Schwerhörigkeit bedeutet und wie man andere darüber informiert. Viele Antworten vermitteln eine optimistische Sicht auf die Zukunft und versichern, dass alles gut werden wird. Einige Eltern nutzten die Gelegenheit, um sich bei

der psychologischen Fachkraft zu bedanken, die sie während der Diagnosezeit unterstützt hat. Andere hingegen äusserten ihren Unmut über bestimmte Kliniken oder Ärzt:innen.

Es ist offensichtlich, dass Eltern, die auf ihrem Weg auf Herausforderungen gestossen sind, das Bedürfnis haben, darüber zu sprechen. Dieses Anliegen sollte ernst genommen werden. Daher ist es wichtig, Fachkräfte darauf hinzuweisen, wie bedeutsam es ist, sich Zeit zu nehmen, um den Eltern zuzuhören.

Unser Dank gilt allen Eltern für ihre wertvollen Ratschläge und Erfahrungsberichte.

6 Hypothesenprüfung und Beantwortung der Fragestellungen

Mehr Mütter als Väter haben an der Studie teilgenommen und die befragten Eltern weisen tendenziell einen höheren Bildungsstand auf, was die ersten beiden Hypothesen unterstützt. Die Frage nach dem Einkommen wurde im Elternfragebogen nicht untersucht, um die Befragung nicht zu verlängern.

Kurz nach der Diagnose war für 51 % der Eltern, die gerade von der Hörbeeinträchtigung ihres Kindes erfahren hatten, unklar, welche Unterstützungsangebote für Familien vorhanden sind. Diese Frage führt zu einer eher unzufriedenstellenden Antwort.

In Bezug auf die Gefühle der Eltern nach der Diagnose wird das achtstufige Krisenmodell nach Schuchardt (Kapitel 2.2.2) herangezogen. Die Phase der Ungewissheit, in der die Gedanken vorherrschen, dass die Ärzt:innen möglicherweise falsch liegen, wurde von 26 Elternteilen erlebt. Das Gefühl der Gewissheit, dass dies nicht wahr sein kann, und die Aussage «Ich habe die Hörbeeinträchtigung meines Kindes verdrängt» wurden von 10 Eltern bestätigt. Die Phase der Aggression, gekennzeichnet durch den Gedanken «Warum wir?» bejahen 66 Eltern teilweise bis vollständig. Die Verhandlungsphase, in der sich Eltern fragen, ob eine Heilung möglich ist, wurde von 43 Befragten erlebt. 11 Elternteile haben die Phase der Depression durchlebt, die durch Schmerz und Trauer gekennzeichnet ist, da das Kind nicht ihren Erwartungen entspricht. In den Phasen der Annahme und Aktivität äusserten 71 Personen den Wunsch, die Kontrolle zu übernehmen und sich über das Thema Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit zu informieren. Schliesslich zeigte sich die letzte Phase der Solidarität deutlich, indem alle Eltern auf die offen gestellte Frage antworteten und Ratschläge für andere betroffene Eltern gaben.

Des Weiteren zeigen die Emotionen der Eltern nach der Diagnose, dass viele von ihnen ein Gefühl der Hilflosigkeit empfanden. 80 Befragte bestätigten, dass dies teilweise bis vollständig zutrifft. Ausserdem ist die Zukunftsangst unter den Eltern stark ausgeprägt; 78 Teilnehmer:innen stimmten dieser Aussage zu.

Laut der Theorie empfinden Eltern unmittelbar nach der Diagnose eine stärkere Überforderung als zu einem späteren Zeitpunkt. Ein Vergleich der Werte zur Überforderung kurz nach der Diagnose mit den Werten zur Überforderung zum Zeitpunkt der Befragung zeigt einen signifikanten Unterschied ($p = 0.006$). Eltern geben an, dass sie sich unmittelbar nach der Diagnose ($M = 2.73$) weniger überfordert fühlten als zu dem Zeitpunkt der Befragung ($M = 3.12$). Dies steht tatsächlich im Widerspruch zur ursprünglichen Erwartung. In diesem

Zusammenhang kann das doppelte ABCX-Modell (McCubbin & Patterson, 1983) (Kap.2.2.1) zur Erklärung herangezogen werden. Der aA-Faktor, auch als *Pile-up-Effekt* bezeichnet, beschreibt die kumulative Wirkung von Stressoren. In diesem Fall führt die langanhaltende Auseinandersetzung mit der Hörbeeinträchtigung des Kindes zu einer Ansammlung zusätzlicher Schwierigkeiten. Auch der cC-Faktor ist bei Eltern von hörgeschädigten Kindern oft sehr präsent, da sie nie genau wissen, was sie beim nächsten Hörtest erwartet. Diese Ungewissheit verstärkt die Sorgen und konfrontiert die Familien immer wieder mit einer Reinterpretation der Situation.

Es stellt sich die Frage, ob einige Eltern eine gewisse Erleichterung verspürt haben, als sie die Diagnose erhielten. Dass die Ungewissheit schwerer auszuhalten ist, als die Gewissheit, wurde von mehr als der Hälfte der Stichprobe (67 Personen) wahrgenommen. Dies betrifft möglicherweise insbesondere Eltern, die sich über einen langen Zeitraum in Ungewissheit befunden haben. Der Diagnoseprozess kann von dem ersten Verdacht bis zur endgültigen Diagnose sehr langwierig sein. Die Wartezeiten zwischen den verschiedenen Arztterminen sowie die Situation, dass das Kind möglicherweise zu diesem Zeitpunkt erkältet ist, können dazu führen, dass der Prozess Monate bis Jahre in Anspruch nimmt. Für Eltern, die lange auf eine Klärung warten müssen, ist es sicherlich eine Erleichterung, zu wissen, wo ihr Kind steht und welche Schritte nun unternommen werden sollten. Aufgrund zeitlicher Einschränkungen wurde die Beziehung zwischen der empfundenen Erleichterung und der Dauer des Diagnoseprozesses jedoch nicht untersucht, um den Fragebogen nicht zu umfangreich zu gestalten.

Es wurde untersucht, ob das Alter des Kindes zum Zeitpunkt der Diagnose mit Erleichterung in Zusammenhang steht. Allerdings hatte das Alter des Kindes keinen signifikanten Einfluss auf die Variable «Erleichterung».

Insgesamt gaben 37 % der Eltern an, sich während des Diagnoseprozesses vom HNO-Arzt bzw. von der HNO-Ärztin nicht gut beraten gefühlt zu haben. Es wäre aufschlussreich zu erfahren, welche Gründe dafür vorliegen. Einige Eltern äusserten im Abschnitt «Sonstiges» oder in der offenen Antwortmöglichkeit, dass sie empfehlen würden, eine zweite Meinung einzuholen oder dass sofortige Massnahmen nach einem nicht bestandenen Hörscreening notwendig seien. Zudem wurde die mangelnde Empathie der Ärzt:innen angesprochen, was teilweise die Ursache für ein solches Ergebnis erklären könnte.

Die Frage, ob die Eltern mit dem Akustiker oder der Akustikerin zufrieden sind, zeigt, dass die Mehrheit, nämlich 67 %, positive Rückmeldungen gibt. Besonders erfreulich sind die Ergebnisse im Bereich audiopädagogischer Dienst, wo 85 % der Eltern angeben, mit dieser

Unterstützung zufrieden zu sein. 83 % der Befragten empfinden die finanzielle Unterstützung der Invalidenversicherung (IV) ebenfalls als zufriedenstellend.

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie widersprechen der Theorie, dass viele Eltern zu Beginn der Diagnose lieber keine Unterstützung von Hilfsorganisationen annehmen möchten. Tatsächlich zeigen die Resultate, dass viele Eltern bereit sind, Unterstützung zu suchen und aktiv in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus erlebten nur wenige der befragten Eltern Trauer und Scham darüber, dass ihr Kind nicht ihren Vorstellungen entsprach.

Des Weiteren haben nur sehr wenige Eltern die Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit ihres Kindes verdrängt, was ein Zeichen von Resilienz sein kann. Dies wiederum unterstützt die Hypothese, dass hauptsächlich resiliente Eltern an der Studie teilgenommen haben.

35 % der Studienteilnehmer:innen gaben an, dass sie die Hörbeeinträchtigung ihres Kindes schneller akzeptiert haben als ihr Partner oder ihre Partnerin. Theorien zufolge kann dies in solchen Fällen zu Spannungen in der Partnerschaft führen. Allerdings wurde in der Studie keine spezifische Frage zum Zustand der Partnerschaft in dieser Phase gestellt. Theoretisch können die alltäglichen Herausforderungen entweder zur Stärkung der Beziehung der Eltern beitragen oder zu einer Entfremdung führen. Die Mehrheit der Eltern in der Studie hat durch diese Erfahrungen ihre Beziehung gefestigt. Was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Stichprobe über ausgeprägte Resilienzkompetenzen verfügt. Im Gegensatz zu den theoretischen Annahmen konnte zudem nicht festgestellt werden, dass Männer im Vergleich zu Frauen mehr Zeit für die Partnerschaft wünschen oder sich von der engen Bindung zwischen ihrer Partnerin und dem Kind ausgeschlossen fühlen.

Laut zahlreicher Studien (Kapitel 2.4) übernehmen Mütter in der Regel den Grossteil der Fachtermine und äussern den Wunsch, dass ihre Partner sie dabei öfter begleiten. Zwischen Männern und Frauen zeigen sich tatsächlich signifikante Unterschiede in beiden Aspekten. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie bestätigen tatsächlich, dass Frauen häufiger den Wunsch haben, dass ihre Partner sie zu den Fachterminen begleiten. Darüber hinaus übernehmen in der Regel die Partnerinnen der Männer die Mehrheit der Fachtermine. Diese Ergebnisse unterstützen die formulierten Hypothesen.

Die Hypothese wurde aufgestellt, dass Familien, die von ihren Angehörigen unzureichende Unterstützung erhalten, eine grössere Belastung und mehr Stress erleben. Es zeigt sich tatsächlich ein Zusammenhang zwischen einer zunehmenden Unzufriedenheit mit den Hilfsangeboten und einem höheren Mass an Stress und Überforderung.

Nahezu die Hälfte der Eltern (49 Personen) hat den Eindruck, weniger Zeit für ihre weiteren Kinder zu haben. Ebenso glauben genauso viele, dass die Geschwister darunter leiden. Dies

unterstützt die Hypothese, dass die Hörminderung und die damit einhergehenden zeitlichen Verpflichtungen (wie beispielsweise Arzttermine) die verfügbare Zeit für die anderen Kinder beeinflussen und deren Gefühl von Vernachlässigung verstärken kann.

Wie im Kapitel 2.3 beschrieben, können die Reaktionen von Freund:innen und Bekannten überraschend und unvorhersehbar sein, was zu Rissen in den Beziehungen führen kann. Besonders häufig geht es dabei um das Tragen von Hörhilfen. Die Hälfte der Befragten hat bereits den Hinweis erhalten, dass es nicht so schlimm sei, ein Hörgerät zu tragen, da man es gut mit den Haaren verstecken könne. Eine Familie berichtete von der Frage, ob es die Cochlea-Implantate nicht in kleineren Ausführungen gäbe, um weniger aufzufallen. Es gibt auch verletzendere Aussagen über die Gehirnentwicklung sowie die Sprachverzögerung. Dies unterstützt die Hypothese, dass solche Reaktionen von Bekannten existieren. Zudem wurden 13 Eltern von ihrem Akustiker/ihrer Akustikerin geraten, Hörgeräte in «Hautfarbe» auszuwählen (Anhang 8). All diese Kommentare können dazu führen, dass Eltern versuchen, die Hörhilfen und somit die Behinderung ihres Kindes zu verbergen. Dies kann wiederum negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl des Kindes haben, da es sich nicht so akzeptiert fühlt, wie es ist.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Religion keinen Einfluss auf die Negativität oder Positivität der Eltern hat. Es ist jedoch zu beachten, dass nur eine Person buddhistisch und nur eine Person jüdisch ist. Für eine objektivere Beurteilung wäre eine grössere Stichprobe erforderlich.

Nach Eckert (2002) neigen Eltern dazu, bestehende Freundschaften zu verlieren und stattdessen neue Kontakte zu anderen betroffenen Eltern zu knüpfen. Diese Hypothese konnte in der vorliegenden Studie jedoch nicht bestätigt werden, da kein statistischer Zusammenhang zwischen beiden Aussagen gefunden wurde.

Laut der Theorie wird eine frühzeitige Elternschaft als grössere Belastung empfunden. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen jedoch, dass es keinen signifikanten Unterschied der Belastung zwischen den verschiedenen Altersgruppen der Eltern gibt. Ebenso wird die Annahme, dass Eltern mit mindestens einem weiteren hörbehinderten Kind eine höhere Belastung empfinden, nicht bestätigt. Darüber hinaus hat der Umstand, dass die befragte Person oder ihr Partner/ihre Partnerin schwerhörig ist, keinen Einfluss auf die Belastung während des Diagnoseprozesses. Leider gab es keine teilnehmende, gehörlose Person in der Studie. Daher kann nicht geprüft werden, ob der Bewältigungsprozess gehörloser Eltern weniger belastend ist. Der Fragebogen wurde jedoch an die Sekretariate der Sonderschulen für gehörlose Kinder in der Deutschschweiz gesendet, mit der Bitte, ihn an die Eltern weiterzuleiten. Ob dies tatsächlich erfolgt ist oder ob sich die betroffenen Eltern nicht mit dem Ziel der Studie identifizieren konnten, kann hier nicht beurteilt werden.

Es wurde angenommen, dass mehr Frauen als Männer ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen hintenanstellen. Diese Hypothese kann jedoch in der vorliegenden Studie nicht bestätigt werden. Ob tatsächlich mehr Mütter als Väter ihre Arbeitszeiten reduzieren mussten, bleibt unklar, da die Frauen diese Aussage zurückweisen. Andererseits berichten die Männer, dass ihre Partnerinnen ihren Beschäftigungsgrad vermindert haben. Dies könnte darauf hindeuten, dass nicht jeder Partner der Teilnehmerinnen und nicht jede Partnerin der Teilnehmer den Fragebogen ausgefüllt hat. Frauen bewerten ihr Fachwissen signifikant höher als Männer. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass Frauen tatsächlich mehr Fachwissen besitzen, sondern dass sie dies so behaupten. Da es sich um eine subjektive Selbsteinschätzung handelt, ist es schwierig, objektiv zu beweisen, dass dies tatsächlich der Fall ist.

Eltern haben häufig das Gefühl, dass ihnen die Zeit für sich selbst, ihren Partner oder ihre anderen Kinder fehlt, was ebenfalls ein subjektives Empfinden ist. Obwohl im Fragebogen klar darauf hingewiesen wird, dass die Situation im Kontext der Hörbehinderung betrachtet werden soll, ist es schwierig zu beurteilen, wie die Umstände ohne die Hörbeeinträchtigung des Kindes gewesen wären. Schliesslich gibt es auch normalhörende Kinder, die viel Zeit und Aufmerksamkeit von ihren Eltern benötigen.

Das Empowerment-Konzept von Theunisse und Plaute (2002) besagt, dass Eltern, die sich ihrer Fähigkeiten bewusst sind, in der Lage sind, ihre Potenziale zu entfalten und soziale Ressourcen zu nutzen, was zu einer starken Resilienz führt. Dies traf auf die meisten befragten Eltern in der vorliegenden Studie zu. Die überwiegende Mehrheit gab an, optimistisch zu sein und zuversichtlich, dass die Zukunft positiv verlaufen wird. Ebenso ist die salutogenetische Perspektive von Antonovsky (1997) in den Antworten der Teilnehmenden deutlich erkennbar. Die meisten Eltern sind überzeugt, dass das Leben sinnvoll und wertvoll ist und nutzen die notwendigen Ressourcen, um die Hörminderung ihres Kindes erfolgreich zu bewältigen. Darüber hinaus gehen die meisten Eltern aktiv mit Stressoren um, wie es im transaktionalen Coping-Modell von Lazarus und Folkman (1984) beschrieben wird, indem sie sich intensiv über das Thema Schwerhörigkeit informieren.

7 Fazit

In diesem Resümee geht es darum, die theoretischen und empirischen Ergebnisse zusammenzufassen und zu bewerten, sozialpädagogische Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sowie einen Ausblick auf zukünftige Forschungen zu geben.

Die Studie hat ergeben, dass Eltern von schwerhörigen Kindern auf umfangreiche Unterstützung durch Fachleute angewiesen sind. Nach der Diagnose empfinden die meisten Eltern Hilflosigkeit und haben grosse Zukunftsängste. Zudem stellte sich heraus, dass für 51% der Eltern die verfügbaren formellen Hilfsangebote unklar waren. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Eltern diese Informationen klar und verständlich erhalten. Es besteht die Möglichkeit, dass Eltern, die mit der Diagnose der Hörbeeinträchtigung ihres Kindes konfrontiert sind, überfordert sind und die Informationen nicht richtig verarbeiten können. In solchen Fällen könnte beispielsweise eine informative Broschüre hilfreich sein, sofern dies bisher nicht angeboten wurde. Eine transparente Kommunikation kann dazu beitragen, dass die Eltern die angebotenen Unterstützungsleistungen, wie die Erstberatung durch Psycholog:innen, tatsächlich in Anspruch nehmen. Laut der Studie fühlten sich 73 % der Eltern während der Diagnosephase durch den audiopädagogischen Dienst gut beraten, und 95 % bewerten die Unterstützung des APD als wertvoll. Daher sollten Eltern die Möglichkeit erhalten, sich unmittelbar nach der Diagnose beim APD zu melden, um diese wichtige Unterstützung zu nutzen. Darüber hinaus hätten 88 % der Eltern gerne Hilfe von einer Hilfsorganisation während der Diagnose angenommen, was die Bedeutung der Informationen zu formellen Unterstützungsangeboten ebenfalls unterstreicht.

Um diese Eltern zu unterstützen, können Fachleute verschiedene Massnahmen ergreifen: Sie können psychologische Unterstützung anbieten, Selbsthilfegruppen fördern und individuelle Beratungen durchführen. Zudem sollten Eltern auf hilfreiche Ressourcen und Netzwerke hingewiesen werden. Schulungen zur Stärkung der Resilienz und Hilfe bei der langfristigen Planung zur Förderung des Kindes können ebenfalls helfen. Durch diese umfassende Unterstützung können Fachleute dazu beitragen, dass sich Eltern sicherer fühlen und besser mit den emotionalen Herausforderungen umgehen können. Es zeigte sich zudem, dass die Mehrheit der Eltern nach der Diagnose den Wunsch hatte, die Kontrolle zu übernehmen und sich über Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit zu informieren. Aus diesem Grund sollten Fachleute den Eltern ebenfalls umfassende Informationen zu Hörbehinderungen zur Verfügung stellen.

Durch diese Arbeit wurde festgestellt, dass Eltern sich unmittelbar nach der Diagnose weniger überfordert gefühlt haben als zum Zeitpunkt der Befragung. Dies könnte darauf hinweisen, dass sie in der Anfangsphase möglicherweise in einem Schockzustand waren oder sich auf die unmittelbaren Bedürfnisse ihres Kindes fokussiert haben. Im Laufe der Zeit könnten sich jedoch verschiedene Herausforderungen angesammelt haben. Da das Hörvermögen des Kindes Schwankungen unterliegen kann, entstehen immer wieder stressige Situationen und Ängste.

Bezüglich der Partnerschaft sind über die Hälfte der Elternpaare der Meinung, dass der Stress, der durch die Hörbeeinträchtigung entsteht, die Zeit für die Pflege ihrer Beziehung beeinträchtigt. Viele Eltern wünschen sich mehr Zeit für ihre Partnerschaft. Etwa die Hälfte der Eltern gab an, wegen eines Themas, das mit der Hörminderung ihres Kindes zu tun hat, gestritten zu haben. Zudem wurde festgestellt, dass sich scheidende Eltern häufig mit negativen Emotionen wie Stress und Überforderung auseinandersetzen müssen. Bei der Übernahme von Fachterminen wünschen sich Frauen vermehrt Begleitung vom Partner, während Männer feststellen, dass ihre Partnerinnen die meisten Arztbesuche wahrnehmen. Zudem bewerten Frauen ihr Fachwissen deutlich höher als Männer. Alle diese Situationen können zu Konflikten in der Ehe führen. Fachleute haben die Möglichkeit, Eltern von behinderten Kindern dabei zu helfen diese Konflikte frühzeitig zu minimieren, indem sie Unterstützung bei der Klärung von Rollen und Verantwortlichkeiten anbieten, um Überlastung zu reduzieren, sowie den Austausch mit anderen betroffenen Eltern fördern. Darüber hinaus sollten die Eltern angeregt werden, regelmässig Zeit für ihre Beziehung einzuplanen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben.

Es sollte auch Klarheit über die Unzufriedenheit mit den Hilfsangeboten anderer Familienmitglieder geschaffen werden, da unzureichende Unterstützung, beispielsweise von den Grosseltern, mit einem höheren Mass an Stress und Überforderung einhergeht. Fachkräfte können regelmässige Umfragen oder Feedback-Gespräche anbieten, um die Erfahrungen der Familien mit diesen Hilfsangeboten zu erfassen und auszuwerten. Zudem können sie individuelle Beratungsgespräche führen, um die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen der Familienmitglieder zu erörtern und darauf basierend passende Lösungen zu entwickeln. Falls die betroffene Familie dennoch keine Unterstützung aus ihrem Umfeld erhält, sollte sie über alternative (formelle) Unterstützungsangebote informiert werden, um allenfalls ein unterstützendes Umfeld zu schaffen.

Die Datenerhebung ergab, dass die Befragten der Auffassung sind, die Geschwisterkinder hätten Empathie, Toleranz und Geduld entwickelt. Zudem würden sie eine bemerkenswerte Reife und Selbstständigkeit aufweisen. Gleichzeitig wird jedoch von den Eltern festgestellt,

dass sie weniger Zeit mit ihren anderen Kindern verbringen, was sich auf den gesamten Bewältigungsprozess auswirken könnte. Geschwister von (hör)behinderten Kindern sehen sich häufig mit einer Vielzahl emotionaler Herausforderungen konfrontiert, wie Eifersucht, Schuldgefühlen oder dem Gefühl, im Schatten ihrer Geschwister zu stehen. Fachleute, wie Audiopädagoginnen und -pädagogen sollten daher das gesamte Familiensystem berücksichtigen, um Interventionen zu planen, die sowohl das behinderte Kind als auch dessen Geschwister einbeziehen.

Etwa die Hälfte (51 %) der Befragten kann ihre Zufriedenheit mit einem Elternverein nicht beurteilen, was darauf hindeutet, dass sie wahrscheinlich nicht Mitglied sind. Dies ist bedauerlich, da ein Elternverein wertvolle Möglichkeiten bietet, sich mit anderen in ähnlichen Situationen auszutauschen, Unterstützung zu erhalten und Solidarität zu erleben. Der Kontakt zu anderen Familien kann dazu beitragen, soziale Isolation abzubauen. Sowohl Eltern als auch Kinder haben die Möglichkeit, neue Freundschaften zu schliessen und sich gegenseitig zu unterstützen, was das Gemeinschaftsgefühl stärkt. Darüber hinaus ermöglichen Workshops, Seminare und Informationsveranstaltungen den Eltern, wichtige Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, die ihnen helfen, ihre Kinder besser zu fördern und aktiv in deren Betreuung zu investieren. Es wäre sinnvoll zu untersuchen, warum ein so grosser Anteil der Eltern möglicherweise nicht in einem Elternverein involviert ist, und wie man proaktiv Möglichkeiten zur Teilnahme schaffen kann.

In dieser Studie fällt besonders auf, welche Verhaltensweisen Eltern anderer Personen gegenüber ihren hörbehinderten Kindern beschreiben. Die neugierigen Blicke, die unangemessenen Reaktionen, die Äusserungen darüber, dass die Hilfsmittel versteckt werden müssen, können für die betroffenen Familien äusserst belastend sein. Weitere negative Aufmerksamkeit kann diese emotionalen Herausforderungen verstärken und sich ungünstig auf das psychische Wohlbefinden der Familie auswirken. Angestarrt zu werden verstärkt das Stigma, das viele Eltern empfinden. Sie können das Gefühl entwickeln, dass weder sie noch ihr Kind akzeptiert oder verstanden werden, was zu Isolation, Einsamkeit und Scham führen kann.

Es ist entscheidend, dass Fachleute Sensibilität und Verständnis für die Erfahrungen von Eltern hörbehinderter Kinder fördern. In vielen Bereichen hat sich die gesellschaftliche Wahrnehmung durch Aufklärung, gesetzliche Regelungen, die Inklusion von Menschen mit Behinderungen und ein wachsendes Bewusstsein für deren Rechte verbessert. Dennoch bestehen weiterhin Herausforderungen, und es ist wichtig, weiterhin an der Verbesserung der gesellschaftlichen Haltung zu arbeiten.

Der Einsatz von dekorativen Aufklebern auf den Hörgeräten kann dem Kind helfen, stolz auf seine Einzigartigkeit zu sein. Daher ist es besonders wichtig, die Kollektion *Happy Ears by Linda* weiter auszubauen. Durch die kontinuierliche Anpassung der Produkte an die Wünsche und Bedürfnisse der Familien wird ein Beitrag zum Glücksempfinden und Selbstbewusstsein der Kinder geleistet. Der Schritt zur Einrichtung eines Online-Shops ist dabei entscheidend, um den Familien den Bestellprozess zu erleichtern und ihnen Zeit zu sparen.

In dieser Forschung, die lediglich eine Momentaufnahme darstellt, besteht keine Möglichkeit, eine kausale Beziehung herzustellen. In einer Momentaufnahme werden die Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt erfasst, was es unmöglich macht, festzustellen, ob eine Variable eine andere verursacht oder ob lediglich ein korrelativer Zusammenhang besteht. Anders gesagt: Es lässt sich nicht klären, ob die Schwerhörigkeit des Kindes den Stress der Eltern verursacht oder ob beide Faktoren nur miteinander in Verbindung stehen. Darüber hinaus gibt es weitere mögliche Einflussfaktoren (beispielsweise Belastbarkeit der Eltern), die nicht erfasst wurden und die Variable (Stress) beeinflussen können. Um Kausalität zu bestätigen, wäre eine longitudinale Studie erforderlich. Durch langfristige Datenerhebungen könnte beobachtet werden, ob Veränderungen in einer Variable (z. B. Verbesserung oder Verschlechterung des Schwerhörigkeitsgrades) zu Veränderungen in einer anderen Variable (z. B. mehr oder weniger Stress) führen.

Beispiele für weiterführende Forschungen könnten eine erneute Untersuchung der Bewältigungsprozesse der gleichen Eltern zu einem späteren Zeitpunkt umfassen, um zu analysieren, wie sich bestimmte Variablen verändert haben. Auch eine Studie aus der Perspektive der Kinder in einigen Jahren wäre von Interesse. Wie haben sie die Bewältigungsstrategien ihrer Eltern erlebt und was würden sie anderen betroffenen Familien empfehlen? In dieser Studie wurde eine quantitative Forschungsmethode gewählt, jedoch wäre es hilfreich, zusätzlich eine qualitative Studie mit einigen Befragten durchzuführen, um detailliertere Informationen zu gewinnen. Die Kombination von qualitativen und quantitativen Methoden würde ein umfassenderes Bild ermöglichen. Eine weitere Möglichkeit wäre, eine Aktionsforschung durchzuführen, bei der Fachleute an einem gemeinsamen Prozess zur Lösung von Problemen bei bestimmten Familien beteiligt sind. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte dann untersucht werden, wie sich die Situation entwickelt hat. Abschliessend wäre es interessant zu erfahren, inwieweit sich die beschriebenen Bewältigungsprozesse von denen der Eltern unterscheiden, die nicht an der Studie teilgenommen haben.

In dieser Masterarbeit wurde die psychische Entwicklung von Eltern gehörloser oder schwerhöriger Kinder in unterschiedlichen Phasen untersucht, beginnend mit der anfänglichen Schockreaktion nach der Diagnose bis hin zur vollständigen Akzeptanz. Es wurde analysiert,

welche weiteren Phasen die Eltern durchleben und inwiefern sich die Hörbeeinträchtigung auf das Familienleben auswirkt. Die Ergebnisse zeigen gemeinsame Erfahrungen wie Sorgen um die Zukunft, ein Gefühl der Hilflosigkeit und vor allem eine bemerkenswerte Resilienz der Eltern. Diese waren in der Lage, das Beste aus der Situation herauszuholen und optimistisch in die Zukunft zu schauen.

Literaturverzeichnis

Achilles, I. (2002). „. . . Und um mich kümmert sich keiner!“. *die Situation der Geschwister behinderter und chronisch kranker Kinder*. Reinhardt.

Alsaker, F. D. (2012). *Mutig gegen Mobbing in Kindergarten und Schule*. In Huber eBooks. <https://boris.unibe.ch/53408/>

Amirpur, D. (2013). *Behinderung und Migration - eine intersektionale Analyse im Kontext inklusiver Frühpädagogik*. München: Deutsches Jugendinstitut.

Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit*. dgvt.

Badzis, M. & Garba, I. (2019). *Parenting Children with Hearing Impairment: The Milieu of Parents' Practices and Experiences*. *Intellectual Discourse*, 27, 899–921. Abgerufen 2. Februar 2024 von <http://irep.iium.edu.my/87269/>

Bagan-Wajda, K. (2015). *Dialogische Entwicklung von Eltern und ihrem hörenden Säugling sowie Eltern und ihrem Säugling mit einer Hörschädigung. Eine vergleichende Studie – Exemplarisch anhand von für den Spracherwerb bedeutsamen Dialogelementen*. Heidelberg.

Ballard, J., Wieling, E., Solheim, C. & Lang, D. (2020). *Parenting and family diversity issues. The Double ABC-X Model of Family Stress*. Abgerufen 17. Juli 2024 von <https://iastate.pressbooks.pub/parentingfamilydiversity/chapter/the-double-abcx-model-of-family-stress/>

Bengel, J., Strittmatter, R., und Willmann, H. (2001). *Was erhält Menschen gesund? Antonovskys Modell der Salutogenese - Diskussionsstand und Stellenwert* (6. Aufl.). BZgA.

Berufsportrait Audiopädagogik. o.V. (2024). Abgerufen 14. Juli 2024 von <https://audiopädagogik.ch/berufsportrait-audiopaedagogik>

Beuys, B. (2017). *Eltern behinderter Kinder lernen neu leben*. Rowohlt.

- Blanz, M. (2021). *Forschungsmethoden und Statistik für die Soziale Arbeit. Grundlagen und Anwendungen* (2. Aufl.). Kohlhammer.
- Böhme, G. (2008). *Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen im Kindes- und Erwachsenenalter* (2. Aufl.). Bern: Huber.
- Bremken, K. & Batliner, G. (2021). *Praxistipps zu Hörgeräten und Cochlea-Implantaten. Vom Baby bis zum Teenager*. Bd. 44. Kinder sind Kinder. Ernst Reinhardt Verlag.
- Burtscher, R., Heyberger, D. & Schmidt, T. (2015). *Die „unerhörten“ Eltern. Eltern zwischen Fürsorge und Selbstsorge*. Lebenshilfe-Verlag Marburg.
- Diller, G. & Graser, P. (2005). *Kinder mit CI - elterliches Verhalten und Förderung in der Rehabilitation*. In *Sprache - Stimme - Gehör* (81–89). Thieme.
- Ebert, D. (1989). *Wer behindert wen? Eltern behinderter Kinder und Fachleute berichten*. Fischer Taschenbuch Verlag.
- Eckert, A. (2002). *Eltern behinderter Kinder und Fachleute. Erfahrungen, Bedürfnisse und Chancen*. Klinkhardt.
- Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind* (2. Aufl.). Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
- Engelbert, A. (1999). *Familien im Hilfenetz. Bedingungen und Folgen der Nutzung von Hilfen für behinderte Kinder*. Juventa.
- Fehm, L. & Weidmann, A. (2023). *Selbstwertbezogene Interventionen*. hogrefe.
- Fingerle, M. (2011). *Resilienz zwischen Mythos und Realität. Die Verwundbarkeit des Resilienzkonzepts - und sein Nutzen. Zur Kritik von Ressourcenansatz und Resilienzkonzept*. Beltz.
- Fingerle Suess, O. (2020). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (4. Aufl.). Ernst Reinhardt Verlag.
- Franke, A. (2012). *Modelle von Gesundheit und Krankheit* (3. Aufl.). Hans Huber.

- Friedrich, G., Bigenzahn, W. & Zorowka, P. (2013). *Phoniatrie und Pädaudiologie. Einführung in die medizinischen, psychologischen und linguistischen Grundlagen von Stimme, Sprache und Gehör* (5. Aufl.). Hans Huber.
- Garvs, C., Hintermair, M. & Roth, I. (2020). *Evaluation der Frühförderung für hörgeschädigte Kinder an der Elbschule - Wie die Eltern die Frühförderung erleben*. Hörpäd, aus der Praxis (70–77).
- Grundy, E. & Foverskov, E. (2016). *Age at first birth and later life health in Western and Eastern Europe*. Population and Development Review, 42 (2). pp. 245-269. ISSN 0098-7921
- Grünzinger, E. (2005). *Geschwister behinderter Kinder: Besonderheiten, Risiken und Chancen. Ein Familienratgeber*. CareLine.
- Hänsenberger-Aebi, F. & Schäfer, U. (2017). *Eltern sein plus! Begleitung von Kindern mit Unterstützungsbedarf*. Zürich: Seismo Verlag AG.
- Heckmann, C. (2004). *Die Belastungssituation von Familien mit behinderten Kindern. Soziales Netzwerk und professionelle Dienste als Bedingungen für die Bewältigung*. Edition S.
- Hintermair, M. (Hg.) (1999). *Möglichkeiten der Begegnung und des Austauschs für Eltern hörgeschädigter Kinder. Wie soziale Beziehungen Eltern helfen können, Leben unter erschwerten Bedingungen positiv zu gestalten*. Hamburg: Verlag hörgeschädigte kinder.
- Hintermair, M. (2002). *Kohärenzgefühl und Behinderungsverarbeitung. Eine empirische Studie zum Belastungs-Bewältigungserleben von Eltern hörgeschädigter Kinder. Beiheft 45 zur Hörgeschädigtenpädagogik*. Heidelberg: Median-Verlag.
- Hintermair, M. (2003). *Das Kohärenzgefühl von Eltern stärken - eine psychologische Aufgabe in der pädagogischen Frühförderung*. In: Frühförderung interdisziplinär 22, 61-70.
- Hintermair, M. (2005). *Familie, kindliche Entwicklung und Hörschädigung. Theoretische und empirische Analysen*. Edition S.

- Hintermair, M. (2006). *Den Alltag von Familien hörgeschädigter Kinder verstehen. Auftrag, Herausforderung und Chance für eine gesundheitsförderliche Lebensführung*. In M. Hintermair (Hrsg.), *Ethik und Hörschädigung. Reflexionen über das Gelingen von Leben unter erschwerten Bedingungen in unsicheren Zeiten* (266-286). Median-Verlag.
- Hintermair, M. (Hg.) (2012). *Inklusion und Hörschädigung. Diskurse über das Dazugehören und Ausgeschlossen sein im Kontext besonderer Wahrnehmungsbedingungen*. Heidelberg: Median-Verlag.
- Hintermair, M. & Horsch, U. (1998). *Hörschädigung als kritisches Lebensereignis. Aspekte der Belastung und Bewältigung von Eltern hörgeschädigter Kinder. Heidelberger Beiträge zur Gehörlosenbildung und Schwerhörigenbildung. Band 3*. Heidelberg: Groos.
- Hintermair, M. & Hülser, G. (2004). *Familien mehrfachbehinderter hörgeschädigter Kinder. Eine Analyse aus der Sicht betroffener Eltern*. Median-Verlag.
- Hintermair, M. & Sarimski, K. (2019). Unterstützung von Müttern hörgeschädigter Kinder durch die Großeltern ihrer Kinder, *Hörgeschädigtenpädagogik*, 73(2), 70-81.
- Hintermair, M., Sarimski, K., & Lang, M. (2017). *Sozial-emotionale Kompetenzen hörgeschädigter Kleinkinder: Ergebnisse aus einer Studie mit zwei neueren Fragebogeninventaren für das 2. und 3. Lebensjahr*. Social-emotional competences in deaf and hard-of-hearing toddlers—Results from an empirical study with two current parent questionnaires. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 45(2), 128–140. Abgerufen 20. Mai 2024 von <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000468>
- Hirchert, A. (2004). *Frauen zwischen Kind und Beruf: Mütterliche Erwerbsarbeit in Familien mit einem behinderten Kind - Realität und Selbstverständnis*. Ergon-Verlag.
- Hirschauer, N., Musshoff, O., Grüner, S., Frey, U., Theesfeld, I. & Wagner, P. (2016). *Die Interpretation des p-Wertes – Grundsätzliche Missverständnisse*. *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik*, 236(5), 557-575. Abgerufen 25. Juli 2024 von <https://doi.org/10.1515/jbnst-2015-1030>

- Hug, T. (2020). *IV Datenerhebung und Datenaufbereitung* (GP, BL, AP, TH). In *Empirisch forschen*, 126–187. Studieren, aber richtig. UVK Verlag. Abgerufen 12. Juni 2024 von <https://doi.org/10.36198/9783838553030-126-187>
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2020). *Empirisch forschen. Studieren, aber richtig*. UVK Verlag.
- Jacob, R., Heinz, A. & Décieux, J. P. (2019). *Umfrage* (4. Aufl.). Boston: De Gruyter.
- Jeltsch-Schudel, B. (2020). *Familie und Behinderung*. In: Ecarius, J., Schierbaum, A. (eds) *Handbuch Familie*. Wiesbaden. Springer VS.
- Katzera, S. (2005). *Geschwisterbeziehungen: Nichtbehinderte mit behinderten Geschwistern - Schicksal und Chancen der Geschwister behinderter Menschen*. GRIN Verlag.
- Kiese-Himmel, C. (2011). *Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen (AVWS) im Kindesalter*. *Kindheit und Entwicklung*, 20(1), 31–39. Abgerufen 23. Februar 2024 von <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000038>
- Kingsly, E. P. (2019). *Willkommen in Holland*. Abgerufen 20. Januar 2024 von <https://asbh.de/wp-content/uploads/2019/05/Willkommen-in-Holland.pdf>
- Konz, B. & Schröter, A. (2022). *Vulnerabilität, ‚family resilience‘ und religiös motivierte Deutungsmuster von Eltern behinderter Kinder* (S. 139-155). In *DisAbility in der Migrationsgesellschaft. Betrachtungen an der Intersektion von Behinderung, Kultur und Religion in Bildungskontexten*. Klinkhardt.
- Krause, M. P. (1989). *Die ‚bessere Elternschaft‘ - Erziehungshaltung von Müttern behinderter Kinder und deren Bewertung durch Fachleute*. In: *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie* (283-288).
- Krause, M. P. (2002). *Gesprächspsychotherapie und Beratung mit Eltern behinderter Kinder*. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Kulig, W. & Theunissen, G. (2006). *Selbstbestimmung und Empowerment*. In *Pädagogik bei geistigen Behinderungen: Ein Lehrbuch für Studium und Praxis*. Kohlhammer.

- Lang, M., Hintermair, M. & Sarimski, K. (2012). *Belastung von Eltern behinderter Kleinkinder. Eine vergleichende Studie an Frühförderstellen für geistig behinderte, hörgeschädigte und blinde bzw. sehbehinderte Kinder.*
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, Bern. Reinhardt.
- Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal and coping.* Springer.
- Leonhardt, A. (2009). *Ausbildung des Hörens - Erlernen des Sprechens. Frühe Hilfe für hörgeschädigte Kinder.* Beltz
- Leonhardt, A. & Kaul, T. (2023) *Grundbegriffe der Hörgeschädigten-pädagogik.* Ein Handbuch. Kohlhammer.
- Liljeberg, H. & Magdanz, E. (2022). *Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen - Unterstützungsbedarfe und Hinweise auf Inklusionshürden.* INFO GmbH Markt- und Meinungsforschung.
- Lindström, B. & Eriksson, M. (2019). *Salutogenese kennen und verstehen. Konzept, Stellenwert, Forschung und praktische Anwendung.* hogrefe.
- Loseff Lavin, J. & Sproedt, C. (2004). *Besondere Kinder brauchen besondere Eltern. Behindert oder chronisch krank: Wie Sie Ihr Kind beschützen und es unterstützen können.* Oberstebrink.
- Ludwig, K., Sachsenhauser, K., Leonhardt, A., Schmidtova, M., & Tarcsiova, D. (2013). *Was brauchen Eltern hörgeschädigter Kinder mit Migrationshintergrund? Ein binationales Forschungsprojekt.* In *Sonderpädagogische Förderung*, 317–21. Beltz Juventa.
- Maly-Motta, H. (2023). *Gestresste Eltern. Belastungsaspekte in unterschiedlichen Entwicklungsphasen der Familie.* Springer VS.
- McCubbin, H. I. & Patterson, J. M. (1983). *The Family Stress Process: The Double ABCX Model of adjustment and adaptation.* *Marriage & Family Review*, 6(1-2), 7– 37.
- Meier Magistretti, M., Lindström, B. & Eriksson, M. (2019). *Salutogenese kennen und verstehen.* hogrefe.
- Merkblatt Hilflosenentschädigungen der IV, Stand am 1. Januar 2024. Abgerufen 20. Juli 2024 von <https://www.ahv-iv.ch/p/4.13.d>

- Merkblatt Hörgeräte der IV, Stand am 1. Januar 2023. Abgerufen 20. Juli 2024 von <https://www.ahv-iv.ch/p/4.08.d>
- Mönter, N., Heinz, A. & Utsch, M. (2020). *Religionssensible Psychotherapie und Psychiatrie. Basiswissen und Praxis-Erfahrungen*. Kohlhammer.
- Mönter, N. (2022). *Religiöser Glaube und Spiritualität. Wandel und Vielfalt aus psychiatrischer und psychotherapeutischer Sicht*. Kohlhammer.
- Nestmann, F. (1988a). *Die alltäglichen Helfer: Theorien sozialer Unterstützung. Prävention und Intervention im Kindes- und Jugendalter*. Berlin: Walter de Gruyter & Co.
- Nestmann, F. (1988b). *Beratung*. In: Hörmann, G., Nestmann, F. (eds) *Handbuch der psychosozialen Intervention*. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
Abgerufen 25. Mai 2024 von https://doi.org/10.1007/978-3-322-93568-7_8
- Pirmoradi, S. (2012). *Interkulturelle Familientherapie und -beratung. Eine systemische Perspektive*. Vandenhoeck & Ruprecht.
- Pokora, F. (2012). *Ressourcen- und lösungsorientierte Beratung. Ein integratives Konzept für Therapeuten, Coaches, Berater und Trainer*. Stuttgart, Kohlhammer.
- Pollmächer, A. & Holthaus, H. (2005). *Auf einmal ist alles anders! Wenn Kinder in den ersten Jahren besondere Förderung brauchen*. Ernst Reinhardt Verlag München.
- Retzlaff, R. (2019). *Familien-Stärken. Behinderung, Resilienz und systemische Therapie* (3. Aufl.). Klett-Cotta.
- Rönnau-Böse, M. & Fröhlich-Gildhoff, K. (2015). *Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspann*. Kohlhammer.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Hogrefe AG.
- Sarant J. & Garrard P. (2014). *Parenting stress in parents of children with cochlear implants: relationships among parent stress, child language, and unilateral versus bilateral implants*. Abgerufen 9. September 2024 von

- Parenting stress in parents of children with cochlear implants: relationships among parent stress, child language, and unilateral versus bilateral implants - PubMed (nih.gov). *J Deaf Stud Deaf Educ.*
- Sarimski, K. (2019a). *Forschungsstand der sozial-emotionalen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Hörschädigung.* In Psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Prävention, Intervention und Inklusion (41–54). hogrefe.
- Sarimski, K. (2019b). Behinderung - Herausforderungen für die Eltern bei einer Diagnosemitteilung vor oder nach der Geburt des Kindes., *Brisch, K.-H. (Hrsg.): Familien unter HOCH-STRESS* (S.135-149). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Sarimski, K. (2021). *Familien von Kindern mit Behinderungen. Ein familienorientierter Beratungsansatz.* hogrefe.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2012). *Frühförderung interdisziplinär, Zufriedenheit mit familienorientierter Frühförderung.* Ernst Reinhardt Verlag.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2021). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung* (2. Aufl.). Bd. 17. Ernst Reinhardt Verlag.
- Schäfers, M. & Elberg A. (2024). *Familien mit behinderten Angehörigen im Erwachsenenalter. Lebensqualität und Lebensperspektiven.* Verlag Julius Klinkhardt.
- Schmieder, L. (2015). *Leben mit einem beeinträchtigten Kind. Eine entwicklungspsychologische Untersuchung von Selbstberichten der Eltern.* Springer.
- Schnell, R., Hill, P. B., Esser, E. (2023). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (12. Aufl.). De Gruyter Oldenbourg.
- Schuchardt, E. (2018). *Warum gerade ich ...?: Leben lernen in Krisen - Leiden und Glaube / Fazit aus Lebensgeschichten eines Jahrhunderts: Der Komplementär-Spiralweg Krisenverarbeitung.* Vandenhoeck & Ruprecht.
- Seifert, M. (2022). *Familie: Inklusion, Behinderung und Hilfesysteme.* In: Schierbaum, A., Ecarius, J. (eds) *Handbuch Familie.* Springer VS, Wiesbaden. Abgerufen 12. Juni 2024 von https://doi.org/10.1007/978-3-658-19843-5_50

- Seifert, M. (2023). *Mütter, Väter und Grosseltern von Kindern mit Behinderung. Herausforderungen - Ressourcen - Zukunftsplanung* (2. Aufl.). In Elternarbeit und Behinderung. Empowerment - Inklusion - Wohlbefinden (31–42). Kohlhammer.
- Sievert, C., Kulisch, L.K., Engelhardt-Lohrke, C., Kowalewski, K. & Jagla-Franke, M. (2023). *Risikofaktoren bei Geschwistern chronisch kranker/behinderter Kinder*. Springer. Abgerufen 15. Juli 2024 von: <http://doi.org/10.1007/s11553-023-01044-5>
- Steiner, E. & Benesch, M. (2021). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung*. 6. Auflage. utb.
- Siegler, R., Saffran, J., Gershoff, E., Eisenberg, N. (2022). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter*. 5. Auflage. Springer Verlag
- Theunissen, G. & Plaute, W. (2002). *Handbuch Empowerment und Heilpädagogik*. Lambertus.
- Tretbar, K., Basilowski, M., Wiedmann, K. et al. (2019). *Lebensqualität und Depression bei Hörminderung*. HNO 67, 36–44. Abgerufen 16. April 2024 von: <https://doi.org/10.1007/s00106-018-0576-4>
- Wagatha, P. (2006). *Partnerschaft und kindliche Behinderung: eine empirische Untersuchung mit Implikationen für die Beratungspraxis*. Verlag Dr. Kovač
- Wilken, U. & Jeltsch-Schudel, B. (2023). *Elternarbeit und Behinderung: Partizipation - Kooperation - Inklusion* (2. Aufl.). Kohlhammer Verlag.
- Winkelheide, M. & Knees, C. (2003). *...doch Geschwister sein dagegen sehr. Schicksal und Chancen der Geschwister behinderter Menschen*. Krummwisch.
- Zentrum für Gehör und Sprache. o.D. *Bei Diagnosestellung*. Abgerufen 2. August 2024 von <https://www.zgsz.ch/apd/bei-diagnosestellung/>
- Zerle, C., Cornelissen, W. & Bien, W. (2012). *Das Timing der Familiengründung und dessen Folgen für Familien*. Zeitschrift für Familienforschung, 24(1), 46-66.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Transaktionales Stressmodell nach Lazarus.....	10
Abbildung 2: Bewältigung einer Lebenskrise im Konzept der Personzentrierten Psychotherapie. Quelle: In Anlehnung an Krause, 2002, S.33).....	11
Abbildung 3: Das Double-ABC-X-Modell für Familienstress	14
Abbildung 4: Der Komplementär-Spiralweg der Person im Krisenmanagement	16
Abbildung 5: Grad der beruflichen Beschäftigung (im Durchschnitt)	49
Abbildung 6: Hörstatus der befragten Mütter und Väter.....	50
Abbildung 7: Hörstatus der Partner/Partnerinnen	50
Abbildung 8: Alter des Kindes als die Diagnose erhalten wurde.....	51
Abbildung 9: Antworten auf «Ich habe mich hilflos gefühlt».....	51
Abbildung 10: Antworten auf «Ich habe Angst um die Zukunft gehabt»	52
Abbildung 11: Antworten auf «Ich wollte ich schnell die Kontrolle übernehmen und habe mich über das Thema Schwerhörigkeit/Gehörlosigkeit informiert».....	52
Abbildung 12: Antworten auf «Es war mir klar, was es für Beratungseinrichtungen es gibt»	53
Abbildung 13: Antworten auf «Einige Tage/Wochen nach der Diagnose, habe ich mich vom HNO-Arzt/von der HNO-Ärztin gut beraten gefühlt»	53
Abbildung 14: Antworten auf «Einige Tage/Wochen nach der Diagnose, habe ich mich vom audiopädagogischen Dienst gut beraten gefühlt»	54
Abbildung 15: Antworten auf «Mein Partner/meine Partnerin hat mir schon mal die Schuld an der Hörminderung unseres Kindes gegeben».....	55
Abbildung 16: Antworten auf «Wir waren in der Lage unsere Partnerschaft den erhöhten Anforderungen anzupassen und das stärkte uns»	55
Abbildung 17: «Die Geschwister haben Toleranz, Geduld und Empathie entwickelt»	56
Abbildung 18: Zufriedenheit mit anderen Familienmitglieder (z.B. Grosseltern, Tante, Onkel,..).....	56
Abbildung 19: Zufriedenheit mit dem Akustiker/mit der Akustikerin	57
Abbildung 20: Zufriedenheit mit den HNO-Ärzte/Ärztinnen.....	57

Abbildung 21: Zufriedenheit mit den Lehrpersonen	58
Abbildung 22: Zufriedenheit mit dem APD	58
Abbildung 23: Mein Partner/meine Partnerin hat seinen/ihren Beschäftigungsgrad reduziert - Geschlechtsvergleich	60
Abbildung 24: Korrelation zwischen Scheidung und negative Gefühle (Stress, Überforderung, Depression)	61
Abbildung 25: Ich wünsche mir, dass mein Partner/meine Partnerin mich häufiger bei den fachlichen Terminen (HNO, AkustikerIn, audiopädagogischen Dienst) begleitet - Geschlechtsvergleich	62
Abbildung 26: Mein Partner/meine Partnerin übernimmt die meisten fachlichen Termine - Geschlechtsvergleich	62
Abbildung 27: Mein Partner/meine Partnerin hat weniger Sachkenntnis als ich - Geschlechtsvergleich	62
Abbildung 28: Korrelation zwischen Zufriedenheit mit den Hilfsangeboten andere Familienmitglieder und Gefühl von Überforderung und Stress	63
Abbildung 29: Vergleich vom Überforderungsgefühl unmittelbar nach der Diagnose und zum Zeitpunkt der Befragung	64

Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Elternfragebogen	88
Anhang 1.1: Diagnoseprozess – unmittelbare Reaktion auf die Diagnose-----	89
Anhang 1.2: Diagnoseprozess – einige Tage/Wochen nach der Diagnose-----	90
Anhang 1.3: Auswirkung der Diagnose auf das Familienleben -----	92
Anhang 1.4: Auswirkung der Diagnose auf die Paarbeziehung-----	94
Anhang 1.5: Auswirkung der Diagnose auf die Geschwister -----	97
Anhang 1.6: Externe Ressourcen-----	99
Anhang 1.7: Unangenehme Situationen, die von den Eltern erlebt wurden -----	100
Anhang 1.8: Interne Ressourcen-----	101
Anhang 1.9: Soziodemografische Merkmale der Eltern-----	103
Anhang 2: Flyer Happy Ears by Linda	111
Anhang 3: E-Mail an APD und Förderschulen	112
Anhang 4: E-Mail an das ZGSZ	113
Anhang 5: Erhaltene E-Mails – anonymisiert	114
Anhang 6: Online Katalog Happy Ears by Linda	115
Anhang 7: Berufe der Eltern	136
Anhang 8: Situationen, die von den Eltern erlebt wurden	138
Anhang 9: Tipps von Eltern für Eltern – Originalauszug	149
Anhang 10: Tipps zum Ausdrucken auf einer unnummerierten Seite.....	143

Anhang 1: Elternfragebogen

Bewältigungsprozesse von Eltern hörgeschädigter Kinder

Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit für meine Studie nehmen. Bitte planen Sie etwa 15 Minuten für die Beantwortung des Fragebogens ein.

Wenn Sie mehrere hörgeschädigte Kinder haben, konzentrieren Sie sich bitte auf Ihr ältestes hörgeschädigtes Kind und auf den ersten Bewältigungsprozess, den Sie durchlaufen haben.

In dieser Umfrage sind 24 Fragen enthalten.

Diagnoseprozess

Lesen Sie jede der folgenden Aussagen aufmerksam durch und bestimmen Sie in welchem Masse diese für Sie zutreffen.

Anhang 1.1: Diagnoseprozess – unmittelbare Reaktion auf die Diagnose

Als ich erfahren habe, dass mein Kind schwerhörig/gehörlos ist...

*

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft teilweise zu	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu	Das kann ich nicht beurteilen
...habe ich mich hilflos gefühl	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...habe ich Angst um die Zukunft gehabt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...habe ich mich schuldig gefühlt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...war ich wütend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...habe ich gedacht, dass die Ärzte möglicherweise falsch liegen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...war ich erleichtert, endlich zu wissen, was mein Kind hat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Anhang 1.2: Diagnoseprozess - einige Tage/Wochen nach der Diagnose

Einige Tage/Wochen nach der Diagnose... *

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft teilweise zu	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu	Das kann ich nicht beurteilen
...fragte ich mich, ob es sich heilen lässt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...habe ich mich gefragt, "warum wir?"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...wollte ich schnell die Kontrolle übernehmen und habe mich über das Thema Schwerhörigkeit/Gehörlosigkeit informiert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...war ich voller Optimismus und zuversichtlich, dass die Zukunft gut wird	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...war ich mit den neuen Aufgaben überfordert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...war mir klar, was für Beratungseinrichtungen es gibt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...habe ich mich vom HNO-Arzt/ von der HNO-Ärztin gut beraten gefühlt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...habe ich mich vom Akustiker/von der Akustikerin gut beraten gefühlt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft teilweise zu	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu	Das kann ich nicht beurteilen
...habe ich mich vom audiopädagogischen Dienst gut beraten gefühlt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...wollte ich keine Unterstützung von irgendeiner Hilfsorganisation annehmen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...hatte ich ein Gefühl von Trauer, mein Kind war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...habe ich mich geschämt, weil mein Kind "anders" war	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...habe ich die Schwer-/Gehörlosigkeit verdrängt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...merkte ich, dass es schwierig ist, wegen der erschwerten Kommunikation, mit meinem Kind eine Beziehung aufzubauen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
...war ich auf andere Familien neidisch, weil sie ein normalhörendes Kind haben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Familiensituation

Anhang 1.3: Auswirkung der Diagnose auf das Familienleben

Ihre neue Lebenslage und inwiefern mussten Sie, wegen der Hörbehinderung Ihres Kindes, die Zukunftspläne anpassen.

Eltern zu werden ist immer mit Veränderungen und Anpassungen verbunden. Denken Sie bei den folgenden Aussagen daran, was anders gewesen wäre, wenn Ihr Kind normalhörend gewesen wäre.

*

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft teilweise zu	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu	Das kann ich nicht beurteilen
Unsere Familie ist umgezogen, damit wir in der Nähe einer Sonderschule wohnen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wir haben entschieden keine weiteren Kinder zu haben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wir haben Freundschaften "verloren"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe meinen Beschäftigungsgrad (Arbeitspensum) reduziert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mein Partner/meine Partnerin hat sein/ihr Beschäftigungsgrad (Arbeitspensum) reduziert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft teilweise zu	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu	Das kann ich nicht beurteilen
Wir haben uns scheiden lassen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wir haben Kontakt mit anderen betroffenen Eltern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wir haben die Gebärdensprache gelernt oder sind dran sie zu lernen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wir merken, dass uns die Zeit für die Paarbeziehung fehlt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wir merken, dass wir weniger Zeit für die Geschwisterkinder haben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Anhang 1.4: Auswirkung der Diagnose auf die Paarbeziehung

Wie wirkt sich die Hörminderung auf die Paarbeziehung aus? Wenn Sie alleinerziehende sind, gehen Sie bitte zum nächsten Punkt über.

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft teilweise zu	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu	Das kann ich nicht beurteilen
Ich wünsche mir mehr Zeit für die Paarbeziehung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mein Partner/meine Partnerin wünscht sich mehr Zeit für die Paarbeziehung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich wünsche mir, dass mein Partner/meine Partnerin mich häufiger bei den fachlichen Terminen (HNO, AkustikerIn, audiopädagogischen Dienste) begleitet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mein Partner/meine Partnerin übernimmt die meisten fachlichen Termine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe die Hörminderung unseres Kindes schneller akzeptiert als mein Partner/meine Partnerin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mein Partner/meine Partnerin hat die	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft teilweise zu	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu	Das kann ich nicht beurteilen
Hörminderung unseres Kindes schneller akzeptiert als ich						
Wir haben uns schon über ein Anliegen gestritten, das mit der Hörminderung unseres Kindes zusammenhängt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mein Partner/meine Partnerin hat mir schon mal die Schuld an der Hörminderung unseres Kindes gegeben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe meinem Partner/meiner Partnerin schon einmal die Schuld an der Hörminderung unseres Kindes gegeben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mein Partner/meine Partnerin hat weniger Sachkenntnis als ich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe eine so starke Beziehung zu meinem hörgeschädigten Kind, dass sich mein Partner/meine Partnerin manchmal vernachlässigt fühlt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich fühle mich manchmal	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft teilweise zu	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu	Das kann ich nicht beurteilen
vernachlässigt, weil mein Partner/meine Partnerin eine starke Beziehung zu unserem Kind hat						
Wir waren in der Lage unsere Partnerschaft den erhöhten Anforderungen anzupassen und das stärkte uns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Anhang 1.5: Auswirkung der Diagnose auf die Geschwister

Wie wirkt sich der Hörverlust auf normalhörende Geschwister aus? Wenn Sie keine weiteren normalhörende Kinder haben, gehen Sie bitte zum nächsten Punkt über.

Die Fragen werden aus Gründen der Vereinfachung im Plural gestellt. Sie gelten jedoch auch, wenn Sie nur ein weiteres Kind haben.

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft teilweise zu	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu	Das kann ich nicht beurteilen
Meine andere Kinder fühlen sich manchmal vernachlässigt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, haben die Geschwisterkinder psychosomatische Erkrankungen entwickelt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich beobachte ein negatives Selbstbild bei meinen anderen Kindern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Geschwister haben Toleranz, Geduld und Empathie entwickelt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Geschwister zeigen eine besondere Reife und sind ziemlich selbstständig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft teilweise zu	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu	Das kann ich nicht beurteilen
Die Geschwister idealisieren die Hörminderung des Geschwister, möchten auch Hörhilfen tragen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Geschwister haben die Gebärdensprache gelernt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Externe Ressourcen

Anhang 1.6: Externe Ressourcen

Inwiefern sind Sie mit folgenden Hilfsangeboten zufrieden?

*

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Bin überhaupt nicht zufrieden	Bin eher nicht zufrieden	Bin teilweise zufrieden	Bin eher zufrieden	Bin voll und ganz zufrieden	Das kann ich nicht beurteilen
Andere Familienmitglieder (z.B. Grosseltern, Tante, Onkel,...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AkustikerIn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HNO Arzt/Ärztin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lehrpersonen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AudiopädagogIn/FrüherzieherIn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elternverein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
IV	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Anhang 1.7: Unangenehme Situationen, die von den Eltern erlebt wurden

Sind Sie jemals mit den folgenden Situationen in Bezug auf die Hörbehinderung Ihres Kindes konfrontiert worden? *

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Der Akustiker/die Akustikerin empfahl uns, Hörgeräte in Hautfarbe zu wählen
- Es hat mir/uns schon jemand gesagt, dass es nicht so schlimm ist, eine Hörhilfe zu tragen, da man sie mit den Haaren gut verstecken kann
- Jemand aus der Familie oder dem Freundeskreis hat sich bereits über die verzögerte Sprachentwicklung meines Kindes geäußert
- Meinem Kind wurde aufgrund seiner Hörbehinderung die Ausübung eines Hobbys verweigert
- Mein Kind wurde aufgrund seiner Hörschwierigkeiten bereits von Gleichaltrigen ausgegrenzt
- Mein Kind wurde bereits von anderen Personen angestarrt
- Sonstiges:

Interne Ressourcen

Anhang 1.8: Interne Ressourcen

Inwiefern treffen folgende Aussagen auf Sie zu? (unter Berücksichtigung der Hörminderung Ihres Kindes)

*

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft teilweise zu	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu	Das kann ich nicht beurteilen
Ich zweifle an meinen Kompetenzen als Mutter/Vater eines hörgeschädigten Kindes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Meine eigenen Bedürfnisse und Interessen haben keine Priorität	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich fühle mich manchmal überfordert und gestresst	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mein Wissen und meine Kenntnisse über die Hörschädigung sind ausreichend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich fühle mich manchmal als Opfer der Umstände	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe das Gefühl, dass mein Kind wegen der Hörminderung leidet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich mache mir grosse Sorgen um die	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft teilweise zu	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu	Das kann ich nicht beurteilen
berufliche Zukunft meines Kindes						
Ich möchte lieber, dass mein Kind Hörgeräte in Hautfarbe trägt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich sehe viele Hindernisse auf meinem Weg zum Glücklichsein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die ganze Situation hat bei mir eine Depression verursacht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich fühle mich von anderen Leuten genügend unterstützt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich bereue es manchmal, Mutter/Vater geworden zu sein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich vermisse mein "altes" Leben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich erkläre nicht gerne, warum mein Kind Hörhilfen braucht oder mit Gebärdensprache kommuniziert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Diverse Angaben

Wir sind bald am Ziel! Bitte geben Sie uns die folgenden Informationen, die anonymisiert behandelt werden.

Anhang 1.9: Soziodemografische Merkmale der Eltern

Sind Sie: *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- weiblich
- männlich

Wie alt sind Sie? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Unter 25
- 26-30
- 31-35
- 36-40
- 41-55
- 56 und mehr

Wo wohnen Sie? (Kanton/Bezirk) *

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Was ist Ihr Beruf? *

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Grad der beruflichen Beschäftigung (im Durchschnitt): *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0%
- 1-20%
- 30-40%
- 50%
- 60-70%
- 80%
- 90%
- 100%

Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss bzw. Hochschulabschluss haben Sie? *

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Keinen Berufsabschluss und nicht in beruflicher Ausbildung
- Noch in beruflicher Ausbildung
- Berufliche-Betriebliche Ausbildung (Lehre)
- Beruflich-schulische Ausbildung (Berufsfachschule, Handelsschule,...)/Fachschule
- Matura
- Bachelor an einer Universität oder Hochschule
- Master an einer Universität oder Hochschule
- Doktorat an einer Universität oder Hochschule
- Sonstiges:

Welche religiöse Orientierung haben Sie? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Keine
- Christentum
- Islam
- Zeugen Jehovas
- Hinduismus
- Traditionelle chinesische Religion
- Buddhismus
- Traditionelle afrikanische Religion
- Spiritismus
- Judentum
- Sonstiges

Üben Sie Ihre Religion aktiv aus?

Wenn Sie keine Religion haben, gehen Sie bitte zum nächsten Punkt über.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Mittelmässig
- Nein

Wie ist Ihr Hörstatus? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Normalhörend
- Leichtgradig schwerhörig
- Mittelgradig schwerhörig
- Hochgradig schwerhörig
- Gehörlos
- Sonstiges

Wie ist der Hörstatus Ihres Partners/ihrer Partnerin?

Wenn Sie keinen Partner/keine Partnerin haben, gehen Sie bitte zum nächsten Punkt über.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Normalhörend
- Leichtgradig schwerhörig
- Mittelgradig schwerhörig
- Hochgradig schwerhörig
- Gehörlos
- Sonstiges

Wie ist der Hörstatus Ihrer anderen Kinder? (1. Geschwister)

Wenn Sie keine weiteren Kinder haben, gehen Sie bitte zum nächsten Punkt über.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Normalhörend

Leichtgradig schwerhörig

Mittelgradig schwerhörig

Hochgradig schwerhörig

Gehörlos

Sonstiges

Wie ist der Hörstatus Ihrer anderen Kinder? (2. Geschwister)

Wenn Sie keine weiteren Kinder haben, gehen Sie bitte zum nächsten Punkt über.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Normalhörend

Leichtgradig schwerhörig

Mittelgradig schwerhörig

Hochgradig schwerhörig

Gehörlos

Sonstiges

Wie ist der Hörstatus Ihrer anderen Kinder? (3. Geschwister)

Wenn Sie keine weiteren Kinder haben, gehen Sie bitte zum nächsten Punkt über.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Normalhörend

Leichtgradig schwerhörig

Mittelgradig schwerhörig

Hochgradig schwerhörig

Gehörlos

Sonstiges

Wie ist der Hörstatus Ihrer anderen Kinder? (4. Geschwister)

Wenn Sie keine weiteren Kinder haben, gehen Sie bitte zum nächsten Punkt über.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Normalhörend

Leichtgradig schwerhörig

Mittelgradig schwerhörig

Hochgradig schwerhörig

Gehörlos

Sonstiges

Wie alt war Ihr Kind, als Sie die Diagnose erhalten haben? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Vor der Geburt

Bei der Geburt (Hörscreening)

Unter 1 Jahr alt

2-5 Jahre alt

6-10 Jahre alt

Älter als 10

Sonstiges

Tipps für andere betroffene Eltern

Andere Eltern können von Ihren Erfahrungen, Ihrem Wissen und Ihren Ratschlägen profitieren.

Was würden Sie Eltern raten, die gerade erfahren haben, dass ihr Kind hörgeschädigt ist? Was hätten Sie damals gerne gewusst?

*

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Herzlichen Dank im Voraus für die Teilnahme und die damit verbundene Unterstützung. Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: haldemann.vanessa@learnhfh.ch

Freundliche Grüsse

Vanessa Haldemann

Anhang 2: Flyer Happy Ears by Linda

(1. Schritt beim Zugang zur Stichprobe)

HAPPY EARS BY LINDA

Wir erstellen

- Stickers für die FM-Anlage
- Ketten für Hörgeräte
- Hörhilfen für Puppen
- ... und viel mehr!

Besuchen Sie unseren Katalog auf:

happyearslinda@gmail.com

Anhang 3: E-Mail an APD und Förderschulen

(2. Schritt beim Zugang zur Stichprobe)

HfH Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

[REDACTED]

Liebe / lieber ***

Im Rahmen meines Studiums als schulische Heilpädagogin (Schwerpunkt Hören) schreibe ich meine Masterarbeit über die Bewältigung von Eltern hörbeeinträchtigter Kinder.

In dieser Studie möchte ich die Bewältigungsprozesse und das Resilienzvermögen von Eltern hörbeeinträchtigter Kinder untersuchen. Das Ziel ist es, die Herausforderungen dieser Elterngruppe zu verstehen und herauszufinden, welche Faktoren dazu beitragen, dass sie heute die Hörminderung ihres Kindes akzeptieren. Welche Empfehlungen geben sie Eltern, die erst kürzlich von der Hörbehinderung ihres Kindes erfahren haben?

Um meinen Zugang zu dieser Stichprobe zu finden, werde ich den Online-Katalog der Kollektion «Happy Ears by Linda» verwenden. Dieser Katalog enthält modische und praktische Accessoires für hörbeeinträchtigte Kinder. Die Produkte werden von meiner Tochter Linda und mir entwickelt. Die Kollektion umfasst personalisierte Aufkleber für die FM-Anlage, Hörhilfen für Puppen und weitere Accessoires, die sich mit dem Thema Schwerhörigkeit befassen. Eltern haben ebenfalls die Möglichkeit für sich selbst modische Accessoires zu kaufen, u. a. Taschen mit dem Spruch "Proud mum - Happy Ears". Meiner Meinung nach befinden sich die Eltern, die diese Accessoires erwerben, weit in ihrem Bewältigungsprozess und haben ein hohes Mass an Akzeptanz erlangt. Sie können die durchlebten Phasen am besten darstellen und andere betroffene Eltern beraten.

QR-Code zum Online-Katalog "Happy Ears by Linda":

Nach dem Kauf eines Artikels aus der *Happy Ears by Linda* - Kollektion erhalten die Kunden, die Mutter/Vater sind, einen Online-Fragebogen.

Damit meine quantitative Forschung repräsentativ wird, bin ich auf Ihre Mithilfe angewiesen. Folgend finden Sie einige Flyers, die für die betroffenen Eltern bestimmt sind. Könnten sie den Eltern zur Verfügung gestellt werden?

Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung. Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:
haldemann.vanessa@learnhfh.ch

Mit freundlichen Grüßen
Vanessa Haldemann

Mentoring durch die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich - Daniela Nussbaumer -
Professorin für MINT-Lernen und -Lernentwicklung unter erschwerten Bedingungen

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239, Postfach 5850, CH-8050 Zürich, T +41 44 317 11 11, info@hfh.ch

Anhang 4: E-Mail an das ZGSZ

(3. Schritt beim Zugang zur Stichprobe)

Liebe Eltern

Eine Audiopädagogin vom ZGSZ führt eine Studie durch.

Sie ist auf Ihre Teilnahme angewiesen.

Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle Zeit!

Liebe Eltern

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich befasse ich mich mit dem Thema Bewältigungsprozesse von Eltern hörgeschädigter Kinder.

Mein Fragebogen richtet sich an Eltern schwerhöriger oder gehörloser Kinder, die sich bereits in der Akzeptanz der Behinderung befinden.

Die Beantwortung dauert ungefähr 15 Minuten. Wichtig ist, dass die Umfrage bis zum Schluss ausgefüllt wird, ansonsten ist sie ungültig.

Damit meine Arbeit repräsentativ wird, bin ich auf Ihre Mithilfe und Unterstützung angewiesen.

Für die Forschung benötige ich eine grosse Anzahl an Teilnehmenden, deshalb darf diese Umfrage gerne an andere betroffene Eltern weitergeleitet werden.

Die anonymisierte Erhebung befindet sich im folgenden Link:

[Bewältigungsprozesse von Eltern
hörgeschädigter Kinder
ls.hfh.ch](https://www.learnhfh.ch/bewaeltigung)

Ich freue mich, wenn Sie den Fragebogen auch Ihrem Partner/ Ihrer Partnerin zum Ausfüllen geben.

Im Rahmen dieser Masterarbeit haben meine schwerhörige Tochter und ich eine Kollektion von Modeaccessoires rund um das Thema Schwerhörigkeit auf den Markt gebracht.

Werfen Sie einen Blick auf unseren Online-Katalog "[Happy Ears by Linda](#)":

(Fotografieren Sie den Code mit der Fotokamera Ihres Handys und tippen Sie auf den erscheinenden Link)

Herzlichen Dank im Voraus für die Unterstützung. Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:

haldemann.vanessa@learnhfh.ch oder vanessa.haldemann@zgsz.ch

Vanessa Haldemann

Schulische Heilpädagogin mit Schwerpunkt Hören

hfh Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Mentoring durch die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Daniela Nussbaumer - Professorin für MINT-Lernen und -Lernentwicklung unter erschwerten Bedingungen

Anhang 5: Erhaltene E-Mails - anonymisiert

1

2

3

4

Anhang 6: Online Katalog Happy Ears by Linda

(Stand August 2024)

WELCOME AT HAPPY EARS BY LINDA

Die Hörminderung bei Kindern ist ein Thema, das in der Gesellschaft wenig Beachtung findet. Die Werbung für Hörgeräte richtet sich ausschliesslich an ältere Menschen. Den Kindern wird empfohlen die Hörgeräte mit einer «Hautfarbe» zu wählen, damit diese besser versteckt werden können. Ihnen wird geraten, die Haare wachsen zu lassen, damit die Hörhilfen bedeckt werden können. Es besteht die Gefahr, dass betroffene Kinder Schamgefühle entwickeln. Nach der Frage meiner hörbehinderten achtjährigen Tochter, warum sie sich für ihre speziellen Ohren schämen sollte, suchte ich nach einer Lösung. Ich wünschte mir, dass sie und andere Kinder ihre Hörgeräte/CI/FM-Anlagen voller Stolz zeigen können. Dafür haben wir die Kollektion «Happy Ears by Linda» entwickelt. Unter anderem werden Stickers, Haltekettchen für die Hörhilfen und Hörgeräte für Puppen von uns hergestellt. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Durchsehen unserer Kollektion.

Vanessa

ABOUT US

LINDA *Gründerin & Designerin*

Linda ist ein kreatives Mädchen, das vor Fantasie sprüht. Sie möchte, dass alle Kinder, die wie sie besondere Ohren haben, stolz darauf sind. Dass sie keine Angst mehr haben, ihre Hörhilfen zu zeigen. Im Jahr 2023 hatte Linda die Idee, coole Accessoires zu entwickeln. "Jedes Kind ist anders. Wir können alle aus unseren speziellen Ohren eine Stärke machen".

VANESSA *Managerin*

Audiopädagogin und Mutter von Linda. Sie engagiert sich für Lindas Projekt und möchte mehr Akzeptanz und Positivität für das Thema Hörbeeinträchtigung von Kindern erreichen. Die Begleitung von betroffenen Eltern und die Förderung einer optimalen Identitätsbildung der Kinder liegen ihr besonders am Herzen.

THE TEAM

VOL. 1 FRÜHLINGS- UND
SOMMERKOLLEKTION

Home made

CULTURE

100 WAYS TO UPDATE YOUR
FM DEVICE

SUMMER
TRENDS
2024

**EVERYTHING
IS POSSIBLE**

with Linda

FIND THE PERFECT

STICKER FOR YOU

HAPPY EARS
BY LINDA

- 5 -

Proud CULTURE

FM STICKERS

Mit deinem Namen und deiner Lieblingsfarbe versehen. Der schöne Sticker wird mit deinem Lieblingssport oder Tier ergänzt.

Dein Gerät wird mit winzigen Kawaii-Dekorationen versehen. Ob Früchte, Tiere, Herzen, Sterne - für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Deine Lieblingsfigur wird dich durch den Schultag begleiten.

Von wem bist du ein grosser Fan?

Auf der letzten Seite unseres Katalogs hast du die Möglichkeit, deinen Wunschaufkleber zu designen.

HAPPY EARS
BY LINDA

12.-

Verliere nie wieder
deine Hörgeräte,
mit unseren
Halterungen

7.-

HAPPY EARS
BY LINDA

- 9 -

Always with you COLLECTION

Musst du beim Schwimmen oder beim Sport deine Hörgeräte ausziehen? Suchst du nach neuen Batterien? Keine Sorge, alles ist griffbereit.

Oktopus

Küken

Erdbeer

Zum anhängen an deiner Schultasche. Inkl. Box für verbrauchte Batterien.

Einhorn

Astronaut

Frosch

Feste Box

Gross (CI) oder klein (HG)
in blau, rot, violett, gelb oder grün. Der Text und das Logo können personalisiert werden.

Special
Summer
Edition

AUFBEWAHRUNG

4.-

15.-

16.-

- 11 -

Lärm- Schutz

Lärm kann vorübergehende Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Reizbarkeit verursachen.

Wenn die Lautstärke hoch ist und über einen längeren Zeitraum anhält, können die empfindlichen Haarzellen in den Ohren beschädigt werden, was zu einer weiteren Abnahme des Hörvermögens führen kann.

7.-

Unsere Schaumstoff-Ohrstöpsel: sind weich und passen sich der Form des Gehörgangs an, um eine effektive Schalldämmung zu bieten. Die tierförmige Spitze wird Ihrem Kind gefallen. Das Schaumstoffteil kann ausgetauscht werden. Die kleine praktische Box ermöglicht es, sie überall mitzunehmen.

- 12 -

Enjoy

THE SUMMER

2.-

Das Eindringen von Wasser in die Ohren kann zu Infektionen führen. Das warme und feuchte Klima im Sommer schafft die ideale Umgebung für das Wachstum von Bakterien und Pilzen. Wenn Wasser in den Gehörgang gelangt, kann es zu einer Otitis externa, auch bekannt als "Schwimmerohr", führen. Diese Infektion ist schmerzhaft und kann zu Juckreiz, Rötung, Schwellung und sogar Hörverlust führen. Kinder sind besonders anfällig, da sie oft viel Zeit im Wasser verbringen und ihre Gehörgänge enger sind als die von Erwachsenen, was eine leichtere Infektion ermöglicht.

Des Weiteren kann Salz oder Chlor im Poolwasser irritierend sein und bei manchen Menschen allergische Reaktionen hervorrufen.

Durch die Verwendung von Ohrstöpseln und das sorgfältige Abtrocknen der Ohren nach dem Schwimmen können Eltern sicherstellen, dass ihre Kinder ohne Beschwerden den Sommer genießen können.

REDUCE NOISE LEVEL

Störlärm kann sowohl für Menschen mit normaler Hörfähigkeit als auch für Personen mit Schwerhörigkeit Kopfschmerzen verursachen. Bei Menschen mit Schwerhörigkeit sind die Auswirkungen jedoch belastender.

Schwerhörige Personen haben oft Schwierigkeiten, Geräusche zu erkennen und zu filtern. Dies bedeutet, dass sie keine selektive Hörfähigkeit haben und von verschiedenen Geräuschen gleichzeitig überwältigt werden können. Wenn dann störende Geräusche wie Stühle bewegen auftreten, können diese zu einer zusätzlichen Belastung führen.

Es ist wichtig, dass schwerhörige Menschen Massnahmen ergreifen, um den Störlärm zu reduzieren. Dazu gehören das Tragen von Ohrenschützern oder das Schliessen von Fenstern, um den Lärmpegel zu verringern. Das Schaffen einer ruhigen Umgebung kann dazu beitragen, Kopfschmerzen und Stress zu reduzieren.

(4er Set) Stuhlbeinschutz Katzenpfotten aus Stoff - 6 CHF

DOLLS

Die Bedeutung von Spielfiguren für die Identitätsbildung von Kindern mit Behinderungen sollte nicht unterschätzt werden. Spielen ist eine wesentliche Aktivität, durch die Kinder ihre eigene Persönlichkeit entwickeln, soziale Fähigkeiten erlernen und ihre Vorstellungskraft, Kreativität und Problemlösungsfähigkeiten fördern. Wenn Spielfiguren die Vielfalt von Menschen mit Behinderungen darstellen, können sie eine positive und inklusive Botschaft vermitteln.

Für Kinder mit Behinderungen ist es wichtig, dass sie Spielfiguren haben, mit denen sie sich identifizieren können. Das Vorhandensein von Spielfiguren, die ähnliche Behinderungen haben, hilft ihnen, ihre eigene Identität zu akzeptieren und stärkt ihr Selbstbewusstsein. Sie erkennen, dass sie nicht allein sind und dass ihre Behinderung ein normaler Teil des menschlichen Spektrums ist. Darüber hinaus spielt die Darstellung von Spielfiguren mit Behinderungen eine wichtige Rolle bei der Schaffung von Empathie und Sensibilität bei Kindern ohne Behinderungen.

* Preis pro Hörhilfe, OHNE PUPPE.

- 15 -

LEGO-Kopf mit
einem Hörgerät
(nur einseitig,
ohne Haare und
ohne Körper)
2 CHF / Stück

- 16 -

Die unsichtbaren Helden

In der Stille unserer Welt findet unsere Liebe eine laute Stimme. Als Geschwister von Kindern mit Hörbehinderung verstehen wir einander ohne Worte, aber unser Band ist stärker als jedes gesprochene Versprechen. Wir sind füreinander da – beim Lachen und beim Lernen, in Ruhe und im Rummel. Unsere Verbindung zeigt, dass Zuneigung kein Geräusch braucht, um gehört zu werden.

Es ist Zeit, unseren stillen Heldinnen und Helden ein lautes Dankeschön zu sagen – den Geschwistern von Kindern mit Hörminderung! Ihre bedingungslose Unterstützung, Geduld und Liebe machen sie zu wahren Vorbildern.

Schauen Sie auch gerne mal in unserem online Katalog vorbei, die meisten unserer Produkte können für "normalhörende" Geschwister angepasst werden.

Für die Geschwister

Die keine "besonderen" Ohren haben

Brillenkette

7 CHF

Haarspangen

5 CHF

Anhänger

4 CHF

Akzeptanz

Ich bin so stolz auf mein Kind und möchte Sie ermutigen, die Einzigartigkeit Ihres Kindes zu akzeptieren. Akzeptanz ist die Fähigkeit, aus jeder Situation das Beste herauszuholen und unsere Liebe und Unterstützung zu zeigen.

Personalisierte
Tasche aus Stoff,
15 CHF
(40x26x10cm)

Stolz

Ich möchte Sie ermutigen, die Hörbehinderung Ihres Kindes als Chance zu sehen, um die gemeinsame Bindung zu stärken. Seien Sie stolz auf Ihr wunderbares Kind und zeigen Sie es der ganzen Welt.

Unsere Taschen können mit Ihren eigenen Inspirationen gestaltet werden.

Elternliebe

Gemeinsam können wir eine Welt schaffen, in der sich jeder akzeptiert und geliebt fühlt. Lasst uns die Kraft der Elternliebe feiern und zusammen für eine inklusive Gesellschaft kämpfen.

ELTERN

HAPPY EARS
BY LINDA

PRICE LIST

FM-Sticker	10 CHF
Halterung mit Haarspange 1 St.	12 CHF
Halterung mit Haarspange 2 St.	20 CHF
Halterung hinter dem Kopf / Brillenkette	7 CHF
Täschchen zum anhängen	4 CHF
Schultertasche Special Edition	4 CHF
Harte Box mit text und logo - klein	15 CHF
Harte Box mit text und logo - gross	16 CHF
Ohrstöpsel Tier	7 CHF
Ohrstöpsel Wasser	2 CHF
Stuhlbeinschutz 4er Set	6 CHF
Hörgerät/Baha/CI für Puppe 1 St.	8 CHF
Lego-Kopf	2 CHF
Haarspange Geschwister	5 CHF
Tasche stolze Eltern	15 CHF

SENDING
YOU
LOVE

Da wir einen Teil unserer Produkte selbst herstellen und keine grossen Lagerbestände haben, kann die Lieferzeit bis zu 6 Wochen betragen. Die Stickers, Haaraccessoires und Kettchen werden von Linda angefertigt. Sie haben nicht die Perfektion einer industriellen Fertigung, werden aber mit viel Herzblut hergestellt.

Lieferkosten: 2 CHF
Gratis Lieferung ab 50 CHF !
Ab 50.00 CHF Bestellwert liefern wir Ihre Bestellung gratis zu Ihnen nach Hause.
Wir liefern ausschliesslich in die Schweiz.

**COMING
SOON**

**Stickers
neue
FM-
Anlage**

**Stirn-
bänder**

**Stickers
für
Hörgeräte**

**T-Shirts
stolze
Eltern**

**Velo
Schilder**

**Massage
-öl für
die
Ohren**

**TO BE
CONTINUED ...**

Meine Wunsch- FM-Anlage

Anhang 7: Berufe der Eltern

Zusammenfassung für G01Q14

Was ist Ihr Beruf?

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	104	100.00%
Keine Antwort	0	0.00%

ID	Antwort
2	Lehrerin
4	Kaufmann
6	Bibliothekarin
7	Erwachsenenbildnerin
10	Hebamme
11	Physiotherapeutin
12	Pta
14	IT-Projektmanager
16	Industrie Kauffrau
19	Designer
20	Rentnerin
21	Lehrer
24	SozPäd
25	Einzelhandelskauffrau
29	Kitaleitung
30	Med. Fachangestellte
32	kaufmann
33	Lehrerin
36	Ingenieur
37	Technischer Hauswart
39	Verkäuferin
41	Koch
42	Polymechaniker
44	Zahnärztin
46	Gelernte Hochbauzeichnerin jetzt Büroangestellte in einem Baugeschäft
49	Mutter und Betreuungsperson Tagesfamilien
51	Haushelferin und Raumpflegerin.
52	zertifizierte Liege- & Schlaftherapeutin
54	Kindergartenlehrperson, schulische Heilpädagogin
55	Buchhalterin
56	Pflegefachfrau FH
58	Hausfrau, vor Kinder Risk Managerin
59	Fachfrau Gesundheit Fage
60	Life Sciences (keine Details weil inkompatibel mit Anonymität)
64	Primarlehrer
67	Sachbearbeiterin
68	Sachbearbeiterin, Primarschulpflegerin
69	Hausfrau seit dem Erstgeborenen , gelernte Pharma -Assistentin
70	kaufm. Angestellte
71	Ärztin
72	Dipl. Pflegefachfrau Notfall / Bibliothekarin
73	Arbeite an einer Schule
74	Lehrperson
75	Pflegefachfrau HF
76	Kindergärtnerin
77	Kindergartenlehrerin
78	Büroangestellte
79	Geschäftsinhaber Informatiker Dipl.
80	Fachlehrerin
81	Dozentin
82	Office based Account Manager
83	Kindergärten und arbeite an einer heilpädagogischen Schule auf der Eingangsstufe

84	Lehrperson
85	Primarlehrerin
87	Sozialbegleiterin
89	Leiterin Mobilitätsbüro
91	Kindergärtnerin
93	Bibliothekarin
94	Lehrer
95	Heilpädagogin
97	Lehrerin/Hausfrau
98	Vorschullehrperson
99	Gärtnerin
100	Manager
101	Fachfrau med. tech. Radiologie
102	Finanzspezialist
103	Verkäuferin
106	Meteorologe
107	Hausmann
108	BUCHHALTERIN
109	Event Managerin
110	Leiterin Vorsorge AXA
111	Sachbearbeiterin
113	Primarlehrerin
114	Sozialarbeiterin
115	Eidg. dipl. Immob. Bewirtschafterin
116	Pharmaassistentin
117	Zustellung Post
118	Hausfrau 80% / Bankangestellte 20% auf Grund des Hörbehinderten Kindes
119	Pflegefachfrau HF
120	Pflegefachfrau
122	CFO
125	Msc. El. Engineering
129	Dipl. Elektroingenieur FH
130	Pflegehelferin
131	Primarlehrerin
132	HR-Fachfrau und Buchhalterin
133	Hausfrau/Lehrerin
135	Psychotherapeutin
138	Marketing Managerin
142	Fabe Kind
146	Wissenschaftliche Mitarbeiterin
148	CRM Manager
149	Familienfrau
150	Top Stylistin (Coiffeur)
152	Übersetzerin
153	Lebensmittel Ingenieur
154	Geschäftsführer
155	Pflegefachfrau
156	Technikerin
157	Immobilien Projektmanagment
158	Umweltnaturwissenschaftlerin
160	Oekonom
163	Account Manager

Anhang 8: Situationen, die von den Eltern erlebt wurden

Zusammenfassung für G03Q24

Sind Sie jemals mit den folgenden Situationen in Bezug auf die Hörbehinderung Ihres Kindes konfrontiert worden?

Antwort	Anzahl	Prozent
Der Akustiker/die Akustikerin empfahl uns, Hörgeräte in Hautfarbe zu wählen (SQ001)	13	12.50%
Es hat mir/uns schon jemand gesagt, dass es nicht so schlimm ist, eine Hörhilfe zu tragen, da man sie mit den Haaren gut verstecken kann (SQ002)	54	51.92%
Jemand aus der Familie oder dem Freundeskreis hat sich bereits über die verzögerte Sprachentwicklung meines Kindes geäußert (SQ003)	43	41.35%
Meinem Kind wurde aufgrund seiner Hörbehinderung die Ausübung eines Hobbys verweigert (SQ004)	8	7.69%
Mein Kind wurde aufgrund seiner Hörschwierigkeiten bereits von Gleichaltrigen ausgegrenzt (SQ005)	35	33.65%
Mein Kind wurde bereits von anderen Personen angestarrt (SQ006)	63	60.58%
Sonstiges	21	20.19%

ID	Antwort
7	Nichts dergleichen!
16	Wir haben keinen Kontakt mehr zu anderen Familien aus dem alten Regelliga weil die Eltern Angst haben/hatten. Wenn sie uns jetzt zufällig mal sehen sind sie erstaunt wie gut er doch sprechen kann mit seinen Cis. Wir wurden auch schon angesprochen ob es die cis nicht kleiner gibt damit sie weniger auffallen
21	Eher unsicherheit
46	Keine unangenehme Erfahrungen gemacht
51	Mein Kind wird oftmals nicht wahrgenommen unter Hörenden, da sie sehr ruhig ist und beobachtet. Dadurch geht sie gerne unter.....ht
56	Fussgänger blöd angeschaut, da mein Kind nicht grüßte- erklärte, dass es ihre hohe Stimme und der Mütze es nicht verstanden hat-Hörbeeinträchtigt sei.
68	Die Fehlannahmen über das Gebärden sind weit verbreitet und die Annahme, dass das Kind Gebärden nur braucht bis es sprechen kann
72	Wir haben keine negativen Erfahrungen gemacht
74	Nahelegung einer plastischen Korrektur & wiederherstellung des Gehörgangs
75	keine negativen Erfahrungen gemacht
81	Uns wurde von Bekannten (nicht medizinisches Personal) gesagt, dass es die Gehirnentwicklung wohl beeinträchtigt sein werde (heute ist klar, dass dies nicht zutrifft)
83	Mein erlebte „Schulverweis“ in der Primarschule und während der Lehre eine Empfehlung auf von EFZ auf EBA zu wechseln
85	Wir wurden gefragt, was die CIs sind, und wieso er sie trägt, und wir haben es erklärt.
91	Meinem Kind wurde gesagt, inzwischen gibt es schon "sehr moderne" Hörgeräte, die man kaum sieht.
100	Akustiker und andere medizinische Bereiche haben unsere unser Bedürfnis schnell eine Hörversorgung/Implantation zu bekommen nicht ernst genommen und die Wichtigkeit nicht verstanden.
119	Einteilung in die Oberstufe auf Grund der Hörbeeinträchtigung B anstatt A, da integrativ weniger auf die Hörbeeinträchtigung eingegangen werden kann
122	Angestarrt.... sehr negativ formuliert
125	nichts von alle dem.
133	Hobbys wurden erschwert (Schwimmen, Turnwettkämpfe, ... Völlige Unwissenheit: man empfahl uns beim Schwimmen einfach eine Badekappe über zu ziehen, ...
152	Ich höre an und zu, dass es viel schlimmer wäre, wenn mein Kind blind wäre.
157	Einseitige Hörbehindert: Er hat ja noch ein zweites Ohr

Anhang 9: Tipps von Eltern für Eltern - Originalauszug

Zusammenfassung für G06Q10

Was würden Sie Eltern raten, die gerade erfahren haben, dass ihr Kind hörgeschädigt ist? Was hätten Sie damals gerne gewusst?

Antwort	Anzahl	Prozent
Antwort	82	78.85%
Keine Antwort	22	21.15%

ID	Antwort
2	Das alles gut wird. Die Schwierigkeiten, denen Sie auf Ihrem Weg begegnen, werden Sie stärker machen. Reden Sie viel mit Ihrem Kind, auch wenn Sie das Gefühl haben, dass es nichts bringt, das Kind braucht das. Scheuen Sie sich nicht, um Hilfe zu bitten, wenn Sie sie brauchen.
7	Vertrauen haben, dass es schon gut kommt und das Kind seinen eigenen Weg gehen wird.
10	SVHEK
11	Das es einen audiopädagogischen Dienst gibt. Auch das es psychologische Therapien gibt für die ganze Familie.
12	Das sie sich selber gut informieren sollen da sehr viele ärzte einen Wort wörtlich dumm dastehen lassen
14	Die Vernetzung mit anderen betroffenen Familien war für uns sehr hilfreich, da sie Ängste nehmen kann und viele offene Fragen beantworten werden können. Die Erstberatung von Frau Eckerli hat uns aufgefangen und dafür gesorgt, dass wir zuversichtlich in die Zukunft blicken konnten!
16	Das es an den Schulen für hörschädigung oft eine Beratungsstelle für Betroffene Familien gibt.
19	Ich hätte gerne den Kontakt zu einer Person wie mir heute gehabt, die einem rational erklären kann, was auf einen zukommt und selber Mutter ist und die Gefühle kennt.
21	Gute Beratungsstellen sind vorhanden
24	Es kommt gut
25	Das es trotz hochgradiger Schwerhörigkeit sprechen lernen kann, wie ein normalhörendes Kind
29	Das alles gut kommt. Hörgeschädigte Menschen haben viel Unterstützung!!
33	Nichts zu sagen. Aber in den frühen Frage , habe ich nicht gesagt dass mein Kind mittelgrad Schwerhörig ist. Sein Geschwister ist normalhörend. (Ich schreibe hier, weil ich nicht auf die frühe Frag wiederkommen)
36	Mit anderen Eltern im Kontakt zu kommen
37	Ruhe bewahren es kommt alles gut
41	Über das Angebot der Audiopedagogik wurden wir erst informiert, als es Schwierigkeiten gab bei den Hörtests. Wäre schön gewesen früher von diesem Angebot zu wissen.
42	Wissen, welche Möglichkeiten es gibt, meinem Kind das Hören zu schenken. Vermutlich haben die Ärzte bereits bei dem Untersuch gewusst das normale Hörgeräte bei unserem Sohn nicht für ein gutes Hörverständnis reichen. Dennoch mussten wir diese Tatsache selber herausfinden. Das hat uns zwei Mal erschüttert... Heute trägt unser Sohn beidseits CI's und wir kommen super zurecht.
44	Sobald wir am USZ betreut wurden, hatten wir alle Unterstützung, die wir brauchten. Man benötigt als Familie einfach auch Zeit, um alles zu verarbeiten.
49	Unbedingt die Hilfeangebote annehmen und sich selber Informationen beschaffen wenn nötig. Auszeiten ohne schlechtes Gewissen geniessen
51	Besteht auf eine Abklärung, wenn das Hörscreening nach Geburt zweifelhaft ist!!!! Unbedingt Kontakt zu Gleichgesinnten aufbauen!
52	Dass es heutzutage bereits sehr viele Möglichkeiten gibt die Hörbeeinträchtigung zu unterstützen. Das Thema möglichst offen dem eigenen Kind erklären und kein grosses Tamtam draus machen. Gegenüber dem Umfeld in die Kommunikation gehen.
56	Offen mit der Thematik umgehen und proaktiv die Lehrpersonen mit ins Boot holen.
58	Es ist nicht do schlimm, wie man erst denkt.
59	Wir wurden gut beraten!
60	Schwerhörige Kinder brauchen mehr vom Normalen (mehr, keinen anderen lautsprachlichen Input). Kommt schon gut!

- Früh in der Schule Interessen des Kindes vertreten und ggf. Schule wechseln. Störgeräusche sind auch für gut versorgte Kinder in der Schule ein Problem. Zusammenarbeit mit Fachleuten aktiv managen, bei Bedarf Team anders aufstellen.
- 64 Dass es eine Erklärung dafür gibt, warum das Kind ADHS haben könnte, warum es als "late bloomer" gesehen werden kann (sprachlich, motorisch, Verhalten).
- 68 Beginnen Sie sofort Gebärdensprache zu lernen, holen Sie an allen möglichen Stellen Infos ein (ZGSZ, SVEHK, bfsug, SGB, ...). Erklären Sie dem Umfeld, dass Schwerhörigkeit nicht nur "alles ist leiser" bedeutet. Machen Sie unter allen Umständen eine 2. BERA vor allfälliger CI Implantation.
- Anmerkung zum Fragebogen: Unser Kind hat CHARGE, vorgeburtlich diagnostiziert, wir hatten die Hörbehinderung daher bereits vermutet. Die Zeit der Diagnosestellung Schwerhörigkeit war völlig überschattet von diversen, teils lebensbedrohlichen Themen. Dies lässt sich im Fragebogen schwer trennen von den Fragen zur Diagnose und Akzeptanz oder der Hoffnung auf Zukunftsperspektiven.
- 69 Das sehr viele positive Sachen entstehen können..unser Sohn ist ein Sonnenschein die vielen neuen Kontakte, das Selbstbewusstsein wen man anfängt die Gebärdensprache zu lernen auch bei mir als Erwachsene.Die Geschwister die auch in so viel Sachen profitiert haben für ihr zukünftiges Leben der Zusammenhalt der Geschwister . Es gibt so viele Sachen die extrem bereichernd waren und sind .
- 71 Keine Scheu haben, den Pädakustiker oder ORL zu wechseln, wenn man sich nicht gut beraten oder verstanden fühlt.
- 72 Wir wurden von Anfang an gut beraten. Da unser Kind nur einseitig hörbeeinträchtigt ist war eine normale Sprachentwicklung möglich, was natürlich vieles vereinfacht hat.
- 73 Früher Kontakt zu Audiopädagogin
- 74 Keine Ahnung
- 76 Das die soziale Benachteiligung in der Kindergruppe üblich und gross ist und es viel Engagement, Nerven und eine dicke Haut bedarf, mit dem umzugehen.
- 77 ...dass es eine Zukunft gibt, nie die Hoffnznz aufzugeben ...
- 78 Dass es immer eine Lösung gibt und man jede Hilfe annehmen soll.
- 79 Vertraue auf dich selbst
- 80 Wir wurden sehr gut betreut durch den audiopädagogischen Dienst.
- 81 Schwierig zu sagen, bei uns waren sich die Ärzte lange über die spezifische Diagnose (Ursache) nicht einig, und wir wurden von Stelle zu Stelle geschickt, was belastend war. Was ich hier aber konkret raten würde, ist schwierig zu sagen. Die logopädischen und audiopädagogischen Angebote waren für uns sehr hilfreich und haben unser Kind ideal in der Sprachentwicklung gefördert. Diese anzunehmen erscheint mir ratsam.
- 82 Ich hätte gerne gewusst, dass man nicht unbedingt vom Kispri oder USZ betreut werden muss, dass man auch andere Pädakustiker anfragen kann.
Ich hätte gerne erfahren, dass es mehr als nur ein Model an HG zu Auswahl gibt und die jeweiligen Pros und Contras erfahren.
- 83 - Elternberatung zur Hilfe nehmen
- Gespräche suchen mit Gleichbetroffenen
- 84 Dass das "nicht alles mitbekommen" einen riesen sozialen Stress sein kann für das Kind. Besonders in der Schule.
- 85 Es kommt gut! :-)
- 87 die Kinder nicht das Gefühl geben, dass Sie anders sind. sie sind einfach toll wie sie sind.
- 91 Die Hörbeeinträchtigung als Teil des Kindes anerkennen. Erklärungen, Hilfsmittel und Gebärdensprache im Familienalltag natürlich für alle Mitglieder benutzen. Trotz der starken Bindung das Kind regelmässig zur Entlastung vertrauenswürdigen Personen abgeben.
- 95 -ich würde versuchen Gedanken an die Zukunft möglichst zu vermeiden, man weiss einfach nicht wie sich das Kind entwickeln wird, man sollte versuchen möglichst Tag für Tag zu nehmen
-Im Kanton Zürich unbedingt mit Irene Eckerli sprechen (Erstberatung), sie hat uns extrem geholfen.
- Wenn man mit der Früherzieherin/Früherzieher (aus welchem Grund auch immer) nicht klar kommt, unbedingt ansprechen und schauen ob ein Wechsel möglich ist, er/sie kommt doch über Jahre jede Woche ins eigene Heim und sollte unterstützend sein und nicht noch eine zusätzliche Belastung
- offen die eigenen Sorgen und Ängste ansprechen, darüber sprechen hilft und meistens stösst man auf Verständnis
- 97 Ruhe bewahren ☺☺
- 98 Es gibt viele Betroffenen mit denen man sich austauschen kann - sehr hilfreich
Sich informieren und wenn nötig psychologische Hilfe annehmen. Die Erstberatung ist super und lösungsorientiert.

Sich abgrenzen und für die eigene Familie den "stimmigsten" Weg wählen.
Dem betroffenen Kind ganz viel Vertrauen schenken, dass es seinen Lebensweg mit Hilfe aller beteiligten Personen gut schaffen wird.

- 100 Sofortiger Kontakt mit der psychologischen Erstberatungsstelle.
Eintritt in SVEHK, um andere betroffene Eltern und Kinder und insbesondere junge Erwachsene mit CI kennenzulernen.
Ich hätte gerne früher gewusst, dass Ärzte und andere fachliche Kontakte davor zurückschrecken, klare Ratschläge in Richtung einer schnellen Hörversorgung und Implantation zu geben. Mir war lange nicht klar, dass die Option, das hörbehinderte Kind in der nicht-hörenden Welt aufwachsen zu lassen, von Medizinern und Beratungsstellen ernsthaft in Betracht gezogen wird - und dass sie deshalb Angst haben die Eltern zu einer Hörhilfe zu drängen. Uns ging damals alles zu langsam mit der Hörversorgung und ich habe nicht verstanden, was es noch abzuwarten und abzuwägen gäbe. Ich hätte mir eine klare Positionierung der Experten pro Hörversorgung gewünscht, weil nur diese Option dem Kind später eine eigene Wahl zwischen hörender und nicht-hörender Welt ermöglicht.
- 102 Es kommt alles gut!
- 103 Das es nichts schlimmes ist das man hilfe bekommt,aber es braucht viel geduld und zeit.aber das es nichts gravierend ist,für das gibt es hörgeräte zum hören
- 106 Eine gute Kommunikation ist zentral! Wir haben sofort mit der Gebärdensprache angefangen nach der Diagnose und konnten dadurch von Beginn an gut mit unserem Kind kommunizieren.
- 107 Lernt so schnell als möglich die Gebärdensprache. Es macht es dem Kind einfacher zu kommunizieren. Es gibt es ihm wenigsten zu Hause ein sicheres Gefühl verstanden zu werden.
- 108 Svehk anmelden
- 109 Unser Kind hat das CHARGE-Syndrom. Die Hörschädigung ist nur 1 Symptom von viele.
Dass man mittlerweile fast jederwieder zum hören bringen kann und der Mensch unglaublich ist, trotzdem Wege finden. positiv bleiben, IMMER!
- 110 Ich hätte gerne mehr über die Auswirkungen auf Alltag und Schule gewusst und die emotionale Entwicklung meines Kindes. Des Weiteren, wie ich mit meinem Kind interagieren kann. HNO im Kinderspital war bei der Diagnose leider sehr emotionslos, ich fühlte mich in dem Augenblick alleine. Der schnelle Kontakt mit den Audiopädagogen hat mir hier sehr geholfen.
- 111 Ich hätte die Diagnose lieber bei der Geburt gehört und L. als Baby mit Hörgeräten versorgt.
Anstatt 2 Jahre lang ein hin und her. L. hatte es sehr streng und musste viel aufholen. Was mich besonders traurig macht ist, dass er in den ersten 2,5 Jahre Geräusche/Laute verpasst hat. Er war zu tränen gerührt, als er das 1. Mal Vogelgezwischer hörte. Wir wurden medizinisch leider sehr schlecht beraten, ich habe mein Wissen aus dem Internet und aus Elterforums. Wegen dem hin un her konnte der Papa die Schwerhörigkeit nicht akzeptieren. Er hat es erst bei KiGa-Eintritt akzeptiert.
- 113 Aber mit 13 Monaten Diagnose. Hörscreening 3 mal nicht bestanden wurde von keinem ernstgenommen. In der 1 Jahreskontrolle war es dann für den Arzt offensichtlich und meine Psyche hat das 6 Monate lang verdrängt.
Eltern: sofort mit Erstberatungsstelle Termin vereinbaren lassen und sich Kontakt von anderen betroffenen Eltern geben lassen. So lernt man, dass es mit einem CI doch gut in einer hörenden Welt leben lässt und das es weitaus schlimmere Geburtsgebrechen gibt.
- 114 Für uns war und ist das Erlernen der Gebärdensprache etwas sehr kraftspendendes und positives. Zu sehen wie sich unser Kind im jungen Alter schon mitteilen kann und trotz Gehörlosigkeit sehr aktiv dabei ist, finde ich schön und erstaunlich zu sehen.
- 115 Lasst euch sofort von Irene Eckerli, Erstberatung informieren. Geht an eine Veranstaltung vom SVEHK, wo man andere betroffene Eltern findet, nehmt eine Beratung an Schulgesprächen mit, welche einem unterstützt.
- 116 Kontakt zu anderen Betroffenen finde ich am Wichtigsten.
- 119 Erstberatung Frau Eckerli war super
- 120 Gebärdensprache lernen war super
- 122 Im Kt. GR ist es gut gelöst

Lässt sich so pauschal nicht beantworten, ist wohl von Fall zu Fall und von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich und von diversen bedeutenden Faktoren sehr abhängig.

Bei uns war der Fall schnell klar

- 125 Nehmt So schnell wie möglich Hilfe an.
- 129 Umfassende und gute Hörtests machen lassen, Hörscreenings können manchmal falsche Aussagen machen.
Über Unterstützungsmöglichkeiten von Elternvereinigungen oder Fachstellen wie FsB in GR

- aufmerksam machen! Von dort kommen die meisten guten Tipps!
- 130 ich hätte damals gerne gewusst das es ein aufuopädagogischeb dienst gibt den das haben wir leider erst kurz vor kindergarten eintritt erfahre .
- 131 Fokussieren Sie sich nicht nur auf das betroffene Kind, sondern auch auf die Geschwister!!!
Machen Sie sich auf einen Marathon bereit und kämpfen sie für Ihre Familie!
Vernetzen Sie sich gut!
Seien Sie nicht Opfer, sondern Gestalter!
Achten Sie auf sich selbst!
- 132 Viele Informationen einholen, auch Zweitmeinungen
Viel darüber reden, Hilfe zulassen
- 133 - sich nicht schämen oder schuldig fühlen,
- das Kind "normal" erziehen (keine Sonderbehandlung)
- gelassen bleiben, nur machen was möglich ist
- Austausch unter gleichgesinnten
- 135 Psychotherapeutische Unterstützung suchen
- 138 Sich sehr gut informieren, auch mal Fachmeinungen hinterfragen (ist z.B. eine FM Anlage immer notwendig? Diese Diskussion war wirklich müssig), auf sein Bauchgefühl hören (es geht wunderbar ohne FM Anlage) Austausch mit anderen betroffenen Eltern, sich immer für sein Kind einsetzen, wenn es nötig ist
- 142 ...
- 146 Mir hätte geholfen zu wissen, dass alles einfach lange dauert z. B. bis der IV-Bescheid kommt, bis man Termin für die Anpassung hat etc. Mir war auch nicht klar, dass der Anpassungsprozess bis sich die Tochter an die Hörgeräte gewöhnt hat, relativ lange dauert. Das ist nicht, wie wenn man eine Brille bekommt. Hörgerät scheint viel komplexer zu sein. Ich war am Anfang auch sehr gestresst wegen Hörgeräte verlieren, da wäre es cool gewesen, wenn wir gleich diese coolen kindgerechten Clips zum an den Pullover heften gehabt hätten. Wir haben schon etwas vom Akustiker gekriegt gehabt, die waren aber grau und nicht so schön und ich war am Anfang recht überfordert und habe nicht begriffen, dass diese Clips eher eine Entspannung gäben (-> Sorge wegen Verlieren weg) als ein Zusatzaufwand (an diese auch noch denken).
- 148 Akzeptieren wie es ist und das Kind stärken!
- 150 Warum das die Ärzte das nicht früher wussten.Ich als Mutter habe es entdeckt.Mein Sohn hatte regelmässig Arzt Kontrolle gemacht als Kind.
- 152 Dank CIs ist eine ganz "normale" Entwicklung möglich
- 153 Nach vorne schauen im Bewusstsein das es heute mit Hörhilfen extrem Gute Unterstützung gibt!
- 154 Lösungsorientiert denken
Schnell um Lösungen und Therapien kümmern
Sich vernetzen
Wissen aufbauen
Weitere Untersuchungen (Genetik - um zu erfahren, ob es noch andere Probleme gibt, woran es liegt)
- 155 Ganz natürlich damit umgehen. Keine „Spezialbehandlung“.
- 157 Auch wenn das Thema Neuland ist, das Bauchgefühl als Mami nicht verdrängen. Mami ist man auch ohne alles Wissen rund um die Hörbeeinträchtigung. Ein guter HNO / Akustiker die sich auch mit dem Kind verstehen finde ich sehr wichtig. Vertrauen haben in das Kind, sie geben gut an was sie benötigen
- 160 Gerne erhalte ich das Feedback der Umfrage: john.davidson@hslu.ch
- 163 Jedes Kind kann ein glückliches Leben führen, ob gehörlos oder nicht! Akzeptanz und normale Behandlung sind wichtig! Integrität mit anderen normalhörenden Kindern vom Babyalter an findenich wichtig

ELTERNRATGEBER - VON ELTERN FÜR ELTERN

Ihr Kind hat eine Hörschädigung – was ist jetzt zu tun? 104 betroffene Eltern haben mitgeteilt, welche Informationen sie damals hilfreich gefunden hätten. Hier ist eine kleine Zusammenstellung davon:

Auszeiten ohne schlechtes Gewissen genießen

Reden Sie viel mit Ihrem Kind, auch wenn Sie das Gefühl haben, dass es nichts bringt.

Die Vernetzung mit anderen betroffenen Familien (SVEHK) ist sehr hilfreich.

Unbedingt die Hilfeangebote annehmen und sich selber Informationen beschaffen wenn nötig.

Dass es trotz hochgradiger Schwerhörigkeit sprechen lernen kann, wie ein normalhörendes Kind

Proaktiv die Lehrpersonen mit ins Boot holen.

Störgeräusche sind auch für gut versorgte Kinder in der Schule ein Problem.

Fokussieren Sie sich nicht nur auf das betroffene Kind, sondern auch auf die Geschwister! Seien Sie nicht Opfer, sondern Gestalter!

Vertrauen haben, dass es schon gut kommt und das Kind seinen eigenen Weg gehen wird.

Erklären Sie dem Umfeld, dass Schwerhörigkeit nicht nur "alles ist leiser" bedeutet.

Man benötigt als Familie einfach auch Zeit, um alles zu verarbeiten.

Einen audiopädagogischen Dienst, psychologische Begleitung für die ganze Familie und Beratungsstellen sind vorhanden

Das Thema möglichst offen dem eigenen Kind erklären und gegenüber dem Umfeld in die Kommunikation gehen.

Besteht auf eine Abklärung, wenn das Hörscreening nach Geburt zweifelhaft ist!

Akzeptanz und normale Behandlung sind wichtig!

Dass sehr viele positive Sachen entstehen können

